

Integración de Micro Sistema Operativo de Robot (micro-ROS) aplicado a plataformas educativas

Nombres y Apellidos	Alexis Cristian Gon		
C.I	33215244		
ITR	Norte ▾	Sede	Rivera ▾
Carrera	Especialización en Robótica e Inteligencia Artificial ▾		
Trabajo Final	Posgrado ▾		
Correo electrónico	alexis_c_gon@yahoo.com.ar		
Docente/s tutor/es	André Kelbouscas		
Fecha de presentación	22 ago 2024		

Resumen

El avance tecnológico ha modificado la forma en la cual se desarrollan diversas actividades. Desde realizar trámites de manera online, en lugar de presencial, hasta la forma de transmitir conocimientos en el ámbito educativo. La educación ha evolucionado adoptando nuevos enfoques que trascienden las aulas tradicionales. La incorporación de la robótica en el aprendizaje escolar se ha convertido en una innovadora y potente herramienta para enriquecer las mentes de los estudiantes, brindando una experiencia que supera, por ejemplo, la interpretación de los contenidos de un libro de texto. De lo anterior se deduce que el acceso a este tipo de tecnologías resulta de gran importancia en la preparación de futuros profesionales. Es por ello que el objetivo de este proyecto es contribuir a la democratización del conocimiento con base en la implementación de ROS 2 y su adaptación micro-ROS en el ámbito educativo, facilitando su uso para los profesores y alumnos lo que permitiría que una mayor cantidad de educandos tengan acceso a la robótica. La implementación propuesta no solo permite reducir los costos asociados al querer acceder a este tipo de tecnologías, sino que también prepara a los futuros profesionales con herramientas utilizadas en la industria.

Palabras clave

Robótica educativa; Sistema operativo de robot; Micro-RO

Abstract

Technological advancement has modified the way in which various activities are carried out. From carrying out procedures online, instead of in person, to the way of transmitting knowledge in the educational field. Education has evolved by adopting new approaches that transcend traditional classrooms. The incorporation of robotics in school learning has become an innovative and powerful tool to enrich the minds of students, providing an experience that surpasses, for example, the interpretation of the contents of a textbook. From the above it can be deduced that access to this type of technology is of great

importance in the preparation of future professionals. That is why the objective of this project is to contribute to the democratization of knowledge based on the implementation of ROS 2 and its micro-ROS adaptation in the educational field, facilitating its use for teachers and students, which would allow a greater number of learners have access to robotics. The proposed implementation not only allows us to reduce the costs associated with wanting to access this type of technologies, but also prepares future professionals with tools used in the industry.

Keywords

Micro-ROS; Robot operating system; Educational robotics.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA (UTEC)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA (UNRAF)
POSTGRADO EN ROBÓTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (PRIA)

Proyecto Final

**Integración de Micro Sistema Operativo de Robot
(micro-ROS) aplicado a plataformas educativas.**

Alexis Cristian Gon

Proyecto final presentado al Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial (PRIA) como requisito parcial para la obtención del título de Especialista en Robótica e Inteligencia Artificial

Tutor responsable: Prof. André Kelbouscas

Co-Tutor: Prof. Ricardo Bedin Grandó

Rivera, 2024

AGRADECIMIENTOS

Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que hicieron posible la realización de este trabajo de posgrado. En primer lugar, a mis hermanos, cuyo apoyo constante me han brindado la fuerza y el ánimo necesarios para superar cada desafío a lo largo de este camino académico.

Agradezco profundamente a las instituciones intervinientes la oportunidad de haber cursado este posgrado. Esta experiencia ha sido invaluable y ha ampliado mis horizontes tanto a nivel personal como profesional. Sin la oportunidad de participar en este programa, no habría podido crecer y desarrollarme de la manera en que lo he hecho.

A mis tutores, quienes me han proporcionado sus conocimientos y tiempo para llevar a cabo esta investigación. Su dedicación y compromiso con mi formación han sido muy importantes para lograr concluir este trabajo.

Asimismo, quiero agradecer a todos los profesores que he tenido durante el cursado. Cada uno ha dejado una impronta que no solo impacta en el conocimiento adquirido, sino también a la calidez y sencillez con la cual supieron transmitir los conocimientos. Su pasión por el conocimiento ha enriquecido mi aprendizaje y me ha motivado durante el cursado del posgrado.

A mis compañeros de estudio gracias por su camaradería y colaboración. Durante el posgrado hemos compartido distintas experiencias que resultan enriquecedoras a nivel personal y profesional.

Esta meta ha sido un logro en conjunto ya que cada persona desde su lugar me permitió llegar hasta esta instancia.

*“Lo que sabemos es una gota de
agua; lo que ignoramos es el océano”*

Isaac Newton

RESUMEN

El avance tecnológico ha modificado la forma en la cual se desarrollan diversas actividades. Desde realizar trámites de manera online, en lugar de presencial, hasta la forma de transmitir conocimientos en el ámbito educativo. La educación ha evolucionado adoptando nuevos enfoques que trascienden las aulas tradicionales. La incorporación de la robótica en el aprendizaje escolar se ha convertido en una innovadora y potente herramienta para enriquecer las mentes de los estudiantes, brindando una experiencia que supera, por ejemplo, la interpretación de los contenidos de un libro de texto. De lo anterior se deduce que el acceso a este tipo de tecnologías resulta de gran importancia en la preparación de futuros profesionales. Es por ello que el objetivo de este proyecto es contribuir a la democratización del conocimiento con base en la implementación de *ROS 2* y su adaptación *micro-ROS* en el ámbito educativo, facilitando su uso para los profesores y alumnos lo que permitiría que una mayor cantidad de educandos tengan acceso a la robótica. La implementación propuesta no solo permite reducir los costos asociados al querer acceder a este tipo de tecnologías, sino que también prepara a los futuros profesionales con herramientas utilizadas en la industria.

Palabras Clave

Robótica Educativa, Sistema Operativo de Robot, micro-ROS

ABSTRACT

Technological advancement has modified the way in which various activities are carried out. From carrying out procedures online, instead of in person, to the way of transmitting knowledge in the educational field. Education has evolved by adopting new approaches that transcend traditional classrooms. The incorporation of robotics in school learning has become an innovative and powerful tool to enrich the minds of students, providing an experience that surpasses, for example, the interpretation of the contents of a textbook. From the above it can be deduced that access to this type of technology is of great importance in the preparation of future professionals. That is why the objective of this project is to contribute to the democratization of knowledge based on the implementation of *ROS 2* and its *micro-ROS* adaptation in the educational field, facilitating its use for teachers and students, which would allow a greater number of learners have access to robotics. The proposed implementation not only allows us to reduce the costs associated with wanting to access this type of technologies, but also prepares future professionals with tools used in the industry.

Keywords

micro-ROS, Robot operating system, Educational Robotics.

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	55
Figura 2	55
Figura 3	58
Figura 4	59
Figura 5	60
Figura 6	60
Figura 7	61
Figura 8	61
Figura 9	62
Figura 10	62
Figura 11	67
Figura 12	68
Figura 13	68
Figura 14	83
Figura 15	88
Figura 16	89
Figura 17	90
Figura 18	90
Figura 19	91
Figura 20	91
Figura 21	92
Figura 22	93
Figura 23	93
Figura 24	94
Figura 25	95
Figura 26	95
Figura 27	96
Figura 28	97
Figura 29	98
Figura 30	98
Figura 31	99
Figura 32	100
Figura 33	101
Figura 34	102
Figura 35	104
Figura 36	105
Figura 37	106
Figura 38	106
Figura 39	107

Figura 40	108
Figura 41	108
Figura 42	109
Figura 43	109
Figura 44	110
Figura 45	112
Figura 46	113
Figura 47	113
Figura 48	115
Figura 49	116
Figura 50	117
Figura 51	117
Figura 51	118
Figura 52	119
Figura 53	120
Figura 54	121
Figura 55	124
Figura 56	139
Figura 57	140
Figura 58	141
Figura 59	142
Figura 60	143
Figura 61	144
Figura 62	144
Figura 63	145
Figura 64	146
Figura 65	147
Figura 66	148
Figura 67	149
Figura 68	150
Figura 69	151
Figura 70	151

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	Antecedentes	26
Tabla 2	Kits de robótica comerciales	38
Tabla 3	Aplicaciones <i>ROS</i>	47
Tabla 4	Selección de Hardware para la implementación de <i>micro-ROS</i>	70
Tabla 5	Características del <i>NODE MCU ESP32WROOM32</i>	84

LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS

2D	Dos Dimensiones
3D	Tres Dimensiones
API	Interfaz de Programación de Aplicaciones (Application Programming Interface)
apt	Herramienta de Administración de Paquetes (Advanced Packaging Tool)
bash	Intérprete de comandos Bourne Again Shell
Bluetooth	Tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance
BOT	Robot o Software Autónomo
C	Lenguaje de Programación C
C++	Lenguaje de Programación C++
CAD	Diseño Asistido por Computadora (<i>Computer-Aided Design</i>)
CAM	Manufactura Asistida por Computadora (<i>Computer-Aided Manufacturing</i>)

Catkin	Herramienta de construcción en <i>ROS</i>
Colcon	Herramienta de construcción en <i>ROS 2</i>
CPU	Unidad Central de Procesamiento (<i>Central Processing Unit</i>)
DDR3	Tipo de Memoria RAM (<i>Double Data Rate 3</i>)
DDS	<i>Data Distribution Service</i>
DDS-XRCE	<i>Data Distribution Service</i> para Entornos con Recursos Limitados (<i>eXtremely Resource Constrained DDS</i>)
Debian	Distribución del sistema operativo basado en <i>Linux</i>
eProsima	Empresa desarrolladora de <i>middleware DDS</i>
ESP32	<i>Espressif Systems 32-bit microcontroller</i> (Serie de microcontroladores de <i>Espressif Systems</i>)
FreeRTOS	Sistema operativo en tiempo real de código abierto
FSR	Sensor de Resistencia Variable (<i>Force-Sensitive Resistor</i>)

GB	<i>Gigabyte</i>
GHz	Gigahercios
GPG	<i>GNU Privacy Guard</i> (Herramienta de cifrado y firma digital)
GPIO	Entrada/Salida de Propósito General (<i>General Purpose Input/Output</i>)
GUI	Interfaz Gráfica de Usuario (<i>Graphical User Interface</i>)
HRI	<i>Human-Robot Interaction</i> (Interacción Humano-Robot)
IDE	<i>Integrated Development Environment</i> (Entorno Integrado de Desarrollo)
iOS	Sistema Operativo de Apple para dispositivos móviles
ISO	Imagen ISO (archivo informático que almacena una copia exacta de un sistema de archivos)
LCD	Pantalla de Cristal Líquido (<i>Liquid Crystal Display</i>)
LED	Diodo Emisor de Luz (<i>Light Emitting Diode</i>)

LMS	Sistema de Gestión de Aprendizaje (<i>Learning Management System</i>)
LTS	Soporte a Largo Plazo (<i>Long-Term Support</i>)
Mbps	Megabits por Segundo
MCU	Unidad de Controlador de Microcontrolador (<i>Microcontroller Unit</i>)
micro-ROS	<i>Micro Robot Operating System</i> (Extensión de ROS para microcontroladores)
MIT	Instituto de Tecnología de <i>Massachusetts</i> (<i>Massachusetts Institute of Technology</i>)
MQTT	Protocolo de Mensajería de Telemetría (<i>Message Queuing Telemetry Transport</i>)
MR	<i>Mixed Reality</i> (Realidad Mixta)
NuttX	Sistema operativo en tiempo real de código abierto
OpenCV	Biblioteca de visión por computadora de código abierto (<i>Open Source Computer Vision Library</i>)
PC	Computadora Personal (<i>Personal Computer</i>)

PID	Controlador Proporcional-Integral-Derivativo (<i>Proportional-Integral-Derivative</i>)
pip	Gestor de Paquetes para Python (<i>Pip Installs Packages</i>)
POSIX	Interfaz de Sistema Operativo Portátil (<i>Portable Operating System Interface</i>)
PuTTY	Software para conexión SSH
RAM	<i>Random Access Memory</i>
ROS	<i>Robot Operating System</i> (Sistema Operativo de Robots)
ROS 2	<i>Robot Operating System 2</i>
ROS Humble Hawksbill	Versión <i>LTS</i> de <i>ROS 2</i>
ROS Iron Irwini	Versión de <i>ROS 2</i>
ROS Noetic Ninjemys	Versión <i>LTS</i> de ROS dirigida al lanzamiento de <i>Ubuntu 20.04</i>
RPN	Red de Programación de Robots

SD	<i>Secure Digital</i> (tarjeta de memoria)
SPP	Protocolo de Puerto Serial (<i>Serial Port Profile</i>)
SSH	<i>Secure Shell</i>
SSID	<i>Service Set Identifier</i>
STEAM	Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés)
TCP	<i>Transmission Control Protocol</i>
TCP/IP	Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo de Internet (<i>Transmission Control Protocol / Internet Protocol</i>)
TCPROS	Capa de transporte para mensajes y servicios <i>ROS</i>
tty	Comando de <i>Unix</i> (Interfaz de terminal)
UDP	<i>User Datagram Protocol</i>
USB	<i>Universal Serial Bus</i>

UTF-8	Formato de codificación de caracteres Unicode Transformation Format - 8 bits
VMware®	<i>Virtual Machine Software</i>
W (watt)	Unidad de medida de potencia, del Sistema Internacional de Unidades (SI).
Wi-Fi	<i>Wireless Fidelity</i> (Fidelidad Inalámbrica)
WS	<i>Web Services</i>
XR	Realidad Extendida (<i>Extended Reality</i>)
Zephyr	Sistema operativo en tiempo real de código abierto

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	18
2. OBJETIVOS	19
2.1 OBJETIVO GENERAL:	19
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	19
3. JUSTIFICACIÓN	19
4. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA	21
4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y CONTEXTO	21
4.2 ALCANCE DEL PROYECTO	22
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	23
5.1 TRABAJOS RELACIONADOS	23
5.2 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA:	45
6. APLICACIONES DE ROS	46
7. METODOLOGÍA	49
7.1 RESUMEN	49
7.2 HERRAMIENTAS	50
7.2.1 SISTEMA OPERATIVO DE ROBOTS (ROS)	50
7.2.1.1 PROPIEDADES DE ROS	51
7.2.1.2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA ROS	52
7.2.1.2.1 NIVEL DEL SISTEMA DE ARCHIVOS	52
7.2.1.2.2 NIVEL DE COMPUTACIÓN GRÁFICA	53
7.2.2 micro-ROS: ROS 2 EN MICROCONTROLADORES	56
7.2.3 IMPLEMENTACIÓN DE ROS 2 Y micro-ROS EN UBUNTU	58
7.2.3.1 INSTALACIÓN DE ROS 2	58
7.2.3.2 INSTALACIÓN DE micro-ROS	65
7.2.4 EVALUACIÓN DEL HARDWARE DISPONIBLE	69
7.2.4.1 DEFINICIÓN DEL HARDWARE A UTILIZAR	81
7.2.4.2 EXPLORANDO EL POTENCIAL DEL ESP32	82
7.2.4.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL ESP32	82
7.2.5 SELECCIÓN DEL IDE A UTILIZAR	87
7.2.6 INTEGRACIÓN DE micro-ROS EN LA PLACA ESP32	88
7.2.6.1.1 DESCARGA DE LA LIBRERÍA PARA micro-ROS	88
7.2.6.1.2 INCORPORACIÓN DE LA PLACA ESP32 EN ARDUINO	94
7.2.6.1.3 INCLUSIÓN Y USO DE LA LIBRERÍA PARA micro-ROS	100
7.2.6.1.4 IMPLEMENTACIÓN DE “micro-ros_publisher” EN ESP32	102
7.2.6.1.4.1 FUNCIONAMIENTO DEL CÓDIGO	102
7.2.6.1.4.2 PRUEBA DE COMUNICACIÓN AGENTE - NODO	109
7.2.6.1.5 IMPLEMENTACIÓN DE “micro-ros_subscriber” EN ESP32	110
7.2.6.1.6 ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS	114
7.2.6.2 NODO CON ESP32 / AGENTE CON RASPBERRY PI ZERO 2 W	115

7.2.6.2.1 NODO micro-ROS PUBLICADOR - SUSCRIPTOR EN ESP32	116
7.2.6.2.2 NODO micro-ROS a través de Wi-Fi EN ESP32	118
7.2.6.2.3 AGENTE micro-ROS EN LA RASPBERRY PI ZERO 2 W	119
7.2.6.2.3.1 CREACIÓN DEL NODO MAESTRO (AGENTE)	120
8. RESULTADOS	125
9. CONCLUSIONES	127
10. TRABAJOS FUTUROS	130
11. REFERENCIAS	131
12. ANEXOS	139
A INSTALACIÓN DE UBUNTU LINUX - JAMMY JELLYFISH (22.04)	139
B INSTALACIÓN DE ARDUINO IDE	146
C INSTALACIÓN DEL S.O. EN LA RASPBERRY PI ZERO 2 W	147

1. INTRODUCCIÓN

Con el avance de la tecnología, la educación se ha transformado para dar paso a nuevos paradigmas que van más allá de las aulas tradicionales. La inclusión de la robótica en el ámbito educativo ha surgido como una novedosa y poderosa herramienta para nutrir las mentes de los jóvenes, ofreciendo una experiencia de aprendizaje que va más allá de la interpretación de las palabras en un libro de texto. Es por eso, que el acceso a este tipo de tecnologías resulta de gran importancia porque impacta directamente en cualidades como:

- Desarrollo de habilidades *STEAM*: la robótica educativa resulta multidisciplinaria ya que aborda temas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (*STEAM*, por sus siglas en inglés), proporcionando a los niños una visión integral del conocimiento. Al involucrarse en la construcción y programación de robots, los alumnos no solo aplican conceptos matemáticos y científicos, sino que también desarrollan una serie de habilidades derivadas de la implementación de este tipo de tecnologías.
- Fomento de la creatividad: gracias a la gran cantidad de posibilidades que presenta esta temática, los alumnos tienen la posibilidad de dejar volar su imaginación al diseñar y personalizar robots. Este enfoque fomenta la creatividad y la innovación de los educandos.
- Aprendizaje práctico: a través de la experiencia práctica, los alumnos incorporan el saber del modo “aprender haciendo”. Esto no solo afianza el saber sino que promueve una pasión por el aprendizaje.
- Colaboración y trabajo en equipo: los proyectos de robótica educativa suelen requerir colaboración y trabajo en equipo. Este contexto propicia el desarrollo de las habilidades comunicativas en los alumnos ya que aprenden a comunicarse, compartir ideas y resolver problemas en grupo. Dichas habilidades resultan cruciales para llevar a cabo un proyecto de manera eficaz y efectiva, ya sea en entornos académicos o profesionales.

Los anteriores son solo algunos de los beneficios que engloba el desarrollo, en el aula, de actividades relacionadas con la robótica educativa. Estos beneficios representan los pilares que dan sustento a este trabajo y generan la motivación necesaria para realizar un aporte en este campo educativo - tecnológico.

El enfoque de este proyecto es la implementación de *ROS 2*, y su adaptación para microcontroladores *micro-ROS*, con el objetivo de facilitar su uso en el ámbito educativo a través de la reducción de los costos asociados a su utilización, la reducción de componentes necesarios y el aumento de la eficiencia energética . Lo anterior, permitirá que diversas instituciones educativas que cuentan con recursos limitados, puedan acceder a esta tecnología lo que generará un impacto positivo no solo en los educandos sino que permitirá realizar un aporte a la democratización del conocimiento.

2. OBJETIVOS

A continuación se presentan los objetivos Generales y Específicos del proyecto:

2.1 OBJETIVO GENERAL:

1. Documentación e implementación del proceso de utilización de *ROS 2*, *micro-ROS* (agente y nodos), en plataformas de recursos limitados, para impulsar el desarrollo de nuevas metodologías en plataformas educativas.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Implementar un sistema operativo en un entorno virtual para instalar *ROS 2*.
2. Anexar *micro-ROS* a *ROS 2* y establecer una comunicación con nodos desarrollados en dispositivos embebidos.
3. Proporcionar un programa que implemente las funciones de publicación y suscripción en un microcontrolador.
4. Implementar en un núcleo del microcontrolador la comunicación *micro-ROS* y en otro núcleo el programa para la aplicación de usuario.
5. Realizar una estructura que permita implementar tópicos de publicación y suscripción en forma sencilla en un nodo realizado en un microcontrolador.
6. Proporcionar la documentación necesaria para la implementación de *ROS 2* y *micro-ROS* (agente y nodos) por personas afines a la temática.
7. Disminuir el costo y el consumo energético mediante la implementación de *micro-ROS* (agente y nodos) en dispositivos embebidos.
8. Registrar los resultados obtenidos a fin de proporcionar una base para futuros desarrollos con *micro-ROS* orientado a Robótica Educativa.

3. JUSTIFICACIÓN

Hoy en día existen diversos kits orientados a la educación que promueven el aprendizaje relacionado con la robótica. Si bien hay similitudes en cuanto a la interoperabilidad que estos poseen (por ejemplo, que en muchos casos permiten la programación a través de “*Scratch*”¹), no es una característica universal y, muchas veces, resulta privativo su uso ya que algunos utilizan software propietario para su funcionamiento. Además, las posibilidades que ofrecen están limitadas por los dispositivos que los fabricantes proporcionan para sus equipos, lo que reduce la compatibilidad con componentes de otras empresas, como sensores, o con desarrollos realizados por otras instituciones educativas que utilicen kits diferentes, dificultando su incorporación al proyecto. Además de lo anterior, en algunas ocasiones, los costos asociados a la disponibilidad de estos equipos en ámbitos educativos los vuelven inaccesibles, lo que excluye a un sector con recursos limitados.

¹ Scratch (<https://scratch.mit.edu/>) es el principal entorno de programación para niños a nivel mundial, que ofrece una interfaz intuitiva para que los jóvenes puedan diseñar historias digitales, juegos y animaciones. Este lenguaje de programación es desarrollado y gestionado por la Fundación Scratch, una organización sin fines de lucro. Consultado en <https://scratch.mit.edu/about> el 03-08-2024 a las 19:06h.

Es por ello que, con el objetivo de promover la democratización del conocimiento, la interoperabilidad de los sistemas, el acceso y desarrollo de los alumnos en el campo de la robótica como así también en las habilidades *STEAM*, se pretende implementar el sistema operativo *ROS 2*, específicamente su adaptación a los microcontroladores *micro-ROS* (agente y nodo) a una plataforma que permita expandir las posibilidades de la robótica educativa.

La implementación *ROS 2* y *micro-ROS* en microcontroladores ofrece una serie de ventajas significativas en el ámbito educativo que abarcan desde el desarrollo de habilidades técnicas hasta la preparación para futuros desafíos profesionales. En primer lugar, estas tecnologías permiten a los estudiantes interactuar con herramientas y conceptos avanzados de robótica y sistemas embebidos, proporcionándoles una experiencia práctica y directa con las tecnologías utilizadas en la industria. Al implementar *ROS 2* y *micro-ROS*, los alumnos pueden aprender sobre una forma de comunicación entre dispositivos basada en una arquitectura que implica el uso de nodos y agentes, la gestión de tópicos y el desarrollo de algoritmos de una manera práctica y accesible.

La implementación de *micro-ROS* extiende las características mencionadas anteriormente a microcontroladores, que son dispositivos más económicos y accesibles en entornos educativos. Al reducir los costos asociados con el equipamiento necesario permite la creación de proyectos diversos, desde robots hasta redes de sensores distribuidos. Los educandos pueden experimentar con sistemas reales, entendiendo las limitaciones y capacidades del hardware lo cual es crucial al seleccionar un dispositivo para un determinado proyecto.

Por otra parte, el acceso a tecnologías como *ROS 2* y *micro-ROS* promueve el desarrollo de habilidades *STEAM* (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas). Al trabajar en proyectos que integran estas disciplinas, los alumnos no sólo mejoran sus habilidades en programación y robótica, sino que también desarrollan competencias en resolución de problemas, pensamiento crítico y creatividad. La integración de arte en proyectos *STEAM* fomenta la innovación permitiendo a los estudiantes explorar soluciones creativas y estéticamente agradables a los problemas técnicos. La colaboración resulta en otra habilidad que se incentiva mediante la implementación de estas tecnologías, los proyectos de robótica usualmente requieren trabajo en equipo, lo que implica el desarrollo de una comunicación efectiva entre los estudiantes, para gestionar tareas y combinar sus conocimientos y habilidades para alcanzar un objetivo común, lo cual los prepara para su desarrollo en un entorno laboral. Además, al familiarizarse con estas tecnologías, los alumnos están mejor preparados para desempeñar roles en industrias tecnológicas emergentes, resultando una capacidad para comprender entornos similares en el futuro.

En resumen, la implementación de *ROS 2* y *micro-ROS* en dispositivos embebidos en el ámbito educativo enriquece el aprendizaje, fomenta la innovación y prepara a los estudiantes para el entorno tecnológico actual y futuro. Promueve el desarrollo de habilidades *STEAM*, mejora la comprensión de conceptos avanzados y fomenta el trabajo colaborativo, lo cual toma cada vez más relevancia en un mundo cada vez más ligado a la tecnología.

4. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y CONTEXTO

En el ámbito educativo, la robótica se ha convertido en una herramienta invaluable para promover habilidades *STEAM* (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) entre los estudiantes. Sin embargo, la implementación efectiva de programas de robótica en las instituciones educativas enfrenta varios desafíos significativos que limitan su potencial. Uno de los inconvenientes detectados, es la falta de interoperabilidad entre los diversos kits educativos de robótica disponibles en el mercado. Cada fabricante suele desarrollar su propio ecosistema cerrado, lo que significa que, muchas veces, los componentes de un kit no son compatibles con los de otro. Esta fragmentación tecnológica impide a los educadores y estudiantes aprovechar al máximo los recursos disponibles ya que no pueden mezclar y combinar componentes de diferentes fabricantes para crear soluciones personalizadas y optimizadas para sus necesidades específicas. Por ejemplo, si un fabricante no ofrece un sensor particular en su kit, en muchos casos no es posible utilizar un sensor de otro fabricante o bien incorporar uno desarrollado en la propia institución, esto limita considerablemente las posibilidades de aprendizaje y experimentación.

Otro aspecto problemático es el alto costo. En sectores educativos con recursos limitados, el precio elevado de los kits puede ser una barrera insuperable para la implementación de programas de robótica. Esto resulta en una desigualdad en el acceso a la educación en este campo en el que, posiblemente, sólo las instituciones con mayores recursos pueden ofrecer dichas oportunidades a sus estudiantes. Esta disparidad contribuye a una brecha educativa que puede afectar negativamente a comunidades menos favorecidas privándolas de desarrollar habilidades cruciales que pueden convertirse en futuras barreras de acceso, por ejemplo, a un puesto de trabajo.

Además, la limitación en la incorporación de los kits de robótica supone un obstáculo significativo para la innovación y la actualización de los programas educativos limitando su potencial. Los sistemas cerrados dificultan la integración de nuevas tecnologías y dispositivos que no son fabricados específicamente para un kit particular. Esto restringe la capacidad tanto de los educadores como los estudiantes para crear o adaptar dispositivos que permitan expandir sus programas de robótica a medida que surgen nuevas tecnologías y necesidades educativas.

4.2 ALCANCE DEL PROYECTO

Durante el desarrollo de este proyecto se hará una búsqueda bibliográfica que permita tener una noción de los kits educativos orientados a robótica presentes en el mercado. Luego se buscarán antecedentes de implementaciones del Sistema Operativo de Robots como medio para lograr interoperabilidad² entre los dispositivos de un sistema. Más adelante, se hará una descripción generalizada de *ROS* y su correspondiente implementación a través de *micro-ROS* en microcontroladores, lo que permitirá evaluar las distintas opciones de hardware disponibles para implementar *micro-ROS* seleccionando, luego, la más conveniente de acuerdo a los criterios adoptados.

El siguiente paso será generar un entorno virtual con el sistema operativo *Ubuntu*, que permita la instalación de *ROS 2* y *micro-ROS* con el objetivo de generar un agente (nodo maestro), que será utilizado para hacer pruebas de comunicación con nodos realizados en la opción de hardware seleccionada. Una vez que el agente se encuentre operativo, se implementará un nodo publicador y un nodo suscriptor en *micro-ROS*, con el objetivo de verificar la comunicación entre los dispositivos.

Una vez que la comunicación se logre de manera efectiva, se unificarán los programas de publicador y suscriptor en un sólo código dentro del microcontrolador, luego, una forma sencilla para definir tópicos de publicación y suscripción haciendo que el sistema sea más didáctico para su utilización en el ámbito educativo. Además, y si el hardware seleccionado lo permite, se distribuirán las tareas de comunicación (*micro-ROS*) y las referidas a la aplicación realizada por el usuario, en núcleos de procesamiento distintos con el objetivo de evitar posibles conflictos o demoras entre ellas.

Finalmente, y con base en el proceso realizado, se hará uso de un *Raspberry Pi Zero 2 W*, para reemplazar el nodo maestro creado en el entorno virtual, esto reducirá significativamente el consumo de energía, además de hacer el sistema más compacto y de menor costo. No será objeto de este estudio la implementación en un robot o dispositivo físico del sistema propuesto dejándolo como desarrollo futuro.

² Capacidad de las aplicaciones y los sistemas para intercambiar datos de forma segura y automática, independientemente de los límites geográficos, políticos u organizativos. Extraído de <https://aws.amazon.com/es/what-is/interoperability/> el 02-09-2024 a las 05:48h.

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

5.1 TRABAJOS RELACIONADOS

A continuación, se presenta la bibliografía que resultó de interés y fuentes de información en la investigación sobre los kits disponibles orientados a la Robótica Educativa. En la Tabla 1, se incluye un resumen de los temas abordados, junto con el año de publicación y el software/hardware utilizado, esto se realizó con el fin de recopilar información relevante sobre los estudios y dispositivos relacionados con este campo.

1. Afnan Islam, Thajid Ibna Rouf Uday, Nazib Ahmad, Md. Toriqul Islam. (2019). "EduBot: An Educational Robot for Underprivileged Children". Documento en línea. Recuperado el 29 de mayo de 2024, de https://www.researchgate.net/publication/334756783_EduBot_An_Educational_Robot_for_Underprivileged_Children
2. Alim Kerem Erdogmuş, Didem Ozupek Tas, Mustafa Karaca, Ugur Yayan. (2020). "Robot Operating System Compatible Mobile Robots for Education and Research". Documento en línea. Recuperado el 29 de mayo de 2024, de <https://arxiv.org/abs/2012.12527>
3. Christos Chronis, Iraklis Varlamis. (2022). "FOSSBot: An Open Source and Open Design Educational Robot". Departamento de Informática y Telemática, Universidad de Harokopio de Atenas. Documento en línea. Recuperado el 29 de mayo de 2024, de <https://www.mdpi.com/2079-9292/11/16/2606>
4. Conte A., Morón O., Hernández L. (2020). "Analyze of ROS like a tool of robotics teaching". Conferencia: Informática 2020 XVIII CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA EN LA EDUCACIÓN "INFOREDU 2020. Documento en línea. Recuperado el 29 de mayo de 2024, de https://www.researchgate.net/publication/346401541_ANALISIS_DE_ROS_COMO_HERRAMIENTA_PARA_LA_ENSEANZA_DE_LA_ROBOTICA_ANALYZE_OF_ROS_LIKE_A_TOOL_OF_ROBOTICS_TEACHING

5. David Sáenz Zamarrón, Nancy Ivette Arana de las Casas, Enrique García Grajeda, José Francisco Alatorre Ávila, Naciff Arroyo Jorge Uday. (2020). "Educational Robot Arm Development". Documento en línea. Recuperado el 29 de mayo de 2024, de <https://www.cys.cic.ipn.mx/ojs/index.php/CyS/article/view/3165/3152>
6. E. Cervera, P. Martinet, R. Marín, A. Moughlbay, A. P. Pobil, J. Alemany, R. Esteller-Curto, Gustavo A. Casañ. (2016). "The Robot Programming Network". Documento en línea. Recuperado el 29 de mayo de 2024, de <https://www.semanticscholar.org/paper/The-Robot-Programming-Network-Cervera-Martinet/71e43a397d44bd26d152675412597b3b51477df3/publication/334756783>
7. H. Sánchez, L. Martínez, J. D. González. (2019). "Educational Robotics as a Teaching tool in higher education institutions: A bibliographical analysis". Documento en línea. Recuperado el 29 de mayo de 2024, de <https://www.semanticscholar.org/paper/Educational-Robotics-as-a-Teaching-tool-in-higher-A-S%C3%A1nchez-Mart%C3%ADnez/92a61e14723f688bd1935bb0f981336fc3b1cfd7>
8. José M. Cañas, Eduardo Perdices, Lía García-Pérez, Jesús Fernández-Conde. (2020). "A ROS-Based Open Tool for Intelligent Robotics Education". Documento en línea. Recuperado el 29 de mayo de 2024, de <https://www.mdpi.com/2076-3417/10/21/7419>
9. Mir Mazedur Rahaman, Esheta Mahfuj, M. Haque, Riaj Shekdar, Khondoker Ziaul Islam. (2020). "Educational Robot for Learning Programming through Blockly based Mobile Application". Documento en línea. Recuperado el 29 de mayo de 2024, de <https://www.semanticscholar.org/paper/Educational-Robot-for-Learning-Programming-through-Rahaman-Mahfuj/260e58445ad0fb4b91b5dbb03571b253189d1486>
10. Renno Raudmäe, Sandra Schumann, Veiko Vunder, Maarika Oidekivi, Madis Kaspar Nigol, Robert Valner, Houman Masnavi, Arun Kumar Singh, Alvo Aabloo, Karl Kruusamäe. (2023). "ROBOTONT – Open-source and ROS-supported omnidirectional mobile robot for education and research". Documento en línea. Recuperado el 29 de mayo de 2024, de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468067223000433>

11. Saira Anwar, Nicholas Alexander Bascou, Muhsin Menekse, Asefeh Kardgar. (2019). "A Systematic Review of Studies on Educational Robotics". Documento en línea. Recuperado el 29 de mayo de 2024, de <https://docs.lib.purdue.edu/jpeer/vol9/iss2/2/>
12. Stamatios Papadakis. (2020). "Robots and Robotics Kits for Early Childhood and First School Age". Documento en línea. Recuperado el 29 de mayo de 2024, de <https://online-journals.org/index.php/i-jim/article/view/16631>
13. Suo Huang. (2021). "Design and Development of Educational Robot Teaching Resources Using Artificial Intelligence Technology". Documento en línea. Recuperado el 29 de mayo de 2024, de <https://online-journals.org/index.php/i-jet/article/view/20311>
14. Tongxing Jin, Wei Xie, Jiachen Ma, Kuangzheng Ye. (2019). "Design Method and Example of a Simple Educational Robot". Atlantis Press. Documento en línea. Recuperado el 29 de mayo de 2024, de <https://www.atlantis-press.com/proceedings/mmssa-18/55912631>
15. Zhen Wei, Carlotta Berry. (2018). "Design of a Modular Educational Robotics Platform for Multidisciplinary Education". ASEE Conference and Exposition. Documento en línea. Recuperado el 29 de mayo de 2024, de https://www.researchgate.net/publication/327208896_Design_of_a_Modular_Educational_Robotics_Platform_for_Multidisciplinary_Education

Tabla 1*Antecedentes*

Criterios de búsqueda	Tipo de hardware / software / comunicación utilizado en este tipo de robots.	Año: 2016 - ...	Palabras clave: Robótica Educativa, Sistema Operativo de Robot, ROS 2, micro-ROS, Node MCU, ESP32, Robot operating system, Educative robots, Research educative robots, Review of Studies on Educational Robotics, Aplicaciones ROS Papers, Robot operating system.		
Título	Dirección	Año	Software / Hardware utilizado para la comunicación	Resumen	
<i>A Systematic Review of Studies on Educational Robotics</i>	https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1223&context=jpeer	2019	No aplica	El artículo es una revisión sistemática de 147 estudios publicados entre 2000 y 2018 sobre robótica educativa en el nivel K-12. Los autores clasificaron los estudios en cinco temas: (1) efectividad general de la robótica educativa, (2) habilidades de aprendizaje y transferencia de los estudiantes, (3) creatividad y motivación, (4) diversidad y ampliación de la participación, y (5) desarrollo profesional de los docentes. Los autores encontraron que la robótica educativa puede mejorar el interés, la participación y el rendimiento académico de los estudiantes en STEM. También proporcionan recomendaciones para educadores, profesionales e investigadores en el campo de la robótica educativa y la educación STEM, y presentan dimensiones de investigación futura.	

*Educational
Robot for
Learning
Programming
through
Blockly based
Mobile
Application*

<https://www.semanticscholar.org/paper/Educational-Robot-for-Learning-Programming-through-Blockly-based-Mobile-Application/aman-Mahfuj/260e58445ad0fb4b91b5dbb03571b253189d1486>

2020

Software: Aplicación basada en Apache Cordova, utiliza JavaScript para la lógica de la aplicación, CSS3 para el diseño y HTML5 para la estructura. Utiliza plugins de Cordova para acceder al hardware del dispositivo. La interfaz de usuario es desarrollada utilizando la biblioteca Onsen UI e integra la biblioteca JavaScript Blockly de Google para la programación visual.

Hardware: utiliza un Microcontrolador Atmega328p de 8 bits, conectado con un módulo de red inalámbrica Bluetooth 4.1 HM-10 BLE, el cual se utiliza para recibir y transmitir comandos al móvil.

El artículo presenta un prototipo de robot educativo que puede ser programado a través de una aplicación móvil utilizando interfaces de programación basadas en bloques, como Blockly. El enfoque principal es desarrollar la capacidad de lógica de los estudiantes, que servirá como base para aprender cualquier lenguaje de programación. El sistema consta de dos partes principales: el sistema de hardware y el sistema de software, que se comunican a través de Bluetooth. La aplicación se basa en Apache Cordova y utiliza JavaScript para la lógica de la aplicación, CSS3 para el diseño y HTML5 para la estructura. Se utilizan plugins de Cordova para acceder al hardware del dispositivo, como el Bluetooth de baja energía. La interfaz de usuario se desarrolla utilizando la biblioteca Onsen UI e integra la biblioteca JavaScript Blockly de Google para la programación visual. La aplicación ofrece dos modos: el modo de aprendizaje, que tiene seis subdivisiones de dificultad creciente, y el modo de código. Se menciona que en el trabajo futuro se planea actualizar el robot incorporando inteligencia artificial para hacerlo multifuncional. El artículo destaca la importancia de la programación basada en bloques como una forma alentadora de aprender a programar y su potencial para facilitar la transición a lenguajes de programación convencionales

EduBot: An Educational Robot for Underprivileged Children
https://www.researchgate.net/publication/34756783_EduBot_An_Educational_Robot_for_Underprivileged_Children

2019 Software: Programación por bloques basada en "Blockly", biblioteca de código abierto de Google. Utiliza diversas bibliotecas disponibles para Blockly: Web (JavaScript), Android (Java) e iOS (Swift/Obj-C).

Hardware: utiliza un Microcontrolador Atmega328p de 8 bits, conectado con un módulo Bluetooth HC05 SPP (Protocolo de puerto serie). Posee una modulación de 3 Mbps Bluetooth V2.0+EDR (velocidad de datos mejorada) totalmente calificada con un transceptor de radio completo de 2,4 GHz y banda base.

El artículo describe el desarrollo de EduBot, un robot educativo diseñado para niños desfavorecidos, con el objetivo de fomentar el aprendizaje de conceptos de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). EduBot utiliza programación basada en bloques para enseñar programación, robótica, matemáticas y ciencias, y está equipado con varios sensores, como sensor de humedad, sensor de gas, sensor de distancia, sensor de temperatura, sensor de color, sensor infrarrojo y sensor seguidor de línea. El enfoque del artículo está en la importancia de la educación STEM y cómo EduBot puede ayudar a cerrar la brecha educativa en países en desarrollo, ofreciendo una solución económica y efectiva para mejorar la educación en comunidades desfavorecidas. El artículo también destaca la colaboración con la tecnología de teléfonos inteligentes y microprocesadores para hacer que la participación de los niños sea más interactiva y sencilla. Además, se mencionan planes futuros para mejorar EduBot, como la posibilidad de cargar código personalizado a través de teléfonos inteligentes y hacer que el sistema sea compatible con múltiples soluciones de software.

*The Robot
Programming
Network*

<https://www.semanticscholar.org/paper/The-Robot-Programming-Network-Cervera-Martinet/71e43a397d44bd26d152675412597b3b51477df3/publication/334756783>

- Software: Red de Programación de Robots (RPN), una red de laboratorios de educación en robótica con capacidades de programación remota. Los estudiantes tienen acceso a servidores en línea para probar los programas. La RPN se basa en el Sistema Operativo de Robots (ROS) como componente central de su arquitectura. Utiliza un módulo denominado "rosbridge" para traducir la información entre los temas y servicios de ROS en el lado del robot y las estructuras de datos web en el lado del estudiante.
- 2016 Hardware: Al utilizar ROS como componente central de la RPN, se obtiene acceso a una amplia variedad de plataformas robóticas en las cuales se incluyen simuladores y una gran biblioteca de comportamientos de robots. Dentro de las opciones disponibles se hace mención a: *Turtle Simulator / Mobile Robot 2D Simulator / Sistema Syrotek* (Sistema para el aprendizaje electrónico en robótica, permite a los usuarios controlar de forma remota, a través de Internet, una Plataforma multi robot en un entorno dinámico) / Robot humanoide tanto en simulación como en plataformas reales, por ejemplo el robot humanoide NAO realista basado en USARSim.

El artículo describe la Red de Programación de Robots (RPN), una iniciativa que tiene como objetivo proporcionar una red de laboratorios de educación en robótica con capacidades de programación remota. La RPN ofrece materiales de cursos en línea abiertos que cubren una variedad de temas, desde conceptos básicos en STEM hasta habilidades avanzadas de programación. Los estudiantes tienen acceso a servidores en línea para probar sus programas y se les proporciona orientación paso a paso, pruebas de habilidades y competencias en línea para hacer que el aprendizaje de robótica sea más divertido y atractivo. Además, se describen las características del sistema de gestión de aprendizaje (LMS) utilizado en la RPN, que se basa en el software Moodle. El artículo también proporciona referencias a otros trabajos relacionados con la educación en robótica y la programación. El artículo menciona que la Red de Programación de Robots (RPN) se basa en el Sistema Operativo de Robots (ROS) como componente central de su arquitectura de software. Se destaca que ROS proporciona acceso a una variedad de plataformas robóticas, simuladores y sistemas de visión, así como una amplia biblioteca de comportamientos de robots que pueden ser utilizados para proporcionar funcionalidad de alto nivel al usuario. Además, se menciona que la RPN utiliza un módulo llamado "rosbridge" para traducir la información entre los temas y servicios de ROS en el lado del robot y las estructuras de datos web en el lado del estudiante. Este enfoque permite a los estudiantes interactuar con los sistemas ROS a través de una conexión segura, lo que facilita la programación remota de robots a través de Internet o una red académica privada.

*Robots and
Robotics Kits
for Early
Childhood and
First
School Age* <https://online-journals.org/index.php/i-jim/article/view/16631> 2020

Ver Tabla 2

El artículo tiene como objetivo informar a la comunidad educativa sobre los beneficios de introducir tecnologías de robótica en el aula para niños pequeños. El autor revisa en términos generales la literatura existente y destaca que los robots / kits educativos pueden ayudar a los niños a desarrollar habilidades en programación, resolución de problemas, pensamiento crítico y colaboración. También se discuten algunos desafíos y preocupaciones potenciales, como la necesidad de capacitación para los educadores. El autor concluye que la introducción de robots y kits de robótica en el aula puede ser beneficiosa para los niños pequeños, pero se necesita más investigación y capacitación para garantizar un uso efectivo y seguro de esta tecnología.

Software: NAO está equipado con múltiples interfaces de desarrollo. Sus módulos de funciones integrados pueden hacer que el robot camine y se comuniquen en diferentes idiomas. En términos de desarrollo, el robot puede admitir C++, Java, Python y entre otros.

El software se divide principalmente en el entorno del robot NAO y el entorno del servidor. En el entorno del robot NAO, se utiliza principalmente el software Python 2.8 para procesar la señal de sonido y llamar a la interfaz. En el entorno del servidor, la función principal del robot se realiza mediante el lenguaje Java.

Hardware: El robot NAO cuenta con una variedad de sensores que incluyen cámaras de video, sensores FSR (que miden cambios en la resistencia según la presión aplicada), acelerómetros y giroscopios. Además, está equipado con motores y actuadores que le permiten realizar una amplia gama de movimientos. En cuanto a la unidad central de procesamiento (CPU), integra un procesador Atom E3845 Quad-core de 1.91 GHz, respaldado por una memoria RAM de 4 GB DDR3

El artículo explora el uso de robots educativos inteligentes en la enseñanza del inglés en escuelas primarias. Se destaca que el robot puede mejorar la atención y la iniciativa de los estudiantes en el aula, y que el plan de estudios basado en el robot ha logrado puntajes más altos en objetivos de enseñanza, diseño de contenido, fluidez en la enseñanza e innovación en el proceso de enseñanza en comparación con la enseñanza tradicional del inglés. El estudio proporciona datos importantes y una base teórica para la reforma de la enseñanza del inglés en escuelas primarias, siendo una valiosa fuente para educadores e investigadores. Se detallan funciones específicas del robot para la enseñanza del inglés, como la práctica de vocabulario y la corrección de hábitos de pronunciación, y se presentan resultados experimentales que demuestran la efectividad de estas funciones. El artículo también destaca el potencial impacto de esta investigación en la reforma de la enseñanza del inglés en escuelas primarias y en otros contextos educativos.

<i>Educational Robot Arm Development</i>	https://www.cys.cic.ipn.mx/ojs/index.php/CyS/article/view/3165/3152	2020	<p>Software: El robot fue modelado matemáticamente utilizando Robotics Toolbox, lo que implicó la resolución de problemas de cinemática directa e inversa. Además, se diseñó una interfaz de usuario gráfica (GUI) atractiva e intuitiva utilizando Matlab.</p> <p>Hardware: El desarrollo del proyecto incluyó la construcción de un brazo robótico con 4 grados de libertad. El software creado en la PC envía comandos necesarios a través de un puerto serie a un controlador Arduino UNO, que a su vez posiciona los servomotores de acuerdo con estos comandos.</p>	<p>El artículo detalla el diseño y la construcción de un brazo robótico de 4 grados de libertad utilizando CAD para el diseño mecánico, CAM para la fabricación, y <i>Matlab's Robotics Toolbox</i> para la programación y simulación de la cinemática. Además, se implementó un controlador Arduino UNO para el manejo de los servomotores del brazo robótico. Se desarrolló una interfaz de software GUI para interactuar con el brazo robótico. Este enfoque integrado de hardware y software proporcionó a los estudiantes una experiencia práctica que complementa sus estudios teóricos en robótica educativa.</p>
<i>Educational Robotics as a Teaching tool in higher education institutions: A bibliographical analysis</i>	https://www.semanticscholar.org/paper/Educational-Robotics-as-a-Teaching-tool-in-higher-A-S%C3%A1nchez-Mart%C3%A1nez/92a61e14723f688bd1935bb0f981336fe3b1efd7	2019	No aplica	<p>El artículo presenta un análisis bibliométrico sobre el uso de la robótica educativa en instituciones de educación superior. Se enfoca en identificar los beneficios de incorporar la robótica como herramienta educativa en diversas áreas del conocimiento, así como en presentar una síntesis de la evidencia empírica disponible sobre la efectividad educativa de la robótica. El estudio también busca definir perspectivas futuras de investigación en el uso educativo de la robótica. Se destaca la importancia de entidades y universidades en el desarrollo de la robótica educativa, así como la contribución de diferentes países en la investigación sobre este tema. El análisis se basa en la extracción de información de la base de datos Scopus, y se identifican áreas de relevancia como las ciencias de la salud, la ingeniería, las ciencias básicas y computacionales, y la educación a distancia y virtual.</p>

*Educational
Robot for
Learning
Programming
through
Blockly based
Mobile
Application*

<https://www.semanticscholar.org/paper/Educational-Robot-for-Learning-Programming-through-Rahman-Mahfuj/260e58445ad0fb4b91b5dbb03571b253189d1486>

2020

Software: la "programación basada en bloques" es una de las formas más alentadoras de aprender programación. Alice o Scratch, bien conocidas herramientas instructivas, ofrecen entornos gráficos para desarrollar programas con bloques. Inspirándose en MIT Scratch, Google desarrolló esta impresionante biblioteca de JavaScript llamada Blockly. Blockly es un editor visual que permite al usuario dibujar y soltar los bloques para generar código de programación.

Hardware: este sistema de aprendizaje basado en máquinas se ha establecido utilizando la tecnología de red inalámbrica Bluetooth de baja energía. Además, es un dispositivo de bajo consumo de energía y puede funcionar fácilmente sin necesidad de conocer ningún lenguaje de programación.

Propuestas:

Microcontrolador atmega328p

Módulo de red inalámbrica HM-10 BLE

Circuito integrado TB6612FNG (controlador de motor)

Módulo de sensor de ultrasonido (HC-SR04)

Este artículo propone un prototipo de robot educativo que puede ser programado mediante una aplicación móvil a través de comunicación Bluetooth con interfaces de programación basadas en bloques de arrastrar y soltar, conocidas como Blockly. No enseñará directamente ningún lenguaje de programación, pero desarrollará la capacidad de lógica del aprendiz, que funcionará como la base para aprender cualquier lenguaje de programación. El desarrollo de hardware consta de módulos de microcontrolador, motor, batería, sensores, etc., para la ejecución de las instrucciones dadas. El robot educativo propuesto tiene la capacidad de aumentar las habilidades del aprendiz en resolución de problemas, pensamiento lógico y pensamiento divergente. En general, ofrece un método alternativo de aprendizaje que puede llamarse aprendizaje a través del juego.

Design of a Modular Educational Robotics Platform for Multidisciplinary Education

https://www.researchgate.net/publication/327208896_Design_of_a_Modular_Educational_Robotics_Platform_for_Multidisciplinary_Education

2018

Software: El diseño de la plataforma educativa modular se basó en el sistema operativo Linux integrado de 32 bits, que permite programarlo con varios lenguajes.

Hardware: Los módulos de sensores y periféricos están diseñados con base en el microcontrolador MSP430G2553 y cuentan con su propio firmware para controlarlos y comunicarse con el controlador central.

El artículo presenta el diseño de una plataforma robótica modular para fines educativos. Los autores, Zhen Wei y la Dra. Carlotta A. Berry, de Rose-Hulman Institute of Technology, proponen un enfoque que ofrece flexibilidad en el lenguaje de programación, la interfaz y los dispositivos, así como en el controlador del robot. Esta flexibilidad permite a los usuarios personalizar el sistema para adaptarse a sus necesidades únicas, lo que resulta beneficioso para estudiantes con diversos conjuntos de habilidades. La plataforma puede ser programada en JAVA, Python, Lua o C, y es compatible con dispositivos como smartphones, tablets y computadoras portátiles. Además, ofrece la capacidad de utilizar una variedad de periféricos, sensores y motores. El artículo también destaca la importancia de la multidisciplinariedad en la educación y cómo esta plataforma puede apoyarla. Se discuten demostraciones específicas, como la evasión de obstáculos y el seguimiento de paredes, para ilustrar las capacidades del sistema. Además, se plantean posibles mejoras futuras, como el desarrollo de un entorno de desarrollo integrado (IDE) y la adición de más sensores y módulos para potenciar el robot. El artículo proporciona una visión general de la plataforma, incluyendo tanto sus capacidades de hardware como de software, y su potencial impacto en la educación multidisciplinaria.

<p><i>Robot Operating System Compatible Mobile Robots for Education and Research</i></p>	<p>https://arxiv.org/abs/2012.12527</p>	<p>2020</p>	<p>Software: el middleware ROS desempeña un papel fundamental en la educación robótica y el desarrollo de tecnologías robóticas.</p> <p>Hardware: los robots desarrollados incluyen sensores como sonar, lidar y cámara. (No menciona aspectos técnicos específicos)</p>	<p>El artículo explora el aumento en el uso de robots móviles y la importancia de la educación en robótica. Se destaca el papel crucial del Sistema Operativo de Robots (ROS) en el desarrollo de tecnologías robóticas, así como la influencia de los robots educativos en la difusión de la tecnología robótica. Además, el documento presenta varios robots desarrollados por Inovasyon Muhendislik, como el EvaMars, AGV-OTA, AGV-MOTA, ATEKS y Evarobot. Se enfoca en la formación en ROS y el desarrollo de habilidades de programación en Python para interactuar con estos robots. El artículo también menciona la disponibilidad de estos recursos en el entorno virtual de laboratorio Uplat, para su acceso y uso por parte de cualquier persona interesada en mejorar sus habilidades en este campo.</p>
<p><i>A ROS-Based Open Tool for Intelligent Robotics Education</i></p>	<p>https://www.mdpi.com/2076-3417/10/21/7419</p>	<p>2020</p>	<p>Software: herramienta de código abierto basada en ROS (Robot Operating System) para la educación en robótica inteligente. Esta herramienta utiliza ROS middleware, el simulador Gazebo en 3D y el lenguaje de programación Python para proporcionar una plataforma accesible para el aprendizaje práctico de la robótica.</p> <p>Hardware: el artículo se enfoca en una herramienta de software para la educación en robótica inteligente, por lo que no se menciona hardware específico ya que se utiliza un simulador.</p>	<p>El artículo presenta Robotics-Academy, una plataforma de acceso abierto para el aprendizaje práctico de la robótica inteligente en programas de ingeniería. Esta plataforma ofrece una colección de ejercicios con aplicaciones de robots de servicio en la vida real, utilizando el sistema operativo de robots (ROS) como middleware. Además, hace uso del simulador 3D Gazebo y el lenguaje de programación Python. La plataforma permite a los estudiantes centrarse en el desarrollo de la inteligencia de los robots, mientras se encarga de las tareas auxiliares. Además, se destaca que ROS es el middleware de referencia para Robotics-Academy, ya que es el estándar de facto en programación de robots y cuenta con una amplia comunidad de usuarios y desarrolladores</p>

<p><i>FOSSBot: An Open Source and Open Design Educational Robot</i></p>	<p>https://www.mdpi.com/2079-9292/11/16/2606</p>	<p>2022</p>	<p>Software: FOSSBot utiliza un enfoque modular y contenedorizado en su pila de software, que incluye Google Blockly, Python Jupyter y Python Flask para la interfaz de administración. Esto permite una fácil expansión con más funcionalidades y actualizaciones automáticas.</p> <p>Hardware: está diseñado para funcionar con Raspberry Pi Zero, lo que proporciona conectividad a Internet, soporte para una amplia gama de sensores y capacidades de procesamiento para tareas complejas.</p>	<p>El artículo presenta FOSSBot, un robot educativo de diseño y código abierto que aborda los desafíos de costos y la naturaleza propietaria de las soluciones comerciales en la educación STEM. El robot utiliza componentes electrónicos de bajo costo y partes imprimibles en 3D, lo que lo hace accesible para una amplia gama de actividades educativas. Su software modular escrito en Python permite cuatro modos de operación diferentes, lo que lo hace adaptable a las necesidades de los usuarios. El artículo también destaca la importancia de la robótica en la educación STEM y presenta una revisión sistemática de la literatura sobre el tema. En general, el artículo resalta la importancia de la educación en robótica y cómo FOSSBot puede ayudar a hacerla más accesible y asequible para todos.</p>
<p><i>Design Method and Example of a Simple Educational Robot</i></p>	<p>https://www.atlantia-press.com/proceedings/mmssa-18/55912631</p>	<p>2018</p>	<p>Software: MATLAB: Se utiliza para simular el modelo del sistema de control del servo motor. El algoritmo de control diseñado se descarga en un actuador, lo que sugiere que se utiliza algún tipo de software de controlador para gestionar el funcionamiento del brazo robótico.</p> <p>Hardware: actuadores (servomotores): se menciona el modelo CDS5500 como uno de los actuadores utilizados en el brazo robótico.</p> <p>Controlador de motor: Incluye un módulo de controlador de motor DC que forma parte del servo motor.</p>	<p>El artículo presenta un método para diseñar un sistema de brazo robótico educativo simple, que incluye análisis de movimiento y diseño de algoritmos de control. También ofrece un ejemplo para verificar el método. El artículo comienza discutiendo la importancia de los robots educativos en la enseñanza y el aprendizaje. Luego, se presenta la mecánica y el análisis cinemático de un brazo robótico simple de tres ejes. A continuación, se describe el diseño de los actuadores y el algoritmo de control PID difuso utilizado para controlar el brazo robótico. Finalmente, se presenta un ejemplo de un brazo robótico que puede tocar un órgano electrónico para verificar el método. El artículo concluye que el método propuesto es práctico y útil para que los principiantes exploren y practiquen la construcción de robots.</p>

*ROBOTONT –
Open-source
and
ROS-supporte
d
omnidireciona
l mobile robot
for education
and research*

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S246806722300043>

2023

Software: Robotont utiliza ROS (Robot Operating System) para su funcionamiento.

El software principal, robotont_driver, actúa como intermediario entre ROS y los componentes del robot.

Hardware: la electrónica incluye un microcontrolador STM32 y una placa de gestión de energía.

El artículo presenta el Robotont, un robot móvil omnidireccional de código abierto compatible con ROS (Robot Operating System) diseñado para la educación y la investigación en robótica. El documento detalla las características técnicas del Robotont, incluyendo su arquitectura de hardware, que consiste en una plataforma móvil con tres módulos de ruedas, una placa electrónica principal, gestión de energía y control de motores, así como una cámara de profundidad conectada por USB. Además, se discute la arquitectura de software del Robotont, que incluye soporte nativo para ROS y capacidades preconfiguradas como teleoperación, mapeo simultáneo 2D, navegación autónoma, mapeo 3D y seguimiento de marcadores fiduciales. El artículo también destaca las contribuciones de varios investigadores y profesores de la Universidad de Tartu en el desarrollo y la investigación relacionada con el Robotont.

*Análisis de
ROS como
herramienta
para la
enseñanza de
la robótica
(analyze of
ROS like a
tool of robotics
teaching)*

https://www.researchgate.net/publication/346401541_ANALISIS_DE_ROS_COMO_HERRAMIENTA_PARA_LA_ENSEÑANZA_DE_LA_ROBOTICA_ANALYZE_OF_ROS_LIKE_A_TOOL_OF_ROBOTICS_TEACHING

2020

Software: ROS (Robot Operating System), Gazebo, RViz, Rqt, RoboAnalyzer, RoboDK, V-rep, Webots

Hardware: no menciona.

El texto proporciona una visión general de la robótica, sus aplicaciones y su influencia en la sociedad, con un enfoque específico en Cuba. Se divide en varias secciones, incluyendo definiciones de robots, la división entre robótica industrial y de servicio, y la importancia de la robótica en Cuba, especialmente en áreas como la medicina y la educación. Además, se analizan herramientas clave como el Sistema Operativo de Robótica (ROS) y el simulador Gazebo, destacando su utilidad para la enseñanza y la investigación en robótica. El texto también ofrece ejemplos de simulaciones utilizando ROS y Gazebo, y concluye destacando la importancia de la simulación en el estudio efectivo de la robótica.

En el texto titulado “Robots and Robotics Kits for Early Childhood and First School Age” (<https://online-journals.org/index.php/i-jim/article/view/166312020>), se mencionan y analizan diversos kits de robótica diseñados para las primeras etapas de la educación infantil. Estos kits, que se destacan por su capacidad para introducir a los niños en el mundo de la robótica de manera interactiva y lúdica, han sido listados en la Tabla 2 que se presenta a continuación. El estudio no solo ofrece una descripción detallada de los kits, sino que también analiza sus características y su utilidad en el contexto de la educación temprana, proporcionando una perspectiva valiosa sobre las herramientas disponibles para este fin.

Tabla 2

Kits de robótica comerciales

Dispositivo / Kit educativo	Página WEB	Descripción
Kit de robótica KIBO	https://kinderlabrobotics.com/kibo/	Se basa en el uso de secuencias, bucles y variables, así como motores, sensores y materiales artesanales. KIBO no requiere dispositivos como una PC o una tableta como interfaz. Se programa para responder a situaciones mediante bloques de programación tangibles. El lenguaje de programación de KIBO consta de 18 comandos representados por bloques de madera que simulan movimientos simples como "avanzar" o conceptos más avanzados como "repetir bucles".

Fig. 1. The KIBO robotics kit

Cubelets

<https://modrobotics.com/>

Se utilizan bloques preprogramados que no necesitan conectarse a ningún dispositivo para su configuración. Los bloques físicos realizan tareas específicas y pueden unirse para conectar una fuente de energía a un sensor o hacer que una luz dependiente de un sensor de movimiento o un motor responda al sonido. El diseño de Cubelets simplifica la construcción de robots ya que poseen acoplamiento magnético.

Fig. 2. The Cubelets

Cubetto

<https://www.primotools.com>

Cubetto, fabricado en madera, no requiere dispositivos adicionales para su programación. Consta de cuatro partes: Cubetto, tabla de programación, 16 bloques (hacia adelante, derecha, izquierda y funciones), y el mapa del mundo Cubetto. La codificación se realiza colocando bloques en las líneas de comando de la tabla. Colocando a Cubetto en el mapa, sigue la secuencia de la tabla de programación para realizar el recorrido.

Fig. 3. The Cubetto

LEGO Education
WeDo

<https://education.lego.com/>

LEGO WeDo posee un pequeño kit de motores, sensores, etc. que permite construir proyectos LEGO programables. El bloque de control principal se conecta a una computadora que ejecuta el programa nativo Lego WeDo o Scratch 3.0. El entorno de programación Lego WeDo 2,0 es sencillo e intuitivo, y la programación se realiza mediante bloques gráficos.

Fig. 4. The LEGO Education WeDo 2.0

Robot Edison

<http://meetedison.com/>

Edison, un robot programable destinado a la educación STEM en codificación y robótica, incorpora varios sensores, incluyendo sonido, luz e infrarrojos para detección de objetos. Equipado con motores para el desplazamiento, presenta tres botones: reproducción (triángulo), parada (cuadrado) y grabación (redondo). Estos botones facilitan la programación, ejecución y detención de programas. Con piezas extraíbles y compatibilidad con bloques Lego para expansión, Edison se programa mediante EdBlocks (lenguaje de programación basado en iconos), EdScratch (lenguaje visual basado en bloques similar a Scratch) o EdPy (lenguaje de programación basado en texto versátil inspirado en Python).

Fig. 5. The Edison robot

COJI

<https://wowwee.com/coji>

COJI, un robot programable, emplea un sistema de programación basado en emoticonos que es simple e intuitivo, permitiendo la creación de diversas secuencias de comandos. Además, responde a interacciones físicas como ser derribado, inclinado o agitado, expresando emociones a través de emojis en su pantalla. Funciona con una aplicación para tablets y smartphones (iOS y Android), aunque también puede usarse sin la aplicación. Equipado con monitor LCD, indicador LED, altavoz, brazos adaptables, Bluetooth y 6 modos de juego, COJI ofrece una experiencia interactiva versátil.

Fig. 7. The COJI

Sphero mini

<https://sphero.com/collections/for-school/products/sphero-mini>

Sphero Mini es un pequeño robot programable del tamaño de una pelota de ping pong, equipado con giroscopio, acelerómetro y luces LED de colores. Incluye 3 mini conos de tráfico y 6 mini bolos que permiten crear diversas actividades, desde laberintos hasta carreras de robots. Su modo de conducción de bloques permite codificar el robot mediante comandos básicos de arrastrar y soltar en la aplicación Sphero Edu, compatible con dispositivos móviles y PC.

Fig. 8. The Sphero Mini robot

Robo Wunderkind

<https://robowunderkind.com/>

Robo Wunderkind es un kit de robótica que posibilita la creación de robots prácticos y programables mediante bloques de construcción codificados por colores y piezas intercambiables. La aplicación Robo, disponible para dispositivos iOS y Android, ofrece tres niveles de codificación (Live, Code y Blockly) se utiliza para dar vida a las creaciones. Los "cubos inteligentes" integran una variedad de dispositivos como cámaras, sensores de proximidad y punteros láser, brindando una experiencia versátil y creativa en la programación y construcción de robots.

Fig. 10. Robo Wunderkind

Plobot

<http://plobot.com/>

Plobot, desarrollado por el profesor de robótica de la Universidad de Nueva York, Rudi Cossovich, y el ex ingeniero de Google, Sean Purser-Haskell, es un robot único que prescinde de pantallas y códigos de texto convencionales. En lugar de eso, utiliza un conjunto de tarjetas con órdenes para controlar sus acciones. Colocando estas tarjetas en un orden específico y tocando la cabeza del robot, se ejecutan las instrucciones. Cada tarjeta contiene órdenes para movimientos (avanzar, retroceder, girar), aspectos estéticos (colores o bailes), bucles (repetir) o sensores (escuchar, ver, sentir). Todas las tarjetas están ilustradas y cuentan con texto para que los usuarios las interpreten fácilmente.

Fig. 22. The Plobot robot

Robot KUBO

<https://kubo.education/>

Kubo es un robot versátil que puede operar tanto en un entorno virtual a través de "KUBO Play", una plataforma de codificación en línea, como en el mundo real mediante una solución de codificación sin el uso de pantallas. Ambas opciones emplean un método de codificación similar a un rompecabezas, donde los usuarios ensamblan secuencias mediante el uso de "etiquetas" llamadas TagTile®. Estas secuencias, cuando son leídas por el robot, se ejecutan como programas. Kubo permite la implementación de rutas, funciones, subrutinas y bucles. Además, utiliza sonidos y luces para anunciar eventos, como la detección de errores en el código, facilitando la identificación y corrección de problemas

Fig. 25. The KUBO Robot

Evo – Bit

<https://ozobot.com/>

Bit y Evo, dos diminutos robots de Ozobot, ofrecen dos modalidades de programación:

En primer lugar, se puede utilizar la capacidad de los sensores de color en su parte inferior, lo que les permite seguir líneas de un grosor específico e interpretar órdenes a través de códigos de color presentes en las líneas. Estos códigos están disponibles en una guía proporcionada por el fabricante. El trazado de la ruta se puede realizar con rotuladores Ozobot o cualquier otro marcador grueso, y es posible ajustar la dirección, velocidad y movimiento utilizando pegatinas en las líneas.

Por otro lado, se puede optar por la herramienta en línea "OzoBlockly", basada en el sistema Blockly de Google. Esta plataforma permite crear secuencias mediante el método de arrastrar y soltar, las cuales luego se descargan en el robot.

Estos robots educativos, dependiendo si es el modelo Bit (básico) o el modelo Evo (mayor equipamiento), incorporan diversos equipos, incluyendo sensores de proximidad para la detección de obstáculos, sensores ópticos para identificar líneas, así como luces LED y altavoces.

Fig. 26. Evo and Bit robots (Left: Bit, Right: EVO)

Dash & Dot

[https://www.make
wonder.com/](https://www.make
wonder.com/)

Dash y Dot, dos robots educativos desarrollados por Wonder Workshop, están diseñados para introducir conceptos fundamentales de programación.

Dash es un pequeño robot móvil con diversas características que incluyen botones y luces LED programables, receptores y transmisores infrarrojos para la detección e interacción con otros robots, sensores de proximidad, cabeza articulada con movimientos laterales y verticales, ruedas motorizadas, conexión Bluetooth, altavoz y micrófonos.

Dot, que antes era un robot físico y ahora es virtual desde el año 2023, fue complemento de Dash y poseía sensores, luces LED y otras características que facilitaban la interacción con Dash.

El control de Dash se realiza a través de un dispositivo móvil mediante Bluetooth. Existen cinco aplicaciones oficiales que permiten darle funcionalidad a Dash: "Wonder" proporciona una experiencia lúdica e interactiva ya que se trata de ir programando a medida que se juega al pasar etapas se desbloquean movimientos y funciones; "Blockly" ofrece una forma de programación basada en bloques; "Go" orientada al manejo del robot de manera similar a un control remoto con funciones preprogramadas; "Path" que permite trazar rutas en la pantalla que luego serán seguidas por el bot y "Xylo" que le brinda la posibilidad de tocar el xilófono. Cada aplicación brinda al usuario una forma distinta de dar vida al robot de manera entretenida y creativa con una gran cantidad de posibilidades.

Fig. 11. The Dash & Dot robot

5.2 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA:

Estudios e investigaciones sobre Robótica Educativa y Sistema Operativo de Robot (ROS) enfatizan la importancia de la educación *STEAM* y cómo ayuda a cerrar la brecha educativa en países en desarrollo ofreciendo una solución económica y efectiva para mejorar la educación en comunidades desfavorecidas. La colaboración con la tecnología de teléfonos inteligentes y microprocesadores hacen que la participación de los niños sea más interactiva y sencilla. Los robots pueden mejorar la atención y la iniciativa de los estudiantes en el aula ya que numerosos planes de estudios basados en esta metodología lograron puntajes más altos en objetivos de enseñanza.

Robots educativos que pueden ser programados mediante una aplicación móvil a través de comunicación Bluetooth con interfaces de programación basadas en bloques de arrastrar y soltar, el desarrollo de hardware con módulos de microcontrolador, motor, batería, sensores, etc., para la ejecución de las instrucciones dadas son ejemplos de cómo desarrollar la capacidad lógica de un aprendiz. Al involucrar hardware y software dentro del mismo proceso de enseñanza senta las bases para aprender cualquier lenguaje de programación. En general, este método alternativo de aprendizaje enseña, en muchos casos, a través del juego, del entretenimiento y la creatividad.

Por otro lado, ROS es el *middleware* de referencia para “*Robotics-Academy*” y otras academias de enseñanza por ser el estándar de facto en programación de robots, y cuenta con una amplia comunidad de usuarios y desarrolladores. ROS permite el acceso a una variedad de plataformas robóticas, simuladores y sistemas de visión así como una amplia biblioteca de comportamientos de robots que pueden ser utilizados para proporcionar funcionalidad de alto nivel al usuario. Los robots / kits educativos ayudan a los niños a desarrollar habilidades en programación, resolución de problemas, pensamiento crítico y colaboración. Los desafíos futuros se enfocarán en la necesidad de capacitación para los educadores.

En el ámbito del aprendizaje relacionado a la robótica, otro criterio de análisis fue el país de origen de los autores que más publicaciones e investigaciones hicieron sobre esto centrados, en particular, en educación superior. Los países que más contribuyen a investigaciones sobre robótica educativa son, según sus aportes, Italia, Estados Unidos y Grecia. En América Latina actualmente es un tópico que está siendo abordado con gran énfasis siendo Colombia, y Brasil pioneros en estas investigaciones. Se han explorado temas como el lenguaje natural, la computación afectiva y la memoria a largo plazo, centrándose en aspectos perceptuales como la detección de rostros, la interpretación semántica y el reconocimiento ergonómico y postural, así como la supresión de ruido de fondo. En cuanto a la aplicación de robots educativos, proponen diversas formas de utilización, destacando su uso en el aprendizaje de idiomas que se posiciona como la segunda más popular después de las actividades de programación. Esto subraya la importancia de contar con criterios sólidos para involucrar a jóvenes con diferentes intereses y estilos de aprendizaje, generando atracción e interés en diversas actividades relacionadas con la robótica.

El uso de la robótica presenta nuevos escenarios para transmitir conocimientos que resultan atractivos para los educandos y para alumnos porque tiene un enfoque mucho más práctico lo que permite afianzar los conocimientos teóricos. En este contexto, el presente

trabajo se expone como un estudio aplicado y exploratorio, de naturaleza experimental, cuantitativa y con base en los resultados obtenidos a través de la investigación de campo que busca contribuir en forma positiva en el uso de la robótica educativa para el desarrollo académico y cognitivo de los alumnos.

6. APLICACIONES DE ROS

El Sistema Operativo de Robot *ROS* se destaca por su versatilidad y amplia aplicabilidad en diversos escenarios lo que lo convierte en una herramienta fundamental en la robótica moderna. *ROS* no sólo es adoptado en entornos industriales para la automatización y control de procesos, sino también en aplicaciones educativas, investigación, y desarrollo de robots autónomos. Su capacidad para integrarse con una variedad de hardware y su extenso ecosistema de bibliotecas y herramientas facilitan su implementación en proyectos de cualquier escala. Con el propósito de reflejar esto, a continuación, se presenta la Tabla 3 que lista una serie de artículos sobre la implementación de *ROS* en diferentes contextos, demostrando su adaptabilidad y el impacto positivo que ha tenido en la evolución de la robótica. Esta recopilación de estudios y casos de uso evidencia cómo *ROS* ha sido aprovechado para resolver desafíos complejos, impulsar la innovación y fomentar el aprendizaje en el campo de la robótica.

Tabla 3**Aplicaciones ROS**

Título	Dirección	Año	Software / Hardware utilizado para la comunicación	Resumen
<i>Industrial collaborative robot digital twin integration and control using Robot Operating System</i>	https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element/baztech-02afabe4-b863-41a0-9a02-9f6b8367d011	2019	Software: ROS, MoveIt, Unity 3D, MQTT LAN Bridge, Linux Virtual Machine Hardware: OMRON TM5-900: Se utiliza como robot colaborativo para la implementación del sistema. Es un robot cooperativo multi articulado con 6 articulaciones que definen sus movimientos posibles.	El texto se centra en la integración de robots colaborativos o "cobots" en entornos de trabajo automatizados y cómo el uso del Sistema Operativo de Robots (ROS) facilita su desarrollo y aplicación en la industria. Además, se discute la arquitectura del sistema propuesto, que incluye el uso del robot colaborativo OMRON TM5-9000, la comunicación ROS-Unity, la planificación de trayectorias y la integración con la interfaz de realidad extendida (XR). Se resalta la importancia de esta integración para optimizar la programación, la seguridad y la colaboración humano-robot en entornos industriales.
<i>Development of a Human-Robot Interface for Cobot Trajectory Planning Using Mixed Reality</i>	https://www.mdpi.com/2079-9292/13/3/571	2023-2024	Software: Microsoft HoloLens 2 (HL2), Universal Robots UR5e, ROS (Robot Operating System) Hardware: Unity y Mixed Reality Toolkit (MRTK), Real-Time Data Exchange (RTDE).	Se presenta un sistema de interfaz humano-robot (HRI) basado en realidad mixta (MR) para manipular un brazo robótico UR5e. Este sistema permite planificar trayectorias de manera rápida y precisa utilizando un casco de realidad mixta como dispositivo de control y monitoreo del proceso. La implementación de esta interfaz facilita la ejecución correcta y segura de las maniobras planificadas al proporcionar información digital sobre el estado del cobot y asistir al usuario en la captura de coordenadas. Los resultados obtenidos muestran que el sistema puede reducir significativamente el tiempo de planificación de recogida y colocación, lo que potencialmente aumenta la productividad y la eficiencia del proceso industrial.

<p><i>Teleoperation Control of ROS-based Industrial Robot Using EMG Signals</i></p>	<p>http://koreascience.or.kr/article/JAKO202013562120000.page</p>	<p>2020</p>	<p>Software: ROS (Robot Operating System) Hardware: Brazalete Myo, Robot UR3</p>	<p>Este artículo presenta un método para controlar el brazo de un robot industrial para imitar el movimiento del brazo y la mano humanos mediante señales de electromiografía (EMG). El método propuesto se implementa en el robot UR3, que es un robot industrial popular, y en un brazaletes MYO que mide las señales EMG generadas por los músculos humanos. Las comunicaciones del robot UR3 y el brazaletes MYO están integradas en el sistema operativo del robot (ROS), que es un middleware para desarrollar sistemas robóticos fácilmente.</p>
<p><i>ROS based Autonomous Mobile Robot Navigation using 2D LiDAR and RGB-D Camera</i></p>	<p>https://www.semanticscholar.org/paper/ROS-based-Autonomous-Mobile-Robot-Navigation-using-Gatesichapakorn-Takamatsu/9e47e574e957363c7f416b43e1d30041efad026b</p>	<p>2019</p>	<p>Software: sistema de navegación utilizando ROS, incluyendo la configuración de Docker para el despliegue del sistema. Hardware: robot móvil, el LiDAR 2D, la cámara RGB-D, los ordenadores a bordo (Raspberry Pi 3 y Intel NUC).</p>	<p>El texto describe la implementación de un sistema de navegación de robot móvil autónomo utilizando ROS (Robot Operating System), 2D LiDAR y una cámara RGB-D. Se detalla la configuración de hardware y software, incluyendo los sensores utilizados, el sistema de navegación implementado con ROS, el control de waypoints, la visualización y herramientas de simulación, así como los experimentos realizados y los resultados obtenidos. Los resultados muestran que el sistema puede evitar obstáculos y cumplir con los requisitos de navegación de manera efectiva en ambas configuraciones.</p>

7. METODOLOGÍA

7.1 RESUMEN

En esta sección, se comenzará realizando una descripción general del Sistema Operativo de Robot (*ROS*) y algunas de sus características principales, para luego hacer foco en su nueva versión *ROS 2*, la cual a través de *micro-ROS*, permite extender las capacidades de *ROS 2* a microcontroladores facilitando su uso en dispositivos más pequeños y con recursos limitados.

Con el objetivo de lograr implementar y probar la arquitectura necesaria para hacer funcionar *micro-ROS* en un microcontrolador, se describen las herramientas, dispositivos y procedimientos necesarios para implementar el sistema *ROS 2* y *micro-ROS* dentro de un entorno virtual que permita configurar un agente *micro-ROS* que facilite la comunicación entre los nodos implementados en una plataforma de desarrollo. Esta plataforma será seleccionada tras un análisis de los dispositivos compatibles con la ejecución de *micro-ROS*.

Una vez seleccionado el microcontrolador, se plantean posibles alternativas de entornos para desarrollo (*IDE*), seleccionando la más adecuada conforme a criterios considerados de relevancia para el entorno educativo. Una vez seleccionado el *IDE*, se mostrará la metodología para agregar las librerías necesarias para implementar *micro-ROS* y probar la comunicación del nodo a través de la conexión USB, con el entorno virtual generado en *Ubuntu*. Las funciones de publicación y suscripción serán corroboradas por separado, utilizando como base los ejemplos que la librería incorpora. Una vez verificado su funcionamiento, unificarán los códigos de publicación y suscripción, desarrollando luego una forma sencilla y eficiente de generar tópicos para intercambio de datos entre nodos.

El siguiente paso será reemplazar la conexión USB utilizada actualmente para la comunicación del nodo por una conexión Wi-Fi, lo que aportará mayor independencia al sistema al eliminar la necesidad de conexiones cableadas. Esta modificación no solo mejorará la versatilidad del sistema, sino que también permitirá una mayor flexibilidad en el uso de los nodos, ya que podrán ser alimentados mediante fuentes de energía portátiles, como baterías. Esto abre la posibilidad de integrar los nodos en dispositivos móviles, como robots autónomos, facilitando su implementación en entornos dinámicos y reduciendo las limitaciones físicas impuestas por cables o infraestructuras fijas. En consecuencia, el sistema ganará en movilidad y adaptabilidad, características esenciales para aplicaciones robóticas avanzadas.

En caso de que la plataforma seleccionada para la implementación del nodo lo permita, se aprovechará la arquitectura multinúcleo del procesador para optimizar el rendimiento del sistema. Un núcleo del procesador se dedicará exclusivamente a gestionar las tareas relacionadas con la comunicación a través de *micro-ROS*, garantizando una transmisión de datos eficiente y estable entre los nodos. El segundo núcleo, por su parte, se destinará a la ejecución de todas las funciones específicas de la aplicación que el usuario esté desarrollando, proporcionando una mayor fluidez y separación de las tareas críticas. Esta división de responsabilidades entre núcleos no solo mejora el desempeño general del sistema, sino que también asegura que las operaciones relacionadas con la aplicación del usuario no interfieran con la comunicación, ofreciendo así una arquitectura más robusta y escalable.

Finalmente, con el enfoque puesto en la eficiencia energética, la optimización de recursos, el ahorro de espacio y la reducción de la complejidad del sistema para la implementación de *micro-ROS*, se reemplaza el entorno virtual que ejecuta el nodo maestro en *ROS 2* y *micro-ROS* por uno basado en *Micro-XRCE-DDS-Agent*. Esta biblioteca implementa el protocolo *DDS-XRCE*, cuyo objetivo es permitir que dispositivos con recursos limitados, como microcontroladores, se comuniquen con el ecosistema *DDS* de manera similar a cualquier otro dispositivo *DDS*. El sistema sigue un paradigma cliente/servidor y se compone de dos bibliotecas: *Micro XRCE-DDS Client* y *Micro XRCE-DDS Agent*. Los clientes *Micro XRCE-DDS* son entidades ligeras diseñadas para ser compiladas en entornos con recursos extremadamente limitados, mientras que el agente *Micro XRCE-DDS* actúa como intermediario, conectando los clientes con el mundo *DDS*. Si bien la biblioteca incorpora *Micro XRCE-DDS Client* para la realización de nodos, en este caso no se utilizará ya que se implementa *micro-ROS* a través de las librerías utilizadas, no obstante, se hará uso del agente que propone, a través de su implementación en una placa *Raspberry Pi Zero 2 W*.

7.2 HERRAMIENTAS

A continuación, se presenta una descripción general del Sistema Operativo de Robots (*ROS*) y sus principales características, junto con una explicación de los conceptos clave necesarios para comprender las herramientas y dispositivos empleados en este trabajo. Cada apartado incluye las características más relevantes, proporcionando el sustento teórico necesario para la implementación práctica.

7.2.1 SISTEMA OPERATIVO DE ROBOTS (*ROS*)

El Sistema Operativo de Robots (*ROS por su sigla en inglés de Robot Operating System*), constituye un conjunto integral de bibliotecas de software y herramientas concebidas para simplificar el desarrollo de aplicaciones destinadas a robots. Su amplia implementación abarca desde controladores hasta algoritmos de vanguardia, ofreciendo valiosas herramientas para los desarrolladores.

Es importante destacar que *ROS* no se clasifica como un sistema operativo en sí mismo, sino que opera sobre el entorno *Linux*. Su función principal radica en proporcionar servicios estándar asociados a un sistema operativo, como la abstracción del hardware, el control de dispositivos de bajo nivel, la implementación de funcionalidades de uso común, la transmisión de mensajes entre procesos y la administración de paquetes. A pesar de no abordar directamente las tareas tradicionales de procesamiento, gestión de memoria o manejo de interfaces gráficas, *ROS* ofrece herramientas y bibliotecas que facilitan la adquisición, construcción, redacción y ejecución de código en entornos computacionales distribuidos.

7.2.1.1 PROPIEDADES DE ROS

ROS es un marco flexible y modular diseñado para facilitar el desarrollo de aplicaciones robóticas. A través de su arquitectura, permite la comunicación eficiente entre los diversos componentes de un sistema robótico, ofreciendo una infraestructura adaptable a diferentes necesidades. Con una amplia gama de herramientas y una comunidad activa, *ROS* se ha convertido en un estándar en la investigación y desarrollo de robótica, promoviendo la reutilización de código y simplificando la integración de hardware y software. A continuación se presentan algunas de sus características extraídas de su página:

- **Arquitectura de grafos:** *ROS* se fundamenta en una arquitectura de grafos en la que el procesamiento se lleva a cabo en nodos capaces de recibir, enviar y multiplexar una variedad de mensajes como aquellos provenientes de sensores, controladores, estados, planificaciones y actuadores, entre otros.
- **Red de procesos (Nodos) *Peer-to-Peer*:** opera como una red de procesos (nodos) de igual a igual permitiendo que cada nodo reciba mensajes de estado provenientes de otros nodos. Estos nodos se acoplan de manera flexible mediante la infraestructura de comunicación proporcionada por *ROS*.
- **Agrupación en paquetes:** cada nodo se organiza en paquetes que pueden ser compartidos y utilizados en otros sistemas *ROS*. Esta modularidad facilita la distribución y reutilización de componentes robóticos.
- **Independencia de lenguaje:** *ROS* es independiente del lenguaje de programación lo que posibilita su implementación en cualquier lenguaje actual. Actualmente se encuentra implementado en Python, C++ y Lisp ofreciendo flexibilidad a los desarrolladores.
- **Compatibilidad con *OpenCV*:** es totalmente compatible con *OpenCV*, lo que brinda la capacidad de implementar programas desarrollados en *ROS*, aprovechando las funcionalidades de esta biblioteca de visión por computadora.
- **Promueve la reutilización de código:** el objetivo principal de *ROS* es respaldar la reutilización de código en la investigación y desarrollo de robótica. Proporciona un marco distribuido de procesos (nodos) que permite el diseño individual de ejecutables, acoplándose libremente en tiempo de ejecución. Estos procesos se pueden organizar en paquetes y pilas facilitando su compartición y distribución.
- **Gestión de hardware:** proporciona controladores (*drivers*) para una amplia variedad de hardware robótico, simplificando la interacción con sensores, actuadores y otros dispositivos. La arquitectura modular de *ROS* permite a los desarrolladores construir robots sin depender del proveedor ni del pago de una licencia.

- Librerías y herramientas: abarcan desde la manipulación de datos hasta la visualización y la simulación, facilitando el desarrollo y la depuración de aplicaciones robóticas.
- Soporte multiplataforma: *ROS 2* es compatible con varias plataformas lo que facilita el desarrollo en diferentes sistemas operativos y hardware como Linux y Windows. *ROS 2* admite *micro-ROS*, una variante de *ROS* que se ejecuta de forma nativa en sistemas embebidos y de tiempo real.
- Gestión de paquetes: utiliza un sistema de gestión de paquetes que simplifica la instalación, actualización y distribución de software relacionado con *ROS*.
- Flexibilidad y adaptabilidad: la arquitectura flexible de *ROS* permite adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones robóticas desde robots móviles hasta brazos manipuladores y drones.
- Documentación abundante: cuenta con una extensa documentación, tutoriales y una activa comunidad de usuarios que facilitan el aprendizaje y la resolución de problemas.

7.2.1.2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA ROS

ROS tiene tres niveles de conceptos: el Nivel de Sistema de Archivos, el Nivel de Computación Gráfica y el Nivel de Comunidad. Además de los tres niveles de conceptos, *ROS* también define dos tipos de nombres: Nombres de Recursos de Paquetes y Nombres de Recursos de Gráficos. En este apartado se hará foco en los dos primeros ya que el tercero, “Nivel de Comunidad”, hace referencia a recursos de *ROS* que permiten a comunidades independientes intercambiar software y conocimientos.

7.2.1.2.1 NIVEL DEL SISTEMA DE ARCHIVOS

Los conceptos a nivel del sistema de archivos cubren principalmente los recursos de *ROS* que se encuentran en el disco, como por ejemplo:

- Paquetes: son la unidad principal para organizar el software en *ROS*. Un paquete puede contener procesos (nodos) de tiempo de ejecución de *ROS*, una biblioteca dependiente de *ROS*, conjuntos de datos, archivos de configuración o cualquier otro elemento que esté organizado de manera útil en conjunto. Los paquetes son el elemento de compilación y lanzamiento más pequeño en *ROS*, lo que significa que lo más diminuto que es posible construir y lanzar es un paquete.
- Metapaquetes: son paquetes especializados que solo sirven para representar un grupo de otros paquetes relacionados.

- Datos de paquete: estos archivos (paquete.xml) proporcionan metadatos sobre un paquete incluido su nombre, versión, descripción, información de licencia, dependencias y otra metainformación, como paquetes exportados.
- Repositorios: una colección de paquetes que comparten un sistema VCS³ común. Los paquetes que comparten un VCS comparten la misma versión y se pueden publicar juntos utilizando la herramienta de automatización de lanzamiento “*catkin*”. A menudo, estos repositorios se asignan a pilas de *rosbuild* convertidas. Los repositorios también pueden contener solo un paquete.
- Tipos de mensajes (msg): las descripciones de los mensajes definen las estructuras de datos para los mensajes enviados en ROS.
- Tipos de servicio (srv): las descripciones de servicio definen las estructuras de datos de solicitud y respuesta para servicios en ROS.

7.2.1.2.2 NIVEL DE COMPUTACIÓN GRÁFICA

ROS adopta una arquitectura basada en grafos para el procesamiento conjunto de datos. Esta estructura opera en un modelo cliente-servidor, donde un cliente realiza solicitudes a otro programa, denominado servidor, que proporciona respuestas. Los elementos principales de la red de grafos son:

- Nodos: representan procesos que ejecutan tareas específicas en la red. La modularidad de ROS permite la existencia de múltiples nodos, cada uno encargado de funciones distintas en un sistema robótico (por ejemplo control de dirección, lectura de sensores, etc.)
- Maestro (agente) (“*ROS Master*”): actúa como el nodo maestro que registra nombres, facilitando la búsqueda en el grafo de computación. Sin el Maestro, los nodos no podrían encontrarse, intercambiar mensajes ni invocar servicios. El “*ROS Master*” brinda servicios de nombres y registro a los nodos de ROS. Estos nodos se comunican con el Maestro para reportar su información y pueden recibir detalles sobre otros nodos registrados. La conexión directa entre nodos se realiza sobre un protocolo de conexión acordado, siendo “*TCPROS*” el más común, utilizando *sockets TCP/IP* estándar.
- Servidor de parámetros: permite almacenar datos identificados por claves específicas. Este servidor forma parte del “*ROS Master*”.

³ El control de versiones, también conocido como "control de código fuente", es la práctica de rastrear y gestionar los cambios en el código de software. Los sistemas de control de versiones son herramientas de software que ayudan a los equipos de software a gestionar los cambios en el código fuente a lo largo del tiempo. Extraído de <https://www.atlassian.com/es/git/tutorials/what-is-version-control> el 23-04-2024 a las 21:28h.

- Mensajes: los nodos se comunican mediante el intercambio de mensajes, que son estructuras de datos compuestas por campos de distintos tipos, incluyendo enteros, booleanos y flotantes.
- Tópicos: establecen un sistema de transporte con semántica de publicación/suscripción. Los nodos envían mensajes publicándolos en un “*topic*” determinado, y otros nodos interesados se suscriben a este “*topic*” para recibir la información.
- Servicios: implementan un modelo de solicitud/respuesta proporcionando una interacción más específica que el modelo de publicación/suscripción. Un nodo ofrece un servicio y otro lo utiliza enviando una petición y esperando una respuesta.
- *Bags*: representan un formato de almacenamiento de datos en *ROS*, permitiendo guardar y reproducir diversos tipos de datos para su uso posterior.

En resumen, la estructura de *ROS*, con sus niveles de sistema de archivos y computación gráfica, ofrece un marco robusto y flexible para el desarrollo de aplicaciones robóticas. La organización modular en paquetes, junto con la arquitectura basada en grafos y su enfoque en la comunicación eficiente entre nodos, permite a los desarrolladores crear sistemas complejos y escalables. Además, la capacidad de gestionar de manera efectiva tanto los recursos de hardware como de software, sumada a la flexibilidad en la implementación de servicios y mensajes, posiciona a *ROS* como una excelente opción para el desarrollo en robótica.

Figura 1

ROS como interlocutor entre distintos dispositivos y programas.

Nota: adaptado de <https://roboticaxyz.com/ros/> el 11-03-2024 a las 20:34h.

Figura 2

Esquema de comunicación entre los Nodos "ROS" y el ROS Master

Nota: adaptado de

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/99751/1/El_framework_ROS_Implementacion_y_experimentacion_de_herr_Sanchez_Gea_Sandra.pdf el 11-03-2024 a las 20:44h.

7.2.2 micro-ROS: ROS 2 EN MICROCONTROLADORES

Desde su inicio en 2007, el Sistema Operativo de Robots (*ROS*) ha experimentado una notable evolución en la comunidad de robótica. El objetivo del proyecto *ROS 2* es adaptarse a estos cambios, preservando las ventajas de *ROS 1* y abordando las limitaciones de su predecesor. A medida que avanza la robótica, se hace cada vez más evidente la necesidad de sistemas más ligeros y eficientes diseñados para plataformas embebidas. En respuesta a esta demanda, surge el sistema operativo *micro-ROS*, cuyo propósito principal es extender la influencia de *ROS 2* a microcontroladores y microprocesadores con recursos limitados, con un enfoque particular en dispositivos embebidos y entornos de tiempo real. *micro-ROS* ofrece siete características fundamentales para su adaptación a microcontroladores.

- API de cliente optimizada para microcontrolador que soporta todos los conceptos principales de ROS:

micro-ROS traslada todos los conceptos centrales de *ROS*, como *nodos*, publicación/suscripción, cliente/servicio, grafo de *nodos*, ciclo de vida, entre otros, a microcontroladores (MCU). La API cliente de *micro-ROS*, desarrollada en lenguaje de programación *C*, se basa en la Biblioteca de Soporte para *Cliente ROS 2 estándar (rcl)*, junto con un conjunto de extensiones y funciones adicionales (*rclc*).

- Excelente integración con *ROS 2*:

El agente conecta nodos con *micro-ROS* (es decir, componentes) en microcontroladores de manera fluida con sistemas estándar de *ROS 2*. Esto posibilita el acceso a nodos de *micro-ROS* mediante las herramientas y *APIs* conocidas de *ROS 2*, de la misma manera que se haría con nodos *ROS* convencionales.

- *Middleware*⁴ extremadamente limitado en recursos pero flexible:

Micro XRCE-DDS de eProxima cumple con todos los requisitos para un “*Middleware*” destinado a sistemas profundamente embebidos. Este “*Middleware*” cuenta con soporte incorporado para transporte serie, UDP sobre Ethernet, Wi-Fi, 6LoWPAN y Bluetooth. Además, el código fuente de *Micro XRCE-DDS* proporciona plantillas para implementar soporte para otros transportes adicionales.

- Soporte *Multi-RTOS* con Sistema de Construcción Genérico:

micro-ROS ofrece soporte para tres sistemas operativos en tiempo real (RTOS) de código abierto y populares: *FreeRTOS*, *Zephyr* y *NuttX*. Puede ser adaptado a cualquier *RTOS* que cuente con una interfaz *POSIX*.

Los sistemas de construcción específicos para *RTOS* se integran en unos pocos scripts de configuración genéricos, que se proporcionan como un paquete de *ROS 2*. Por lo tanto, los desarrolladores de *ROS* pueden utilizar sus herramientas de línea de

⁴ “El middleware es un software con el que las diferentes aplicaciones se comunican entre sí. Brinda funcionalidad para conectar las aplicaciones de manera inteligente y eficiente, de forma que se pueda innovar más rápido. El middleware actúa como un puente entre tecnologías, herramientas y bases de datos diversas para que pueda integrarlas sin dificultad en un único sistema.” (Extraído de <https://aws.amazon.com/es/what-is/middleware/> el 29/02/2024 a las 23:08h).

comandos habituales. Además, *micro-ROS* proporciona integraciones seleccionadas con cadenas de herramientas específicas para *RTOS* (por ejemplo, para *ESP-IDF* y *Zephyr*).

- Licencia permisible:

micro-ROS se rige por la misma licencia permisible que *ROS 2*, la cual es la Licencia *Apache 2.0*. Esto se aplica a la biblioteca cliente de *micro-ROS*, la capa de *middleware* y las herramientas.

- Comunidad y ecosistema dinámicos:

micro-ROS es desarrollado por una comunidad autónoma y en constante crecimiento, respaldada por el Grupo de Trabajo Integrado, un grupo formal de trabajo de *ROS 2*. La comunidad comparte tutoriales para principiantes, brinda soporte a través de *Slack* y *GitHub*, y se reúne en videoconferencias públicas del Grupo de Trabajo de manera mensual. Naturalmente, eProsima proporciona soporte comercial para “*Micro XRCE-DDS*”.

- Mantenimiento a lo largo del tiempo e interoperabilidad:

El entorno de desarrollo *micro-ROS* se compone de elementos claramente definidos: sistemas operativos en tiempo real de código abierto, un *middleware* estandarizado y la Biblioteca de Soporte para Cliente *ROS 2 (rc1)*. Esta estructura busca minimizar la cantidad de código específico de *micro-ROS* para asegurar su mantenimiento a largo plazo. Simultáneamente, las herramientas integradas en *micro-ROS* conservan la modularidad presente en el conjunto estándar de herramientas de *ROS 2*. *micro-ROS* es compatible con el uso de una capa de *middleware* personalizada, tanto estándar como una biblioteca de cliente *ROS* personalizada.

Siguiendo la arquitectura de *ROS 2*, *micro-ROS* aprovecha la flexibilidad de su *middleware* para emplear *DDS-XRCE*, una solución optimizada para microcontroladores. Además, opta por un Sistema Operativo en Tiempo Real basado en *POSIX* (*FreeRTOS*, *Zephyr* o *NuttX*) en lugar de *Linux*, proporcionando, así, una estructura adaptable y eficiente para entornos embebidos.

En la imagen siguiente, los componentes de color azul oscuro han sido específicamente desarrollados para *micro-ROS*, optimizados para su uso en dispositivos con recursos limitados. Por otro lado, los componentes de color azul claro provienen de la pila estándar de *ROS 2*, lo que permite aprovechar su robustez y funcionalidad en sistemas más complejos y completos. La combinación de ambos tipos de componentes garantiza una mayor flexibilidad y adaptabilidad en el desarrollo de aplicaciones robóticas.

Figura 3*Componentes ROS - micro-ROS*

Nota: adaptado de <https://micro.ros.org/docs/overview/features/> el 11-03-2024 a las 21:12h.

7.2.3 IMPLEMENTACIÓN DE ROS 2 Y *micro-ROS* EN UBUNTU

En el presente apartado, se detallan los elementos clave, las etapas y los procedimientos necesarios para la instalación y ejecución de ROS 2, con un enfoque particular en su adaptación para microcontroladores mediante el uso de *micro-ROS*. Esta herramienta permite extender las capacidades de ROS 2 a entornos con recursos limitados, facilitando la integración de dispositivos embebidos en arquitecturas robóticas más complejas. Se abordarán tanto los aspectos técnicos de la instalación como las configuraciones específicas requeridas para su correcta implementación.

7.2.3.1 INSTALACIÓN DE ROS 2

Para lograr instalar la versión de ROS 2 seleccionada, es decir la LTS al momento de realizar este trabajo, es necesario utilizar el *Sistema Operativo Linux - Jammy Jellyfish (versión 22.04)*, es por ello que la secuencia realizada en este apartado tiene como base un entorno virtual con el sistema operativo instalado correctamente (ver anexo A). En primer lugar se debe ingresar a la página oficial de ROS “<https://www.ros.org/>”:

Figura 4

Fragmento de la página principal de ROS “<https://www.ros.org/>”.

Nota: extraído de <https://www.ros.org/> el 29-04-2024 a las 11:26h.

Dentro de la misma se debe desplazar hacia abajo hasta encontrar la sección “*Install*”. En este apartado, se pueden visualizar las últimas versiones de ROS. En el sector izquierdo se puede encontrar “*ROS Noetic Ninjemys*”, que es la última versión *LTS* (Soporte a Largo Plazo) de *ROS* dirigida al lanzamiento de *Ubuntu 20.04 (Focal)*. En la parte derecha, se puede visualizar “*ROS Iron Irwini*” que corresponde a la última versión de *ROS 2*. Sin embargo, es recomendable realizar una instalación de la versión más estable (*LTS*) ya que tiene mayores probabilidades de funcionar correctamente con librerías existentes. Para esto, es necesario desplazarse hasta el apartado “*Support*”, para luego seleccionar “*Documentation*” la cual contiene información acerca de las distribuciones activas de *ROS*:

Figura 5

Sección “Install” del sitio “<https://www.ros.org/>”.

Nota: extraído de <https://www.ros.org/> el 29-04-2024 a las 11:33h.

Figura 6

Sección “Support” del sitio “<https://www.ros.org/>”.

Nota: extraído de <https://www.ros.org/> el 29-04-2024 a las 11:49h.

Al ingresar en “Documentation” se presenta la siguiente pantalla en la cual se puede visualizar las versiones disponibles. En la figura 59 se puede apreciar que la versión *LTS* es la “ROS Humble Hawksbill”, razón por la cual se utilizará para el presente proyecto:

Figura 7

Sección “Documentation” del sitio “<http://docs.ros.org/>”

Nota: extraído de <http://docs.ros.org/> el 29-04-2024 a las 11:57h.

Figura 8

Documentación “Humble Hawksbill” del sitio “<http://docs.ros.org/en/humble/>”.

Nota: extraído de <http://docs.ros.org/en/humble/> el 29-04-2024 a las 12:12h.

Para obtener los pasos para su instalación es necesario dirigirse al menú lateral que se encuentra a la izquierda de la pantalla desplegando el ítem “Installation”. Dentro de los ítems disponibles, se debe seleccionar el correspondiente al sistema operativo instalado, es decir, “Ubuntu (Debian packages)”:

Figura 9

Despliegue de la opción “Installation”

The screenshot shows the ROS 2 Documentation website for the Humble Hawksbill version. The left sidebar menu is expanded to show the 'Installation' section, which includes options like 'Ubuntu (Debian packages)', 'Windows (binary)', 'RHEL (RPM packages)', 'Alternatives', 'Maintain source checkout', 'Testing with pre-release binaries', 'DDS implementations', 'Distributions', 'Tutorials', and 'Other Versions'. The main content area displays the 'ROS 2 Documentation' header, a warning about the version, a 'Gettina started' section, and introductory text about the ROS system.

Nota: extraido de <http://docs.ros.org/en/humble/> el 29-04-2024 a las 12:28h.

Figura 10

Apartado Ubuntu (Debian packages)

The screenshot shows the 'Ubuntu (Debian packages)' page within the ROS 2 Documentation. The left sidebar menu is expanded to show the 'Distributions' section, which includes 'Ubuntu (Debian packages)', 'Tutorials', 'How-to Guides', 'Concepts', 'Contact', 'The ROS 2 Project', 'Package Docs', 'Related Projects', 'Glossary', 'Citations', and 'Other Versions'. The main content area displays the 'Ubuntu (Debian packages)' header, a warning about the version, a 'Table of Contents' with links to 'Resources', 'Set locale', 'Setup Sources', 'Install ROS 2 packages', 'Environment setup', 'Try some examples', 'Next steps after installing', 'Using the ROS 1 bridge', 'Additional RMW implementations (optional)', 'Troubleshooting', and 'Uninstall', and a note that Debian packages are available for Ubuntu Jammy.

Nota: extraido de <http://docs.ros.org/en/humble/Installation/Ubuntu-Install-Debians.html#> el 29-04-2024 a las 12:35h.

Finalmente, se deben seguir los pasos detallados en la página [“http://docs.ros.org/en/humble/Installation/Ubuntu-Install-Debians.html#”](http://docs.ros.org/en/humble/Installation/Ubuntu-Install-Debians.html#) para realizar la instalación de ROS 2. Cabe aclarar que el procedimiento se debe realizar a través de la consola de comandos del sistema operativo:

Los pasos necesarios se engloban en cuatro ítems generales:

1. Configuraciones regionales del sistema operativo.
2. Configuración de fuentes.
3. Instalación de los paquetes ROS 2.
4. Configuraciones del entorno.

Con el fin de facilitar el proceso, se detalla a continuación la secuencia necesaria para instalar ROS 2 en su versión recomendada de escritorio “*ros-humble-desktop*”. Es fundamental la utilización de la documentación oficial como fuente de información.

1. Establecer la configuración regional.

```
locale # check for UTF-8
```

```
sudo apt update && sudo apt install locales
sudo locale-gen en_US en_US.UTF-8
sudo update-locale LC_ALL=en_US.UTF-8 LANG=en_US.UTF-8
export LANG=en_US.UTF-8
```

```
locale # verify settings
```

2. Configuración de fuentes.

- a. Verifica que el repositorio "Ubuntu Universe" esté habilitado.

```
sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository universe
```

- b. Añade la clave GPG de ROS 2 con apt.

```
sudo apt update && sudo apt install curl -y
sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -o
/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg
```

- c. Agrega el repositorio a la lista de fuentes.

```
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture)
signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu
$(. /etc/os-release && echo $UBUNTU_CODENAME) main" | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null
```

3. Instala los paquetes de *ROS 2*.
 - a. Actualiza las cachés del repositorio apt después de las configuraciones realizadas.
`sudo apt update`
 - b. Actualización del sistema.
`sudo apt upgrade`
 - c. Instala la opción de escritorio (Recomendada).
`sudo apt install ros-humble-desktop`
 - d. Herramientas de desarrollo.
 Compiladores y otras herramientas para construir paquetes de ROS.
`sudo apt install ros-dev-tools`
4. Configuración del entorno

Fuente del script de configuración: configura el entorno mediante la activación del siguiente archivo.

```
# Reemplazar ".bash" con el intérprete de comandos utilizado, si este no es bash.
# Los valores posibles son: setup.bash, setup.sh, setup.zsh
source /opt/ros/humble/setup.bash
```

Una vez realizada la configuración del entorno, finaliza la instalación de *ROS 2* distribución “*Humble Hawksbill*”. Sin embargo, cada vez que se inicie una nueva terminal será necesario ejecutar el comando anterior para utilizarlo. Para evitar esto, es posible automatizar el proceso agregando una instrucción al archivo “*.bashrc*” del directorio personal de usuario. La instrucción añadida en este caso es “*source /opt/ros/humble/setup.bash*”. El comando a ejecutar es:

```
echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.bashrc
```

En el cual:

“echo”: es un comando que imprime texto en la salida estándar.

“*source /opt/ros/humble/setup.bash*”: es el texto que se imprimirá. En este caso, se trata de una instrucción para que el *shell* cargue y ejecute el *script setup.bash* ubicado en el directorio */opt/ros/humble/*. Este script contiene configuraciones y variables de entorno específicas de *ROS 2*.

“>> *~/.bashrc*”: este operador de redirección (>>) agrega el resultado de la ejecución de *echo* al final del archivo *.bashrc* en el directorio personal del usuario (~ representa el directorio personal del usuario).

Esto significa que cada vez que se inicie una nueva sesión de terminal, se ejecutará la instrucción `source /opt/ros/humble/setup.bash`, lo que configurará el entorno para trabajar con *ROS 2* en esa sesión.

7.2.3.2 INSTALACIÓN DE *micro-ROS*

Una vez implementado *ROS 2*, se continúa con la secuencia descrita en la documentación oficial de *micro-ROS*, disponible en [“https://micro.ros.org/docs/tutorials/core/first_application_linux/”](https://micro.ros.org/docs/tutorials/core/first_application_linux/). Al completar estos pasos, se obtendrá un nodo maestro o agente que será responsable de gestionar la comunicación entre los nodos de *micro-ROS*.

Para ejecutar los comandos, es necesario abrir una terminal en el entorno de *Linux*. Esto puede lograrse de diversas maneras, siendo la más común la combinación de teclas “Ctrl + Alt + T”, que permite acceder rápidamente a la terminal desde cualquier parte del sistema. Alternativamente, se puede utilizar el menú de aplicaciones de *Linux* para buscar la terminal. Cabe destacar que, debido a la ejecución previa de `echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.bashrc`, los comandos de *ROS 2* están disponibles automáticamente al iniciar una nueva sesión de terminal, eliminando la necesidad de especificar manualmente la ruta de la instalación. Esto permite continuar directamente con la creación del entorno de trabajo, denominado en este caso *microros_ws*. A continuación, se detallan los pasos necesarios para configurar dicho entorno para *micro-ROS* y descargar las herramientas requeridas.

1. Crea el entorno de trabajo.
 - a. Crea el entorno de trabajo “*ws*” y descarga las herramientas de *micro-ROS*.


```
mkdir microros_ws
cd microros_ws
git clone -b $ROS_DISTRO
https://github.com/micro-ROS/micro_ros_setup.git src/micro_ros_setup
```
 - b. Actualiza las dependencias utilizando el comando “*rosdep*”.


```
sudo apt update && rosdep update
rosdep install --from-paths src --ignore-src -y
```
 - c. Instala “*pip*”.


```
sudo apt-get install python3-pip
```
 - d. Construye las herramientas de *micro-ROS* y las carga en el entorno.


```
colcon build
source install/local_setup.bash
```

2. Crea el nodo maestro *micro-ROS*.

a. Descarga los paquetes del nodo maestro *micro-ROS*.

```
ros2 run micro_ros_setup create_agent_ws.sh
```

b. Build step.

```
ros2 run micro_ros_setup build_agent.sh  
source install/local_setup.bash
```

3. Inicia la aplicación *micro-ROS*.

a. Ejecuta el agente *micro-ROS*.

```
ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent udp4 --port 8888
```

Nota: si bien en la página de referencia de *micro-ROS* utiliza el comando visualizado en la línea anterior, el mismo se modifica de la siguiente manera, para direccionar al nodo del *ESP32* que se encuentra conectado por el puerto USB “*ttyUSB0*”.

```
ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent serial --dev /dev/ttyUSB0
```

Los pasos realizados anteriormente, preparan y ejecutan un nodo maestro *micro-ROS* que se encargará de gestionar los datos por el puerto USB “*ttyUSB0*” al cual está conectado el nodo. Se presentan las capturas de pantalla de la ejecución de los comandos y la posterior conexión del agente en la computadora:

Figura 11

Pasos necesarios en la creación del entorno de trabajo.

```

ale@ROS2-micro-ROS: ~/microros_ws
ale@ROS2-micro-ROS:~$ mkdir microros_ws
ale@ROS2-micro-ROS:~$ cd microros_ws
ale@ROS2-micro-ROS:~/microros_ws$ git clone -b $ROS_DISTRO https://github.com/micro-ROS/micro_ros_setup.git src/micro_ros_setup
Cloning into 'src/micro_ros_setup'...
remote: Enumerating objects: 3738, done.
remote: Counting objects: 100% (315/315), done.
remote: Compressing objects: 100% (191/191), done.
remote: Total 3738 (delta 211), reused 206 (delta 124), pack-reused 3423
Receiving objects: 100% (3738/3738), 868.82 KiB | 2.39 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2597/2597), done.
ale@ROS2-micro-ROS:~/microros_ws$ sudo apt update && rosdep update
[sudo] password for ale:
Hit:1 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:2 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Hit:4 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Hit:5 http://packages.ros.org/ros2/ubuntu jammy InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
7 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
reading in sources list data from /etc/ros/rosdep/sources.list.d
Hit https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/rosdep/osx-homebrew.yaml
Hit https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/rosdep/base.yaml
Hit https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/rosdep/python.yaml
Hit https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/rosdep/ruby.yaml
Hit https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/releases/fuerte.yaml
Query rosdistro index https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/index-v4.yaml
Skip end-of-life distro "ardent"
Skip end-of-life distro "bouncy"
Skip end-of-life distro "crystal"
Skip end-of-life distro "dashing"
Skip end-of-life distro "eloquent"
Skip end-of-life distro "foxy"
Skip end-of-life distro "galactic"
Skip end-of-life distro "groovy"
Add distro "humble"
Skip end-of-life distro "hydro"
Skip end-of-life distro "indigo"
Add distro "iron"
Skip end-of-life distro "jade"
Add distro "jazzy"
Skip end-of-life distro "kinetic"
Skip end-of-life distro "lunar"
Skip end-of-life distro "melodic"
Add distro "noetic"
Add distro "rolling"
updated cache in /home/ale/.ros/rosdep/sources.cache
ale@ROS2-micro-ROS:~/microros_ws$ rosdep install --from-paths src --ignore-src -y
#All required rosdeps installed successfully
ale@ROS2-micro-ROS:~/microros_ws$ sudo apt-get install python3-pip
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
python3-pip is already the newest version (22.0.2+dfsg-1ubuntu0.4).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1
Use 'dpkg --get-selections | sed -e s/^install$/hold/ | dpkg --get-selections | dpkg-query -f='${Package} ${Version} ${Architecture}\n' -W -f='${Package} >t autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
ale@ROS2-micro-ROS:~/microros_ws$ colcon build
Starting >>> micro_ros_setup
Finished <<< micro_ros_setup [1.39s]

Summary: 1 package finished [1.89s]
ale@ROS2-micro-ROS:~/microros_ws$ source install/local_setup.bash
ale@ROS2-micro-ROS:~/microros_ws$

```

Nota: captura de pantalla tomada el 04-05-2024 a las 17:37h

Figura 12

Pasos necesarios en la creación del agente *micro-ROS*.

```

ale@ROS2-micro-ROS: ~/microros_ws$ ros2 run micro_ros_setup create_agent_ws.sh
**
=== ./uros/micro-ROS-Agent (git) ===
Cloning into '.'...
=== ./uros/micro_ros_msgs (git) ===
Cloning into '.'...
#All required rosdeps installed successfully
ale@ROS2-micro-ROS: ~/microros_ws$ ros2 run micro_ros_setup build_agent.sh
Building micro-ROS Agent
Starting >>> micro_ros_msgs
Finished <<< micro_ros_msgs [15.1s]
Starting >>> micro_ros_agent
[Processing: micro_ros_agent]
[Processing: micro_ros_agent]
[Processing: micro_ros_agent]
[Processing: micro_ros_agent]
[Processing: micro_ros_agent]
--- stderr: micro_ros_agent
Cloning into 'xrceagent'...
Switched to a new branch 'ros2'
HEAD is now at c25243c Enable Domain Override on Reference and XML Participant (#351)
CMake Warning (dev) at /usr/share/cmake-3.22/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:438 (message):
  The package name passed to 'find_package_handle_standard_args' (tinyxml2)
  does not match the name of the calling package (TinyXML2). This can lead
  to problems in calling code that expects 'find_package' result variables
  (e.g., '_FOUND') to follow a certain pattern.
Call Stack (most recent call first):
  cmake/modules/FindTinyXML2.cmake:40 (find_package_handle_standard_args)
  /opt/ros/humble/share/fastrtps/cmake/fastrtps-config.cmake:51 (find_package)
  CMakeLists.txt:153 (find_package)
This warning is for project developers. Use -Wno-dev to suppress it.
---
Finished <<< micro_ros_agent [2min 52s]

Summary: 2 packages finished [3min 7s]
1 package had stderr output: micro_ros_agent
ale@ROS2-micro-ROS: ~/microros_ws$ source install/local_setup.bash
ale@ROS2-micro-ROS: ~/microros_ws$

```

Nota: captura de pantalla tomada el 04-05-2024 a las 17:50h.

Figura 13

Iniciación del agente *micro-ROS*.

```

ale@ROS2-micro-ROS: ~/microros_ws$ ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent serial --dev /dev/ttyUSB0
[1714855858.868396] info | TermiosAgentLinux.cpp | init | running... | fd: 3
[1714855858.870075] info | Root.cpp | set_verbose_level | logger setup | verbose_level: 4
[1714855869.394546] info | Root.cpp | create_client | create | client_key: 0x6EBAF8C9, session_id: 0x
81
[1714855869.394659] info | SessionManager.hpp | establish_session | session established | client_key: 0x6EBAF8C9, address: 0
[1714855869.451162] info | ProxyClient.cpp | create_participant | participant created | client_key: 0x6EBAF8C9, participant_id
: 0x000(1)
[1714855869.469688] info | ProxyClient.cpp | create_topic | topic created | client_key: 0x6EBAF8C9, topic_id: 0x00
0(2), participant_id: 0x000(1)
[1714855869.480292] info | ProxyClient.cpp | create_publisher | publisher created | client_key: 0x6EBAF8C9, publisher_id:
0x000(3), participant_id: 0x000(1)
[1714855869.493150] info | ProxyClient.cpp | create_datawriter | datawriter created | client_key: 0x6EBAF8C9, datawriter_id:
0x000(5), publisher_id: 0x000(3)

```

Nota: captura de pantalla tomada el 04-05-2024 a las 17:50h

Al finalizar el proceso anterior, se encuentra disponible el nodo maestro *micro-ROS* en el entorno virtual. Con los pasos realizados anteriormente se obtiene el contexto necesario para poder realizar pruebas con nodos ejecutando *micro-ROS* y visualizar el intercambio de datos en el terminal.

7.2.4 EVALUACIÓN DEL HARDWARE DISPONIBLE

En el sitio oficial de *micro-ROS* se observan diferentes opciones de hardware recomendadas para implementar este sistema. El objetivo de *micro-ROS* es extender las capacidades de *ROS 2* a una amplia gama de microcontroladores, permitiendo así la integración de entidades *ROS 2* en sistemas embebidos.

micro-ROS está enfocado principalmente en microcontroladores de 32 bits de gama media. Los requisitos mínimos para ejecutar *micro-ROS* en una plataforma embebida suelen estar condicionados por las limitaciones de memoria del dispositivo. En general, *micro-ROS* necesita microcontroladores con al menos decenas de kilobytes de memoria RAM y componentes periféricos de comunicación que faciliten la interacción entre el cliente y el agente en el contexto de *micro-ROS*. El soporte de hardware de *micro-ROS* se divide en dos categorías:

- Placas oficialmente compatibles: son aquellas que han sido probadas o certificadas oficialmente y para las cuales se garantiza la compatibilidad a largo plazo.
- Placas compatibles por la comunidad: son contribuciones de los usuarios y la comunidad de *micro-ROS*, y no se garantiza que sean oficialmente compatibles.

Con base en las categorías anteriores y con el objetivo de seleccionar una plataforma que permita el desarrollo del presente proyecto, se elaboró la Tabla 4 que se presenta a continuación. En la misma se puede apreciar los distintos tipos de plataformas presentadas en la página de *micro-ROS* y una serie de criterios de evaluación que responden a la factibilidad de implementación en el contexto presente de la República Argentina.

Tabla 4**Selección de Hardware para la implementación de micro-ROS**

Placa	Características generales	Disponibilidad en Argentina	WI-FI / Ethernet / Bluetooth	Tamaño	Precio en USD (salvo indicación contraria)	Circuito para batería externa	Consumo energético	IDE
Renesas EK RA6M5 and e2studio (Placa oficialmente compatible) 	MCU: ARM Cortex M-33 core @ 200 MHz RAM: 512 kB Flash: up to 2 MB Peripherals: Ethernet, SCI, SPI, I2C, I2S, UART, USB, SDIO, CAN, GPIO, ADC/DAC, PWM	Baja	Ethernet	EK-RA6M5 dimensiones de la placa: 80 (ancho) x 180 (profundidad)	\$57.78	NO	107uA/MHz running the CoreMark® algorithm from Flash	Flexible Software Package (FSP) and e2studio
Espressif ESP32 (Placa oficialmente compatible) 	MCU: ultra-low power dual-core Xtensa LX6 RAM: 520 kB Flash: 4 MB Peripherals: Ethernet MAC, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.2 BR/EDR, BLE, SPI, I2C, I2S, UART, SDIO, CAN, GPIO, ADC/DAC, PWM	Alta	Wi-Fi (2.4 GHz band) Bluetooth	27,9 (ancho) x 54,4 (profundidad)	\$10.00	NO	0,5 A capacidad de corriente mínima recomendada para el ESP32WROOM32E ESP32WROOM32UE	ESP-IDF entorno de desarrollo de IoT oficial de Espressif para las series de SoC ESP32, ESP32-S, ESP32-C y ESP32-H.

Arduino Portenta H7
(Placa oficialmente compatible)

MCU: Dual-core Arm Cortex-M7 and Cortex-M4
RAM: 8 MB
Flash: 16 MB
Peripherals: USB HS, Ethernet, WiFi/BT...

Baja

Wi-Fi 2.4 GHz
802.11 b/g/n

Bluetooth® 4.1

25,40
(ancho)
x 66,04
(profundidad)

\$113.90

SI

Maximum current consumption with M7 ON and M4 ON blinking (@5V):
230 mA

Arduino IDE
WEB Editor
Arduino CLI
OpenMV IDE
IOT Cloud

Raspberry Pi Pico
RP2040
(Placa oficialmente compatible)

MCU: Dual-core Arm Cortex-M0+
RAM: 264 kB
Flash: up to 16 MB
Peripherals: I2C, SPI, PIO...

Alta

On-board single-band 2.4GHz wireless interfaces (802.11n, Bluetooth 5.2)

Support for Bluetooth LE Central and Peripheral roles

Support for Bluetooth Classic

(Raspberry Pi Pico W and Pico WH)

21 (ancho)
x 52,3
(profundidad)

\$6.00

NO (Está preparada para una amplia gama de voltajes de entrada, ~1,8 V a 5,5 V, lo que permite una gran cantidad de Flexibilidad en la elección de la fuente de energía.)

93,5 mA (Consumo medio a 25°C corriendo la aplicación de prueba "Popcorn" con GPIO023 en alto: power saving disabled. Página 13 del documento <https://datasheets.raspberrypi.com/pico/pico-datasheet.pdf>)

MicroPython
C/C++ SDK

ROBOTIS OpenCR 1.0 (Placa oficialmente compatible)	MCU: ARM Cortex-M7 STM32F746ZGT6 RAM: 320 kB Flash: 1024 kB Peripherals: 3-axis IMU, Dynamixel ports, SPI, I2C...	Baja	NO	105 (ancho) x 75 (profundidad)	\$214.90	SI	Default battery: LI-PO 11.1V 1,800mAh 19.98Wh Default SMPS: 12V 4.5A	Arduino IDE
---	--	------	----	--------------------------------------	----------	----	--	-------------

Teensy 3.2
(Placa oficialmente compatible)

MCU: ARM
Cortex-M4
MK20DX256VLH7
RAM: 64 kB
Flash: 256 kB
Peripherals: USB, SPI,
I2C, CAN, I2S...

DISCONTINUADA, NUEVA VERSIÓN: TEENSY 4.1

Teensy 4.0/4.1
(Placa oficialmente compatible)

MCU: ARM
Cortex-M7
iMXRT1062
RAM: 1024 kB
Flash: 2048 kB
Peripherals: USB,
PWM, SPI, I2C, CAN,
I2S, SDIO,...

Alta

NO (se puede
incorporar mediante
un módulo
compatible)

17.78 +-0,6
(ancho)
x 61,66
(profundidad)

\$31.50

Solo para
RTC

Cuando funciona a
600 MHz,
Teensy4.0 consume
aproximadamente
100mA de corriente.

Arduino IDE + Teensyduino
Visual Micro
PlatformIO
CircuitPython con Teensy
Loader (No soporta todas
las placas Teensy 4.1)
Línea de comando con
Makefile Los Makefiles
para uso no gráfico se
proporcionan con el
instalador de Teensyduino.
Teensy 4.x:
{Arduino}/hardware/teensy/
avr/cores/teensy4/Makefile
Teensy LC y
3.x{Arduino}/hardware/tee
nsy/avr/cores/teensy3/Make
file

Crazyflie 2.1 Drone
(Placa oficialmente compatible)

MCU: STM32F405
main application MCU
(Cortex-M4, 168MHz,
192kb SRAM, 1Mb
flash)
nRF51822 radio and
power management
MCU (Cortex-M0,
32Mhz, 16kb SRAM,
128kb flash)
RAM: 192 kB
Flash: 1 MB
Peripherals: 3 axis
IMU, pressure sensor,
SPI, I2C, UART,
nRF51822 radio...

Baja

Radio de banda ISM
de 2,4 GHz
Alcance aumentado
con amplificador de
radio de 20 dBm,
probado a > 1 km de
alcance LOS con
Crazyradio PA
(dependiente del
medio ambiente)
Compatibilidad con
Bluetooth Low
Energy con clientes
iOS y Android
disponibles.
Soporte de antena
dual con antena de
chip integrada y
conector U.FL

92 (ancho)
x 92
(profundida
d) x 29
(alto) de
motor a
motor e
incluye
patas de
montaje del
motor

\$225.00

Cargador
LiPo
integrado con
modos de 100
mA, 500 mA
y 980 mA
disponibles

Tiempo de vuelo con
batería original
(250mAh LiPo):
7 minutos

La plataforma Crazyflie utiliza una variedad de lenguajes de programación, siendo los más comunes Python y C. Python se emplea para la API y el cliente de Crazyflie PC, mientras que C se utiliza en el firmware Crazyradio y Crazyflie. Además de estos lenguajes, existen otros que pueden ser compatibles, y se recomienda consultar proyectos externos para verificar su soporte.

En cuanto a los frameworks de comunicación, se destacan varios:

Crazyflie Native Framework: Bitcraze mantiene sus propios repositorios para la comunicación con Crazyflie a través de este framework. ROS 2™: CrazySwarm2 es un banco de pruebas de ROS 2 para equipos de robots aéreos. Es una adaptación en proceso del CrazySwarm original a ROS

2.

Otros marcos: Se sugiere investigar proyectos externos para conocer otros frameworks y el soporte de piloto automático ofrecido por la comunidad.

Para facilitar el desarrollo en la plataforma Crazyflie, se ofrecen varias herramientas y entornos de desarrollo:

Máquina virtual: Se proporciona una máquina virtual precompilada con el entorno de desarrollo completo ya instalado.

Toolbelt: es una utilidad que permite ejecutar herramientas para probar y crear módulos de software.

Instalación nativa: Esto implica configurar el entorno de desarrollo en su máquina local desde cero.

Se sugiere investigar las herramientas de código abierto utilizadas por Bitcraze internamente para obtener inspiración sobre qué herramientas utilizar.

<p>STM32L4 Discovery kit IoT (Placa oficialmente compatible)</p>		<p>MCU: ARM Cortex-M4 STM32L4 RAM: 128 kB Flash: 1 MB Peripherals: Bluetooth, low-power RF module, 802.11 b/g/n, NFC, 2 digital microphone, temperature/humidity sensor, 3 axis IMU, ToF sensor...</p>	<p>Baja</p>	<p>Bluetooth® V4.1 module (SPBTLE-RF) Sub-GHz (868 MHz or 915 MHz) low-power-programmable RF module (SPSGRF-868 or SPSGRF-915) 802.11 b/g/n compliant Wi-Fi® module from Inventek Systems (ISM43362-M3G-L44) Dynamic NFC tag based on M24SR with its printed NFC antenna</p>	<p>62 (ancho) x 90 (profundidad)</p>	<p>B-L475E-IOT 01A1: \$52,18 B-L475E-IOT 01A2: \$51,94</p>	<p>NO, posee múltiples entradas de alimentación pero requiere un módulo externo (Compatible con Adafruit® PowerBoost 500 Shield)</p>	<p>Consumo hasta 500 mA de (entrada 5V_ST_LINK)</p>	<p>Soporte para una gran cantidad de entornos: STM32CubeProgrammer (STM32CubeProg) is an all-in-one multi-OS software tool for programming STM32 products. IAR™ EWARM(Windows) Keil® MDK-ARM (Windows) GCC-based IDEs including free SW4STM32 from AC6 Arm® Mbed Enabled™ Arm® Mbed™ online (http://mbed.org)</p>
<p>Olimex LTD STM32-E407 (Placa oficialmente compatible)</p>		<p>MCU: STM32F407ZGT6 Cortex-M4F RAM: 196 kB Flash: 1 MB Peripherals: USB OTG, Ethernet, SD Card slot, SPI, CAN, I2C...</p>	<p>Baja</p>	<p>Conector Ethernet (modelo STM32-E407, incorpora un transceptor de nivel físico LAN8710A-EZC de Microchip)</p>	<p>86 (ancho) x 101,6 (profundidad)</p>	<p>29,95 EUR</p>	<p>Posee conector para batería pero solo mantiene algunas de las funciones del procesador intactas durante el apagado</p>	<p>Suministro de 12V por el conector PWR Jack, sin componentes periféricos adicionales (tarjeta microSD, dispositivos conectados al USB, etc.), el consumo típico es de 30 mA</p>	<p>Arduino IDE Olimex ODS (OpenOCD Development Suite) ChibiOS</p>

<p>Arduino Due (Placa compatible por la comunidad)</p>		<p>MCU: ARM Cortex-M3 AT91SAM3X8E RAM: 96 kB Flash: 512 kB Peripherals: 2 (DAC), 12 PWM output, SPI, CAN, I2C, UART/USART,...</p>	Alta	<p>NO (se puede incorporar mediante un módulo compatible)</p>	<p>53,21 (ancho) x 101,6 (profundidad) x 11,18 (alto)</p>	\$48,40	<p>NO, posee múltiples entradas de alimentación pero requiere un módulo externo para el tratamiento de una batería</p>	<p>Corriente total de salida CC en todas las líneas de E/S es de 130 mA. El suministro de 3.3 voltios es generado por el regulador integrado en la placa. La corriente máxima que puede ser consumida es de 800 mA. Este regulador además proporciona la alimentación al microcontrolador SAM3X.</p>	<p>Arduino IDE (https://www.arduino.cc/en/software) Arduino CLI (https://arduino.github.io/arduino-cli/0.35/) Web Editor (https://create.arduino.cc/editor)</p>
<p>Arduino Zero (Placa compatible por la comunidad)</p>		<p>MCU: ARM Cortex-M0+ ATSAMD21G18 RAM: 32 kB Flash: 256 kB Peripherals: DAC, PWM, UART, I2C, SPI,...</p>	Baja	NO	<p>53 (ancho) x 68 (profundidad) x 11,18 (alto)</p>	\$47,40	<p>NO, posee múltiples entradas de alimentación pero requiere un módulo externo para el tratamiento de una batería</p>	<p>Corriente continua por cada pin de E/S: 7 mA El suministro de 3.3 voltios es generado por el regulador integrado en la placa. La corriente máxima que puede ser consumida es de 800 mA. Este regulador además proporciona la alimentación al microcontrolador SAMD21.</p>	<p>Arduino IDE (https://www.arduino.cc/en/software) Arduino CLI (https://arduino.github.io/arduino-cli/) Web Editor (https://create.arduino.cc/editor)</p>

<p>ST NUCLEO-F446ZE (Placa compatible por la comunidad)</p>		<p>MCU: STM32 Arm ®(a) Cortex® core-based microcontroller in an LQFP144 package RAM: 96 kB Flash: 512 kB Peripherals: USB OTG FS, ADC, I2C, CAN, SPI,...</p>	Baja	NO	<p>70 (ancho) x 133,34 (profundida) d)</p>	\$19.0	<p>NO, posee múltiples entradas de alimentación pero requiere un módulo externo para el tratamiento de una batería</p>	<p>Posee diferentes entradas de alimentación: VIN (7 V-12 V), Máxima corriente 800mA E5V (4.75 V a 5.25 V) Máxima corriente 500mA +3,3 V (3 V a 3.6 V) en CN8 o CN11. USB ST-LINK CN1 (U5V), durante la enumeración de USB, requiere 300mA de corriente.</p>	<p>EWARM v7.10.3 or later (Requiere registro) edición de evaluación de 30 días 32-Kbyte Edición limitada QuickStart (16-Kbyte limitación para Cortex M0) MDK-ARM v5.17 or later (Requiere registro)(EL device support pack es independiente de las versiones de MDK-ARM) MDK-Lite (limitación del tamaño del código a 32-Kbyte) TrueSTUDIO Lite v5 or later (EL device support pack es independiente de las versiones de MDK-ARM) Sin limitación SW4STM32 v1.5 y posterior (Requiere registro) Sin limitación IAR Systems® - IAR Embedded Workbench ®(Solo Windows) Keil® - MDK-ARM (Solo Windows) STMicroelectronics - STM32CubeIDE</p>
---	---	--	------	----	--	--------	--	--	--

ST NUCLEO-F746ZG
(Placa compatible por la comunidad)

MCU: ARM
Cortex-M3
AT91SAM3X8E
RAM: 96 kB
Flash: 512 kB
Peripherals: Ethernet,
USB OTG FS, ADC,
I2C, CAN, SPI,...

Baja

Ethernet

70 (ancho)
x 133,34
(profundidad)

\$23

NO, posee múltiples entradas de alimentación pero requiere un módulo externo para el tratamiento de una batería

Posee diferentes entradas de alimentación:

VIN (7 V-12 V),
Máxima corriente
800mA

E5V (4.75 V a 5.25 V)
Máxima corriente
500mA

+3,3 V (3 V a 3.6 V) en
CN8 o CN11.

USB ST-LINK CN1
(U5V), durante la
enumeración de USB,
requiere 300mA de
corriente.

EWARM v7.10.3 or later
(Requiere registro)
edición de evaluación de 30
días

32-Kbyte Edición limitada
QuickStart (16-Kbyte
limitación para Cortex M0)
MDK-ARM v5.17 or later
(Requiere registro)(EL
device support pack es

independiente de las
versiones de MDK-ARM)
MDK-Lite (limitación del
tamaño del código a
32-Kbyte)

TrueSTUDIO Lite v5 or
later (EL device support
pack es independiente de las
versiones de MDK-ARM)

Sin limitación

SW4STM32 v1.5 y
posterior (Requiere registro)

Sin limitación

IAR Systems® - IAR
Embedded Workbench
®(Solo Windows)

Keil® - MDK-ARM (Solo
Windows)

STMicroelectronics -
STM32CubeIDE

ST NUCLEO-H743ZI
(Placa compatible por la comunidad)

MCU: ARM
Cortex-M3
AT91SAM3X8E
RAM: 96 kB
Flash: 512 kB
Peripherals: Ethernet,
USB OTG FS, ADC,
I2C, CAN, SPI,...

Baja

Ethernet

70 (ancho)
x 133,34
(profundidad)

\$27

NO, posee múltiples entradas de alimentación pero requiere un módulo externo para el tratamiento de una batería

Posee diferentes entradas de alimentación:

PC host conectada a CN1 a través de un cable USB, 5 V 500 mA max. (configuración predeterminada)
Fuente de alimentación externa "VIN", 7 a 12V 800mA max. conectada al pin 15 CN8 o al pin 24 CN11
Fuente de alimentación externa "EXT", 5 V 500mA max. conectada al pin 6 CN11
Cargador USB externo de 5 V "CHGR" (5V_USB_CHGR) conectado a CN1
Fuente de alimentación externa de 3,3 V 1,3A max. "3V3" conectada al pin 7 CN8 o al pin 16 CN11

EWARM v7.10.3 or later
(Requiere registro)
edición de evaluación de 30 días
32-Kbyte Edición limitada QuickStart (16-Kbyte limitación para Cortex M0)
MDK-ARM v5.17 or later (Requiere registro)(EL device support pack es independiente de las versiones de MDK-ARM)
MDK-Lite (limitación del tamaño del código a 32-Kbyte)
TrueSTUDIO Lite v5 or later (EL device support pack es independiente de las versiones de MDK-ARM)
Sin limitación
SW4STM32 v1.5 y posterior (Requiere registro)
Sin limitación
IAR Systems® - IAR Embedded Workbench®(Solo Windows)
Keil® - MDK-ARM (Solo Windows)
STMicroelectronics - STM32CubeIDE

7.2.4.1 DEFINICIÓN DEL HARDWARE A UTILIZAR

Después de evaluar las características y capacidades de diversas placas que soportan *micro-ROS* detalladas en la Tabla 4, es evidente que las plataformas *Espressif ESP32* y *Raspberry Pi Pico RP2040* sobresalen como las mejores opciones en varios aspectos clave. El *ESP32* ofrece una amplia presencia y disponibilidad en el mercado argentino, así como una variedad de opciones de conectividad, incluyendo Wi-Fi y Bluetooth integrados. Además, su capacidad para ejecutar *micro-ROS* como sistema operativo proporciona una solución robusta y escalable para el desarrollo de robots y sistemas embebidos.

Por otro lado, la *Raspberry Pi Pico RP2040* ofrece una potente capacidad de procesamiento con su microcontrolador *RP2040* de doble núcleo, junto con un precio asequible y una amplia disponibilidad en Argentina. Aunque carece de conectividad Wi-Fi (si bien la opción W lo incorpora, no fue considerada ya que no se menciona en la página de *micro-ROS*) y Bluetooth integrada, su versatilidad y facilidad de uso la convierten en una opción atractiva para una variedad de proyectos. En relación con las dimensiones físicas, tanto el *ESP32* como la *Raspberry Pi Pico RP2040* exhiben tamaños comparables, lo que implica que el tamaño no constituye un factor decisivo para la elección entre ambas plataformas.

En lo referente a los costos, el *ESP32* presenta un precio superior al de la *Raspberry Pi Pico RP2040*, siendo posible adquirir dos unidades de esta última equivalente al costo de una sola unidad de la primera. Este aspecto es relevante dado que, frecuentemente, el costo es un factor determinante al seleccionar una plataforma con características similares a otras. En relación con la inclusión de un circuito destinado a la utilización de una batería externa, tal como se observa en la placa "Crazyflie 2.1 Drone" la cual posee un cargador incorporado, se puede concluir que ambos dispositivos se hallan en una situación equiparable ya que ninguno integra dicha característica. Al considerar el consumo energético, se evidencia que es relativo a la aplicación. Aunque el consumo de la *Raspberry Pi Pico RP2040* es inferior, se debe tener en cuenta que esta evaluación se basa en una prueba específica denominada "Popcorn", que proporciona una aproximación general para la comparación con el *ESP32*.

En cuanto a los métodos de programación, ambas plataformas ofrecen entornos de desarrollo factibles para la implementación del proyecto, lo que significa que este factor no sería relevante en el análisis. Sin embargo, el *ESP32* posee integración con el IDE de Arduino, un factor que le otorga puntos extra, ya que es un entorno muy difundido en el ámbito escolar en lo que a robótica se refiere.

En resumen, tanto el *ESP32* como la *Raspberry Pi Pico RP2040* sobresalen como opciones destacadas entre las placas de desarrollo evaluadas al ofrecer una combinación única de características que incluyen disponibilidad, tamaño y precio, lo que las posiciona como elecciones preferidas para una variedad de proyectos de desarrollo, especialmente aquellos que involucran la ejecución de *micro-ROS* para aplicaciones de robótica y sistemas embebidos.

No obstante, para el presente proyecto se optará por la placa *ESP32* debido a que sus características de conectividad y compatibilidad con el IDE de Arduino, superan a las del modelo *Raspberry Pi Pico RP2040*. Al no mencionar en la documentación de *micro-ROS* el modelo que posee la opción de Wi-Fi (es decir, *Raspberry Pi Pico "W"*), limita el campo de aplicación de la placa a la comunicación serie.

7.2.4.2 EXPLORANDO EL POTENCIAL DEL ESP32

Tomando en consideración el resultado del análisis realizado líneas arriba se hace foco, a continuación, en dar a conocer las características que posee la placa seleccionada: *ESP32*. En la era actual, donde la conectividad se ha convertido en un pilar fundamental de la tecnología, el *ESP32* destaca por el gran universo de posibilidades que brinda. Desarrollado por Espressif Systems, el *ESP32* se erige como una herramienta versátil y asequible que abre un abanico de oportunidades para la integración de tecnologías emergentes.

Este microcontrolador, dotado de una combinación de conectividad Wi-Fi y Bluetooth en un solo chip, trasciende las fronteras de la innovación. Desde el ámbito del “Internet de las Cosas” (IoT) hasta el desarrollo de dispositivos conectados y aplicaciones embebidas, el *ESP32* se posiciona como un actor principal en la construcción de soluciones tecnológicas avanzadas.

7.2.4.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL ESP32

Se presentan las características generales de los dispositivos *ESP32* obtenidas de la hoja de datos del fabricante

(https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32e_esp32-wroom-32ue_datasheet_en.pdf). Cabe aclarar que la denominación *ESP32* hace referencia, en forma general, a un hardware de la empresa *Espressif* (<https://www.espressif.com/>), que luego adopta diversas características dependiendo del modelo seleccionado. Ejemplo de esto es el *ESP32-S2-WROVER-N4R2* cuyo procesador es de un solo núcleo y no incorpora Bluetooth, a diferencia del *ESP32-WROOM-32D-N4* que posee un procesador de doble núcleo e incluye la tecnología de *Bluetooth Low Energy* o *Bluetooth de bajo consumo*⁵. En este proyecto, se utilizó un módulo *NODE MCU ESP32WROOM32* como el que se observa en la figura a continuación:

⁵ Recuperado de <https://products.espressif.com/#/product-comparison> a las 20:29h, en la cual se seleccionaron *ESP32-S2-WROVER-N4R2* y *ESP32-WROOM-32D-N4* para su comparación

Figura 14

Módulo NODE MCU-ESP32WROOM32.

Nota: recuperado de <https://electrobes.com/product/esp32-wroom-32-38-pins-wifiblueetooth-mcu-module/> el 05-08-2024 a las 21:00h

En cuanto a las propiedades del módulo, se puede decir que combina una gran capacidad de procesamiento y funcionalidades en un espacio relativamente reducido. En la Tabla 5, se presentan algunas de las principales características extraídas de la hoja de datos (https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf), como también del módulo físico:

Tabla 5
Características del NODE MCU ESP32WROOM32

Categorías	Ítems	Especificaciones
Procesamiento	Procesador	Dos microprocesadores Xtensa® de 32 bits LX6 de bajo consumo.
	Memoria (incluye)	448 KB de ROM para el arranque y funciones principales. 520 KB de SRAM en el chip para datos e instrucciones.
	8 KB de SRAM en RTC, denominada RTC FAST Memory, que puede utilizarse para el almacenamiento de datos; es accedida por la CPU principal durante el arranque RTC desde el modo de Deep-sleep. 8 KB de SRAM en RTC, denominada RTC SLOW Memory, que puede ser accedida por el coprocesador durante el modo de Deep-sleep.	

Wi-Fi	Protocolos	802.11 b/g/n (802.11n up to 150 Mbps) A-MPDU and A-MSDU aggregation and 0.4 μ s guard interval support
	Rango de frecuencia central del canal operativo	2412 ~ 2484 MHz

Bluetooth	Protocolos	Bluetooth v4.2 BR/EDR and Bluetooth LE specification
	Radio	NZIF receiver with -97 dBm sensitivity Class-1, class-2 and class-3 transmitter AFH

Hardware	Interfaces del módulo	SD card, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Motor PWM, I2S, IR, pulse counter, GPIO, capacitive touch sensor, ADC, DAC, Two-Wire Automotive Interface (TWAI®), compatible with ISO(International Organization for Standardization)11898-1
-----------------	-----------------------	---

	(CAN Specification 2.0)
Cristal integrado	40 MHz crystal
Flash SPI integrada	4 MB
Tensión de funcionamiento / Fuente de alimentación	3.0 V ~ 3.6 V
Corriente de operación	Average: 80 mA
Corriente mínima entregada por fuente de alimentación	500 mA
Rango de temperatura ambiente de funcionamiento recomendado	-40 °C ~ +85 °C
Dimensiones NODE MCU (aproximadas)	48.36mm × 26 mm × 4.8 mm

7.2.5 SELECCIÓN DEL IDE A UTILIZAR

Los microcontroladores desempeñan un papel fundamental en una amplia gama de aplicaciones, desde dispositivos embebidos hasta sistemas de control. Para programar estos dispositivos de manera eficiente, existen una gran cantidad de entornos de desarrollo integrado (*IDE*) que permiten realizar su programación. La elección del entorno para programar los microcontroladores dependerá de las necesidades específicas del proyecto y el nivel de experiencia del usuario, entre otros factores. Se listarán a continuación algunos entornos que fueron evaluados para su utilización en el proyecto y sus características principales:

- *Visual Studio Code*: editor de código fuente ligero pero potente que se ejecuta en la PC del usuario, está disponible para Windows, macOS y Linux. Posee soporte incorporado para JavaScript, TypeScript y Node.js, cuenta con un ecosistema amplio de extensiones para otros lenguajes y entornos de ejecución (como C++, C#, Java, Python, PHP, Go y .NET).
- *Eclipse IDE*: es reconocido principalmente como un Entorno de Desarrollo Integrado para Java, sin embargo, su alcance va más allá de esto. Además de ser un *IDE*, Eclipse sirve como un marco de trabajo y plataforma para el desarrollo de herramientas, aplicaciones y proyectos de código abierto. Como *IDE*, *Eclipse* ofrece una amplia gama de características para el desarrollo en varios lenguajes de programación, incluyendo soporte para edición, *refactoring*, pruebas unitarias, depuración y desarrollo en equipo. También, Eclipse se extiende más allá de Java con la inclusión de herramientas para otros lenguajes como C/C ++, PHP entre otros.
- *Arduino IDE*: es una opción popular entre los aficionados y profesionales debido a su simplicidad y facilidad de uso. Si bien está dedicado a programar microcontroladores *Arduino*, es posible incorporar la programación de otros dispositivos como los microcontroladores *ESP32*. Ofrece una interfaz intuitiva que permite a los usuarios escribir, compilar y cargar código en los dispositivos de manera ágil y sencilla. Además, cuenta con una amplia biblioteca de funciones y ejemplos que facilitan el desarrollo de proyectos. La gran comunidad de usuarios de *Arduino* también proporciona soporte y recursos adicionales para programadores.

Debido a la orientación de este trabajo y su implicancia en el ámbito educativo, se decidió utilizar *Arduino IDE* ya que no sólo destaca por su facilidad de uso, la ausencia de costo para su descarga y una amplia comunidad de usuarios, sino que existen gran cantidad de librerías para diversos dispositivos como sensores, servomotores, motores PaP, etc. que son de gran utilidad para alentar el uso de estos dispositivos por parte de los estudiantes.

7.2.6 INTEGRACIÓN DE *micro-ROS* EN LA PLACA ESP32

7.2.6.1.1 DESCARGA DE LA LIBRERÍA PARA *micro-ROS*

Una vez establecido el IDE a utilizar, se presentan los pasos necesarios para la creación del nodo en el *ESP32*. El primero de ellos, es ingresar a la página Web de *micro-ROS* “<https://micro.ros.org/>” y desplazarse hacia abajo hasta la sección “*Why Microcontrollers?*” que contiene el link hacia la lista de dispositivos soportados “*supported hardware list*”.

Figura 15

Página principal de “<https://micro.ros.org/>”.

Nota: extraído de <https://micro.ros.org/> el 29-04-2024 a las 16:10h

Figura 16

Sección “Why Microcontrollers?”.

The screenshot shows the micro-ROS website with the following content:

Why Microcontrollers?

Microcontrollers are used in almost every robotic product. Typical reasons are:

- Hardware access
- Hard, low-latency real-time
- Power saving

Another important reason is safety, but note that micro-ROS is not developed according to any safety standard. Check our complete [supported hardware list](#).

Architecture

The architecture of the micro-ROS stack follows the ROS 2 architecture. Dark blue components are developed specifically for micro-ROS. Light blue components are taken from the standard ROS 2 stack.

The diagram illustrates the architecture layers:

- Application component**: Multiple application components at the top.
- ROS 2 stack**: Contains ROS API (rcl + rclcpp), ROS Middleware Interface (rmi), and Micro XRCE-DDS Client.
- Client library**: Contains ROS API (rcl + rclcpp) and Micro XRCE-DDS Client.
- Middleware**: Contains ROS Middleware Interface (rmi) and Micro XRCE-DDS Client.
- RTOS**: Contains POSIX, Zephyr/FreeRTOS/NutTX, and micro-ROS arduino.
- Microcontroller**: The hardware layer at the bottom.
- Benchmarking**: A vertical bar on the right side of the stack.

Commercial support

eProsimia provides commercial support to boost micro-ROS projects:

- ✓ Port micro-ROS to your platform (HW, RTOS, transport)
- ✓ Efficient & reliable communication layer between μ C and DDS Data Space (ROS 2)
- ✓ Customized features development
- ✓ Architectural studies

Source Code

Source code can be found at github.com/micro-ROS. It comes under the permissive license Apache 2.0 just as the standard ROS 2 stack.

The primary repository is `micro_ros_setup`, which provides command line scripts for creating your first micro-ROS application.

Dockers available for Humble and Iron at [eProsimia download website](#).

micro-ROS represents one of four exclusive elements of Vulcanexus, the all-in-one ROS 2 tool set. Vulcanexus offers free Dockers for Humble and Iron.

News

Read about the latest developments in our [blog](#) or attend the next ROS 2 Embedded Working Group Meeting, which take place online on a monthly basis. The meeting link can be found in the [ROS 2 Events calendar](#).

Questions

We are looking forward to answer your questions on concepts and development! You have the choice:

- ROS Discourse (in category “embedded”)
- ROS Answers (tag with “embedded”)
- micro-ROS Slack Channel

Nota: extraído de <https://micro.ros.org/> el 29-04-2024 a las 16:11h

Al ingresar en el link, se observa la lista de los dispositivos que soportan *micro-ROS*. Dentro de la placas mencionadas se encuentran *Renesas EK RA6M5 and e2studio, Espressif ESP32, Raspberry Pi Pico RP2040*, entre otras. En el menú lateral izquierdo debajo de “Supported Hardware”, se encuentra la opción “Supported RTOSes” la cual hace referencia a los sistemas disponibles para implementar en microcontroladores.

Figura 17

Supported Hardware micro-ROS.

The screenshot shows the 'Supported Hardware' page on the micro-ROS website. The navigation bar includes 'micro-ROS', 'Overview', 'Concepts', 'Tutorials', 'API', and 'Blog'. A search bar is present with the text 'Search via Lunr.js'. The left sidebar contains a menu with items: Overview, Features and Architecture, Supported Hardware (highlighted), Supported RTOSes, Integration into External Tools, License Overview, Comparison to related approaches, ROS 2 Feature Comparison, Repositories, dockers and CI status, and Customers, Partners, Users and Collaborators. The main content area has the heading 'Supported Hardware' and the following text:

Micro-ROS aims to **bring ROS 2 to a wide set of microcontrollers** to allow having first-class ROS 2 entities in the embedded world.

The main targets of micro-ROS are mid-range 32-bits microcontroller families. Usually, the minimum requirements for running micro-ROS in an embedded platform are memory constraints. Since memory usage in micro-ROS is a complex matter we provide a [complete article](#) describing it and a tutorial on [how to tune the memory consumption](#) in the micro-ROS middleware.

In general micro-ROS will need MCUs that have tens of kilobytes of RAM memory and communication peripherals that enable the micro-ROS [Client to Agent communication](#).

The micro-ROS hardware support is divided into two categories:

- Officially supported boards
- Community supported boards

In order to check the most recent hardware support visit the [micro_ros_setup repo](#).

Officially supported boards

The officially supported boards are those which have been carried out or tested officially, and to which LTS is guaranteed.

Renesas EK RA6M5 and e2studio

☑ **Key features:**

- MCU: ARM Cortex M-33 core @ 200 MHz

A 'micro-ROS recommended' badge is visible on the right side of the page.

Nota: extraído de <https://micro.ros.org/docs/overview/hardware/> el 29-04-2024 a las 16:23h.

Figura 18

Supported RTOSes micro-ROS.

The screenshot shows the 'Supported RTOSes' page on the micro-ROS website. The navigation bar is identical to the previous page. The left sidebar menu is also identical, but 'Supported RTOSes' is highlighted. The main content area has the heading 'Supported RTOSes' and the following text:

micro-ROS aims to **bring ROS 2 to microcontrollers** to allow having first-class ROS 2 entities in the embedded world.

The standard approach to micro-ROS assumes a Real-Time Operating System underneath.

Even though recent developments aim at loosening this requirement, with the integration into Arduino IDE as an important step towards true micro-ROS bare-metal support, the RTOS-based support remains the main entrypoint to micro-ROS.

To date, micro-ROS is supported by the RTOSes FreeRTOS, Zephyr, NuttX, in addition to Linux and Windows. All three RTOSes are downloaded natively with the [micro-ROS build system](#), and can be chosen when creating a new firmware workspace. Dedicated tutorials for running your first micro-ROS application on each of these Operating Systems can be found [here](#). The features common to all supported RTOSes are an API compliant with POSIX to some degree, extremely low-to-low memory footprint, and availability of different scheduling algorithms to ensure determinism in micro-ROS apps behavior.

Find more details about each of the supported RTOSes below. For a more comprehensive explanation regarding the choice of working with Real-Time Operating Systems, and for a more technical comparison among these three RTOSes, please refer to the [RTOS page in the Concepts section](#), as the present page is meant to solely provide a schematic overview.

Real-Time Operating Systems officially supported by the project

In this section, we review the main features of the three RTOSes supported officially by the project, and provide links to useful documentation.

FreeRTOS

Nota: extraído de <https://micro.ros.org/docs/overview/rtos/> el 29-04-2024 a las 16:26h.

En esta sección se encuentran sistemas como “FreeRTOS”, “Zephyr”, “NuttX”. Es necesario desplazarse hasta “Bare metal support” para encontrar el enlace “micro_ros_arduino repo”, Al seleccionar “micro_ros_arduino repo” se obtienen los archivos a ser utilizados por el IDE de Arduino. Al presionar sobre el enlace “micro_ros_arduino repo”, se abre el repositorio donde se encuentran los mencionados archivos.

Figura 19

Archivos a ser utilizados en el IDE de Arduino.

The screenshot shows the 'Overview' page for micro-ROS. It includes a search bar and navigation tabs. The main content is organized into sections:

- Bare metal support:** Based on the release of micro-ROS as a standalone library with header files, and on the support provided to the Arduino IDE, micro-ROS is available as a bare-metal application, too. Find more details in the dedicated [repo](#).
- Arduino bare-metal support:** The open-source Arduino Software (IDE) is a library making it easy to program any Arduino board.
 - Key features:**
 - Inexpensive
 - Cross-platform
 - Simple, clear programming environment
 - Open source and extensible software
 - Open source and extensible hardware
 - Resources:**
 - Official Arduino Website
 - micro_ros_arduino repo
- Experimentally supported Real-Time Operating Systems:**
 - Arm® Mbed™ OS:** Mbed OS is an open-source RTOS intended for IoT applications with 32-bit ARM Cortex-M microcontrollers.
 - Key features:**
 - Small footprint
 - Many POSIX-compatible modules

The Arduino logo is also visible on the right side of the page.

Nota: extraído de <https://micro.ros.org/docs/overview/rtos/> el 29-04-2024 a las 16:43h.

Figura 20

Archivos repositorio micro-ROS/micro_ros_arduino .

The screenshot shows the GitHub repository page for 'micro-ROS/micro_ros_arduino'. The repository is public and has 100 forks and 400 stars. The file structure is as follows:

File Name	Description	Last Update
.github	Fix Teensy CI (#1688)	2 months ago
.images	micro-ROS rolling Library auto-update 28-04-2022 06:25 (#1688)	2 years ago
examples	WiFiEspAT Support (#1425) (#1443)	10 months ago
extras	Fix teensy patch and compiler (#1482)	9 months ago
src	Fix unsigned comparison (#1653)	3 months ago
.gitignore	micro-ROS Library auto-update 18-01-2021 11:56 (#72)	3 years ago
3rd-party-licenses.txt	micro-ROS Library auto-update 18-01-2021 11:56 (#72)	3 years ago
CONTRIBUTING.md	micro-ROS Library auto-update 18-01-2021 11:56 (#72)	3 years ago

The 'About' section on the right indicates that this is the 'micro-ROS library for Arduino' and provides links to the README, license (Apache-2.0), and activity. The latest release is 'v2.0.7-iron' from June 23, 2023.

Nota: extraído de https://github.com/micro-ROS/micro_ros_arduino el 29-04-2024 a las 16:59h.

Para el presente caso, se debe desplazar la página hacia abajo hasta encontrar el apartado “*Supported boards*” en la cual se listan las placas soportadas. En la misma, se verifica que la librería puede ser utilizada para la placa *ESP32*. Una vez verificado el ítem anterior, se debe descargar la librería formato “.zip”, teniendo en cuenta de que esté seleccionado “*humble*” como rama para descarga.

Figura 21

Listado de placas soportadas.

Supported boards

Supported boards are:

Board	Min version	State	Details	.meta file
Arduino Portenta H7 M7 Core	v1.8.5	Supported	Official Arduino support	colcon.meta
Arduino Nano RP2040 Connect	v1.8.5	Supported	Official Arduino support	colcon_verylowmem.meta
OpenCR	v1.4.16	Supported	Based on custom board	colcon.meta
Teensy 4.0	v1.8.5	Not tested	Based on Teensyduino (1.58.x)	colcon.meta
Teensy 4.1	v1.8.5	Supported	Based on Teensyduino (1.58.x)	colcon.meta
Teensy 3.2/3.1	v1.8.5	Supported	Based on Teensyduino (1.58.x)	colcon_lowmem.meta
Teensy 3.5	v1.8.5	Not tested	Based on Teensyduino (1.58.x)	colcon_lowmem.meta
Teensy 3.6	v1.8.5	Supported	Based on Teensyduino (1.58.x)	colcon_lowmem.meta
ESP32 Dev Module	v1.8.5	Supported	Arduino core for the ESP32 (v2.0.2)	colcon.meta

Nota: extraído de https://github.com/micro-ROS/micro_ros_arduino el 29-04-2024 a las 17:19h.

Figura 22

Selección de la rama a descargar.

The screenshot shows the GitHub repository page for `micro-ROS/micro_ros_arduino`. The 'humble' branch is selected in the dropdown menu. The repository is public and has 11 branches and 24 tags. The commit history shows the 'humble' branch is 141 commits ahead of the 'iron' branch. The file list includes `.github`, `.images`, `examples`, `extras`, `src`, `.gitignore`, and `3rd-party-licenses.txt`. The 'About' section on the right provides details about the repository, including the license (Apache-2.0), activity, and releases.

Nota: extraído de https://github.com/micro-ROS/micro_ros_arduino/tree/humble el 30-04-2024 a las 21:02h.

Figura 23

Selección para la descarga de la librería en formato “.zip”.

The screenshot shows the GitHub repository page for `micro-ROS/micro_ros_arduino`. The 'Code' dropdown menu is open, and the 'Download ZIP' option is selected. The repository is public and has 11 branches and 24 tags. The commit history shows the 'humble' branch is 141 commits ahead of the 'iron' branch. The file list includes `.github`, `.images`, `examples`, `extras`, `src`, `.gitignore`, and `3rd-party-licenses.txt`. The 'About' section on the right provides details about the repository, including the license (Apache-2.0), activity, and releases.

Nota: extraído de https://github.com/micro-ROS/micro_ros_arduino/tree/humble el 30-04-2024 a las 21:14h.

7.2.6.1.2 INCORPORACIÓN DE LA PLACA ESP32 EN *ARDUINO*

A continuación se incorpora la placa del *ESP32* al *IDE*. Para ello, se debe seguir el instructivo propuesto por la empresa fabricante del *ESP32* disponible en “<https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/installing.html>”. El primer paso consiste en copiar la dirección que brinda la página bajo el título “*Stable release link:*”

Figura 24

Instructivo de instalación de la placa ESP32 en el IDE de Arduino.

Nota: extraído de <https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/installing.html> el 30-04-2024 a las 21:30h.

Figura 25

Dirección para incorporar la placa ESP32.

Nota: extraído de <https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/installing.html> el 30-04-2024 a las 21:36h.

El paso siguiente es incorporar la dirección previamente copiada al “*Additional Boards Manager URLs*” que se encuentra dentro del IDE. Para ello, abrir el software de Arduino y dirigirse al menú “*File*”, luego a “*Preferences*” y se obtendrá la siguiente pantalla donde insertar la dirección presionando sobre el ícono

Figura 26

Sección “Preferences” / “Additional Boards Manager URLs”

Nota: captura de pantalla IDE de Arduino 01-05-2024 a las 14:53h.

Figura 27

Sección “Preferences” arduino IDE.

Nota: IDE de Arduino 01-05-2024 a las 15:04h.

Una vez incorporado el enlace de la placa *ESP32*, se debe ingresar a “Boards Manager...” del software para instalarla en el IDE. Para esto es necesario dirigirse al menú “Tools”, desplazarse hasta el ítem “Board:” el cual mostrará el “Boards Manager...” y las tarjetas instaladas.

Figura 28

Acceso al “Boards Manager...” del software.

Nota: IDE de Arduino 01-05-2024 a las 15:09h.

Al entrar a “Boards Manager” se mostrará la siguiente pantalla en la que se debe ingresar en la barra de búsqueda *ESP32* y mostrará las placas disponibles para su instalación. Seleccionar “*esp32 by Espressif Systems*” en su versión más reciente que, para este caso, es la 2.0.15 y presionar en el botón “*Install*”. Una vez finalizada la instalación se debe reiniciar el software, al abrirlo, las placas contenidas en el paquete ya se encuentran disponibles para su selección desde el ítem “*Board:*” del menú “*Tools*”.

Figura 29

Menú “Boards Manager...”

Nota: captura generada el 01-05-2024 a las 15:27h.

Figura 30

Placas disponibles en Arduino IDE.

Nota: menú “Tools” de Arduino 01-05-2024 a las 15:54h.

Dentro de las opciones disponibles, se debe utilizar “*ESP32 Dev Module*”. Al finalizar lo anterior, la placa *ESP32* queda disponible para ser utilizada por el *IDE*. Lo siguiente es configurar las características de la *ESP32* y, para ello, se debe desplegar el menú “*Tools*” y realizar los ajustes necesarios.

Figura 31

Configuración de los parámetros para la placa ESP32.

Nota: captura de pantalla generada el 01-05-2024 a las 16:10h.

7.2.6.1.3 INCLUSIÓN Y USO DE LA LIBRERÍA PARA *micro-ROS*

A continuación, es necesario incluir la librería descargada en pasos anteriores para que sea utilizada en el programa. Para ello se debe acceder al menú “*Sketch*”, dentro del ítem “*Include Library*” y por último “*Add.ZIP Library...*”. Al realizar esta acción, se despliega el menú que permite buscar la librería de *micro-ROS*, al seleccionarla, se instalará mostrando el texto “*Library added to your libraries. Check “include library” menu*” al finalizar el proceso. Al finalizar la secuencia anterior, se encontrará disponible la librería para implementar *micro-ROS* en la placa *ESP32*.

Figura 32

Ubicación del ítem “Add .ZIP Library...”

Nota: menú “Sketch” perteneciente al IDE Arduino 01-05-2024 a las 16:23h.

Figura 33

Incorporación con éxito de la librería de micro-ROS al IDE de Arduino.

Nota: captura de pantalla perteneciente al IDE Arduino generada el 01-05-2024 a las 16:32h.

7.2.6.1.4 IMPLEMENTACIÓN DE “*micro-ros_publisher*” EN *ESP32*

Con el objetivo de implementar un nodo que publique un mensaje en un determinado tópic, se utilizará un ejemplo disponible de la librería instalada, el cual utiliza el medio físico USB para establecer la comunicación. Dicho ejemplo se denomina “*micro-ros_publisher*” y se accede ingresando a “*File*”, luego a “*Examples*”. Una vez allí, se debe entrar a “*micro_ros_arduino*” y, finalmente, a “*micro-ros_publisher*”, tal como se muestra a continuación:

Figura 34

Localización del ejemplo “micro-ros_publisher” en Arduino.

Nota: captura de pantalla generada el 04-05-2024 a las 18:20h.

7.2.6.1.4.1 FUNCIONAMIENTO DEL CÓDIGO

El código del ejemplo que pertenece a la librería implementada, realiza un nodo *micro-ROS* en el microcontrolador. Este nodo publica mensajes del tipo *Int32* en forma incremental a intervalos regulares y maneja errores críticos parpadeando un LED definido en el pin 13 por defecto. Sin embargo, debido a que el LED que se encuentra en la placa *ESP32* está conectado al pin GPIO2, esta línea se modifica para estar acorde al circuito. El programa se divide en dos partes principales: la configuración inicial en el método *setup()* y el bucle principal en el método *loop()*.

En la configuración inicial (*setup()*), se realizan las siguientes acciones:

1. Se inicializa el entorno de *micro-ROS* y se configuran las opciones de soporte.
2. Se crea un nodo de *micro-ROS* con un nombre específico, utilizando las funciones proporcionadas por la biblioteca *relc*.
3. Se establece un publisher para enviar mensajes del tipo *Int32* a un topic específico en el nodo creado.
4. Se configura un temporizador para activar una función de callback a intervalos regulares.
5. Se inicializa un ejecutor para manejar la ejecución de tareas en segundo plano.

En el bucle principal (*loop()*), se ejecutan las siguientes operaciones de manera continua:

1. Se espera durante un breve período de tiempo lo que evita un uso excesivo de la CPU y reduce el consumo de energía.
2. Se procesan los eventos pendientes en el ejecutor, como la recepción de mensajes o la activación del temporizador.
3. Se repite este ciclo de espera y procesamiento de eventos indefinidamente.

En resumen, el presente código configura un entorno de *micro-ROS* en un microcontrolador, en este caso el *ESP32*, permitiendo la comunicación con otros nodos de *ROS* y la ejecución de tareas específicas como la publicación de mensajes y el manejo de eventos.

Figura 35

Código de ejemplo “micro-ros_publisher” en el IDE de Arduino.

```

micro-ros_publisher
micro-ros_publisher
#include <micro_ros_arduino.h>

#include <stdio.h>
#include <rcl/rcl.h>
#include <rcl/error_handling.h>
#include <rclc/rclc.h>
#include <rclc/executor.h>

#include <std_msgs/msg/int32.h>

rcl_publisher_t publisher;
std_msgs_msg_int32 msg;
rclc_executor_t executor;
rclc_support_t support;
rcl_allocator_t allocator;
rcl_node_t node;
rcl_timer_t timer;

#define LED_PIN 13

#define RCHECK(fn) { rcl_ret_t temp_rc = fn; if((temp_rc != RCL_RET_OK)){error_loop();}}
#define RCSOFTCHECK(fn) { rcl_ret_t temp_rc = fn; if((temp_rc != RCL_RET_OK){}}

void error_loop(){
  while(1){
    digitalWrite(LED_PIN, !digitalRead(LED_PIN));
    delay(100);
  }
}

void timer_callback(rcl_timer_t * timer, int64_t last_call_time)
{
  RCL_UNUSED(last_call_time);
  if (timer != NULL) {
    RCSOFTCHECK(rcl_publish(&publisher, &msg, NULL));
    msg.data++;
  }
}

void setup() {
  set_microros_transports();

  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

  delay(2000);

  allocator = rcl_get_default_allocator();

  //create init_options
  RCHECK(rclc_support_init(&support, 0, NULL, &allocator));

  // create node
  RCHECK(rclc_node_init_default(&node, "micro_ros_arduino_node", "", &support));

  // create publisher
  RCHECK(rclc_publisher_init_default(
    &publisher,
    &node,
    ROSIDL_GET_MSG_TYPE_SUPPORT(std_msgs, msg, Int32),
    "micro_ros_arduino_node_publisher"));

  // create timer,
  const unsigned int timer_timeout = 1000;
  RCHECK(rclc_timer_init_default(
    &timer,
    &support,
    RCL_MS_TO_NS(timer_timeout),
    timer_callback));

  // create executor
  RCHECK(rclc_executor_init(&executor, &support.context, 1, &allocator));
  RCHECK(rclc_executor_add_timer(&executor, &timer));

  msg.data = 0;
}

void loop() {
  delay(100);
  RCSOFTCHECK(rclc_executor_spin_some(&executor, RCL_MS_TO_NS(100)));
}
73 ESP32 Dev Module, Disabled, Disabled, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), Q10, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, Core 0, Core 1, None, Disabled on /dev/ttyUSB0

```

Nota: generado el 04-05-2024 a las 18:49h

El paso siguiente consiste en descargar el código del ejemplo en el microcontrolador, para ello, se debe conectar la placa al puerto USB y desde el panel de control del entorno virtual, asociarlo a esta. Desplazándose hacia arriba con el mouse, se despliega una barra que contiene los diversos controles, para asociar el *ESP32* se debe ir a “*Player*” luego a “*Removable Devices*”, en donde se listan todos los dispositivos disponibles para su conexión. Para el caso del microcontrolador, el dispositivo es “*Silicon CP2102 USB to UART Bridge Controller*”, al presionar la opción “*Connect (Disconnect from host)*” queda conectado el microcontrolador al entorno virtual.

Figura 36

Conexión de la placa ESP32 a la máquina virtual.

Nota: generado el 04-05-2024 a las 19:13h.

El próximo paso es verificar si efectivamente fue detectado por el sistema operativo y le fue asignado un puerto. Para ello se puede utilizar una terminal y ejecutar el comando “*ls -l /dev/ttyUSB**” el cual lista los puertos disponibles. Si el resultado de lo anterior devuelve un error, el microcontrolador no fue detectado por la máquina virtual, caso contrario se visualizará el puerto el cual está conectado:

Figura 37

Error de detección ESP32 en la máquina virtual.


```
ale@ROS2-micro-ROS: ~  
ale@ROS2-micro-ROS:~$ ls -l /dev/ttyUSB*  
ls: cannot access '/dev/ttyUSB*': No such file or directory  
ale@ROS2-micro-ROS:~$
```

Nota: generado el 04-05-2024 a las 19:36h.

Figura 38

Detección correcta del ESP32 y Asignación de Puerto.


```
ale@ROS2-micro-ROS: ~  
ale@ROS2-micro-ROS:~$ ls -l /dev/ttyUSB*  
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 May  4 19:31 /dev/ttyUSB0  
ale@ROS2-micro-ROS:~$
```

Nota: generado el 04-05-2024 a las 19:37h.

Una vez que ha sido detectado el *ESP32* por la máquina virtual es necesario configurar el puerto asignado en el *IDE* de Arduino. Para ello se debe ingresar al menú “Tools” luego a “Port” y, finalmente, seleccionar el puerto obtenido en los pasos anteriores. Al finalizar la selección del puerto, se puede realizar la carga del programa al *ESP32*, para ello, se debe utilizar el ícono “Upload” . Cuando la carga se haya completado, el microcontrolador se encuentra listo para realizar la prueba de comunicación con el nodo creado en la máquina virtual.

Figura 39

Selección del puerto donde se ubica el microcontrolador.

Nota: generado el 04-05-2024 a las 19:46h.

Figura 40

Posición del botón “Upload” en el IDE de Arduino.

Nota: generada el 04-05-2024 a las 19:57h.

Figura 41

Envío correcto del programa al ESP32 en el IDE de Arduino.

Nota: generada el 04-05-2024 a las 19:58h.

7.2.6.1.4.2 PRUEBA DE COMUNICACIÓN AGENTE - NODO

En esta instancia se tiene el agente instalado en la máquina virtual y el nodo en el microcontrolador *ESP32*. Lo siguiente es iniciar el agente *micro-Ros* para que, a través de la conexión por puerto USB, probar la comunicación entre los equipos. Para ello se deja corriendo el agente implementado en la máquina virtual mediante el comando “*ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent serial --dev /dev/ttyUSB0*”, verificando si el *ESP32* es visualizado como dispositivo conectado.

Para obtener los tópicos disponibles, se debe utilizar el comando “*ros2 topic list*” el cual los listará. Como se observa a continuación, se encuentra disponible el tópico del agente instalado en el *ESP32* denominado “*/micro_ros_arduino_node_publisher*”, mediante el comando “*ros2 topic echo /micro_ros_arduino_node_publisher*” se observan los datos provenientes del nodo. Con lo expuesto anteriormente se verifica el funcionamiento del sistema completo considerando el agente creado en en la máquina virtual y el nodo correspondiente al microcontrolador *ESP32*.

Figura 42

Conexión activa del ESP32 con el agente en la máquina virtual.


```

ale@ROS2-micro-ROS: ~/microros_ws
ale@ROS2-micro-ROS:~/microros_ws$ ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent serial --dev /dev/ttyUSB0
[1714864990.868579] info | TermiosAgentLinux.cpp | init | running... | fd: 3
[1714864990.869701] info | Root.cpp | set_verbose_level | logger setup | verbose_level: 4
[1714864991.696705] info | Root.cpp | create_client | create | client_key: 0x6FEB5155, session_id: 0x81
[1714864991.696998] info | SessionManager.hpp | establish_session | session established | client_key: 0x6FEB5155, address: 0
[1714864991.753272] info | ProxyClient.cpp | create_participant | participant created | client_key: 0x6FEB5155, participant_id: 0x000(1)
[1714864991.771290] info | ProxyClient.cpp | create_topic | topic created | client_key: 0x6FEB5155, topic_id: 0x000(2), participant_id: 0x000(1)
[1714864991.782617] info | ProxyClient.cpp | create_publisher | publisher created | client_key: 0x6FEB5155, publisher_id: 0x000(3), participant_id: 0x000(1)
[1714864991.801580] info | ProxyClient.cpp | create_datawriter | datawriter created | client_key: 0x6FEB5155, datawriter_id: 0x000(5), publisher_id: 0x000(3)

```

Nota: generada el 04-05-2024 a las 20:27h.

Figura 43

Tópicos disponibles


```

ale@ROS2-micro-ROS: ~
ale@ROS2-micro-ROS:~$ ros2 topic list
/micro_ros_arduino_node_publisher
/parameter_events
/rosout
ale@ROS2-micro-ROS:~$

```

Nota: generada el 04-05-2024 a las 20:45h.

Figura 44

Datos publicados en “/micro_ros_arduino_node_publisher” por el microcontrolador ESP32.


```

ale@ROS2-micro-ROS: ~
ale@ROS2-micro-ROS: $ ros2 topic echo /micro_ros_arduino_node_publisher
data: 688
---
data: 689
---
data: 690
---
data: 691
---
data: 692
---
data: 693
---
data: 694

```

Nota: generada el 04-05-2024 a las 20:48h

7.2.6.1.5 IMPLEMENTACIÓN DE “micro-ros_subscriber” EN ESP32

En la sección anterior, se verificó el funcionamiento del nodo mediante la lectura de un tópico situado en el ESP32, a través de imprimir en consola los mensajes contenidos en este. La siguiente prueba consiste en invertir los roles, es decir, desde la máquina virtual se publicará en un tópico que será leído por el ESP32. Para ello, se utilizará el ejemplo de la librería implementada en el IDE de Arduino denominado “micro-ros_subscriber” que lee el valor disponible en “dato” y, si es verdadero (TRUE), enciende el led on-board, caso contrario, lo desactiva.

Los pasos necesarios para realizar la prueba son similares a los hechos en el ejemplo del publicador, con la diferencia, desde el punto de vista del microcontrolador, que el código que se envía es el denominado “micro-ros_subscriber”. Desde la consola en el entorno virtual, se va a escribir un valor binario al tópico “/micro_ros_arduino_subscriber” el cual controlará el estado del LED disponible en el microcontrolador, esto se realiza mediante los siguientes comandos.

- Enciende el LED en la placa:
ros2 topic pub /micro_ros_arduino_subscriber std_msgs/Int32 "data: 1"
- Apaga el LED en la placa:
ros2 topic pub /micro_ros_arduino_subscriber std_msgs/Int32 "data: 0"

En donde:

“ros2”: este es el comando principal de ROS 2 utilizado en la línea de comandos para interactuar con el sistema.

“topic pub”: esta parte del comando indica que la utilización del subcomando “pub” de “ros2” para publicar un mensaje en un tópico.

“*/micro_ros_arduino_subscriber*”: es el nombre del t3pico en el que se publicar3 el mensaje.

“*std_msgs/Int32*”: esto indica el tipo de mensaje en el cual se est3 publicando. En este caso, es un mensaje del tipo `std_msgs/Int32`, que contiene un entero de 32 bits.

“*data: x*”: esta parte especifica el contenido del mensaje que se est3 publicando. En el caso de “*std_msgs/Int32*”, el campo “*data*” es el valor entero que se est3 enviando. “*x*” puede adoptar TRUE o FALSE para encender o apagar el LED de la placa *ESP32*.

Es importante destacar (como en el ejemplo anterior) que es necesario modificar el c3digo para estar en concordancia con el hardware utilizado. Es por ello que se cambia de “GPIO13” originalmente planteado por el ejemplo, al “GPIO2” que posee conectado el LED de la placa utilizada. A continuaci3n se muestran las capturas de pantalla correspondientes a la prueba realizada:

Original del ejemplo:
#define LED_PIN 13

Modificado para la placa *ESP32*
#define LED_PIN 2

Figura 45

Ejemplo “*micro-ros_subscriber*” descargado en el ESP32.

```

micro-ros_subscriber S
#include <micro_ros_arduino.h>

#include <stdio.h>
#include <rcl/rcl.h>
#include <rcl/error_handling.h>
#include <rcl/rclc.h>
#include <rcl/executor.h>

#include <std_msgs/msg/int32.h>

rcl_subscription_t subscriber;
std_msgs__msg__Int32 msg;
rcl_executor_t executor;
rcl_support_t support;
rcl_allocator_t allocator;
rcl_node_t node;
rcl_timer_t timer;

#define LED_PIN 2

#define RCHECK(fn) { rcl_ret_t temp_rc = fn; if((temp_rc != RCL_RET_OK)){error_loop();}}
#define RCSOFTCHECK(fn) { rcl_ret_t temp_rc = fn; if(!temp_rc){}}

void error_loop(){
  while(1){
    digitalWrite(LED_PIN, !digitalRead(LED_PIN));
    delay(100);
  }
}

void subscription_callback(const void * msgin)
{
  const std_msgs__msg__Int32 * msg = (const std_msgs__msg__Int32 *)msgin;
  digitalWrite(LED_PIN, (msg->data == 0) ? LOW : HIGH);
}

void setup() {
  set_microros_transports();

  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

  delay(2000);

  allocator = rcl_get_default_allocator();

  //create init_options
  RCHECK(rclc_support_init(&support, 0, NULL, &allocator));

  // create node
  RCHECK(rcl_node_init_default(&node, "micro_ros_arduino_node", "", &support));

  // create subscriber
  RCHECK(rclc_subscription_init_default(
    &subscriber,
    &node,
    ROSIDL_GET_MSG_TYPE_SUPPORT(std_msgs, msg, Int32),
    "micro_ros_arduino_subscriber"));

  // create executor
  RCHECK(rcl_executor_init(&executor, &support.context, 1, &allocator));
  RCHECK(rcl_executor_add_subscription(&executor, &subscriber, &msg, &subscription_callback, ON_NEW_DATA));
}

void loop() {
  delay(100);
  RCHECK(rcl_executor_spin_some(&executor, RCL_MS_TO_NS(100)));
}

```

53 ESP32 Dev Module, Disabled, Disabled, Default 4MB with spiiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, Core 0, Core 1, None, Disabled on /dev/ttyUSB0

Nota: generada el 05-05-2024 a las 15:06h.

El proceso de inicialización de la comunicación a través del puerto USB se realizó utilizando el siguiente comando “`ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent serial --dev /dev/ttyUSB0`”. Dicho comando permite establecer la conexión entre el agente *micro-ROS* y el dispositivo conectado al puerto especificado. Posteriormente, para visualizar los tópicos disponibles en el entorno, se ejecutó “`ros2 topic list`”, el cual lista los tópicos activos, entre los cuales se encuentra “`/micro_ros_arduino_subscriber`”.

Mediante la escritura de los varones 0 y 1 (FALSE / TRUE) en el t3pico a trav3s de los comandos “ros2 topic pub /micro_ros_arduino_subscriber std_msgs/Int32 “data: 0” ” para desactivar el led y “ros2 topic pub /micro_ros_arduino_subscriber std_msgs/Int32 “data: 1” ” para encenderlo, se logra el control del LED de la placa.

Figura 46

Listado de t3picos disponibles.


```
ale@ROS2-micro-ROS: ~  
ale@ROS2-micro-ROS: $ ros2 topic list  
/micro_ros_arduino_subscriber  
/parameter_events  
/rosout  
ale@ROS2-micro-ROS: $
```

Nota: generada el 05-05-2024 a las 14:41h.

Figura 47

Comandos para controlar el LED disponible en la placa ESP32.


```
ale@ROS2-micro-ROS: ~  
ale@ROS2-micro-ROS: $ ros2 topic pub /micro_ros_arduino_subscriber std_msgs/Int32 "data: 0"  
publisher: beginning loop  
publishing #1: std_msgs.msg.Int32(data=0)  
publishing #2: std_msgs.msg.Int32(data=0)  
publishing #3: std_msgs.msg.Int32(data=0)  
^Cale@ROS2-micro-ROS:~$ ros2 topic pub /micro_ros_arduino_subscriber std_msgs/Int32 "data: 1"  
publisher: beginning loop  
publishing #1: std_msgs.msg.Int32(data=1)  
publishing #2: std_msgs.msg.Int32(data=1)  
publishing #3: std_msgs.msg.Int32(data=1)  
^Cale@ROS2-micro-ROS:~$ █
```

Nota: generada el 05-05-2024 a las 14:55h.

7.2.6.1.6 ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS

La instalación y puesta en marcha de un nuevo sistema implica una serie de desafíos que se van evidenciando a lo largo del proceso. La implementación de *ROS 2* y *micro-ROS* realizada hasta este punto requirió la consulta de diversas fuentes de información para integrar los componentes necesarios y establecer una comunicación entre un microcontrolador y un entorno virtual con *ROS 2*. Un ejemplo de ello es la selección de la versión más adecuada de *ROS 2* para el desarrollo. Aunque la versión utilizada, “*Humble Hawksbill*”, no es la más reciente, su condición de versión LTS (*Long-Term Support*) garantiza estabilidad y soporte a largo plazo, aspectos esenciales para evitar posibles problemas durante la implementación y asegurar el mantenimiento del sistema. Asimismo, la elección de la versión de *Ubuntu* fue clave, ya que utilizar una versión no recomendada podría haber generado problemas de compatibilidad; en este caso, se optó por *Ubuntu Linux - Jammy Jellyfish* (versión 22.04), tal como requiere la distribución de *ROS 2*.

Tras la instalación del sistema operativo y *ROS 2*, se observaron diferencias significativas entre *ROS* y *ROS 2*, como por ejemplo en el proceso de compilación: en *ROS* se utilizaba “*Catkin*”, mientras que en *ROS 2* fue reemplazado por “*Colcon*”. Este cambio generó algunos inconvenientes en la creación de paquetes hasta que se identificaron los nuevos comandos correspondientes a *ROS 2*. En cuanto a la instalación y uso de *micro-ROS* en el microcontrolador ESP32, fue necesario analizar los ejemplos proporcionados por la librería de “*publisher*” y “*subscriber*” y realizar pequeñas modificaciones en los códigos de para llevar a cabo las pruebas en el dispositivo.

En resumen, aunque el proceso de instalación e implementación de *ROS 2* y *micro-ROS* demandó un tiempo considerable debido a la complejidad técnica y a la necesidad de resolver diversos desafíos, el resultado final fue satisfactorio. A lo largo del proceso, fue necesario investigar, adaptar y ajustar varias configuraciones tanto del entorno virtual como del microcontrolador *ESP32* para garantizar la correcta comunicación entre los nodos. Cada etapa presentó dificultades, desde la selección de las versiones de software más adecuadas hasta la modificación de los códigos de “*publisher*” y “*subscriber*” para ajustarse a las particularidades del microcontrolador. Sin embargo, se logró establecer con éxito la comunicación del nodo con el entorno virtual, permitiendo verificar el funcionamiento del sistema.

7.2.6.2 NODO CON *ESP32* / AGENTE CON *RASPBERRY PI ZERO 2 W*

Con base en el aprendizaje obtenido a lo largo del proceso anterior, se busca optimizar diversas características del sistema para dotar de mayor versatilidad y funcionalidad a la implementación de *micro-ROS* en microcontroladores. Para ello, se establecen varios objetivos clave. En primer lugar, se pretende crear un programa único que contenga las funciones de publicación y suscripción, para un nodo en la placa *ESP32*, sumado a esto, se propone la creación de una estructura dentro de este programa unificado que permita definir de forma sencilla los tópicos, ya sea para la publicación o suscripción de datos, mejorando así la eficiencia en la gestión de la comunicación. Además se propone que las tareas referidas a la comunicación *micro-ROS* utilicen un núcleo del microcontrolador dedicado exclusivamente a estas, dejando el otro núcleo para ejecutar el programa desarrollado por el usuario.

Otro aspecto a abordar es el cambio del medio de comunicación entre los nodos y el agente, pasando de una conexión USB a una conexión inalámbrica mediante Wi-Fi, lo que otorgará mayor flexibilidad al sistema. Esto permite la utilización del nodo en aplicaciones que impliquen dispositivos móviles como, por ejemplo, robots seguidores de línea.

Por último, se realiza la creación de un agente *micro-ROS* utilizando una *Raspberry Pi Zero 2 W* en conjunto con *Micro-XRCE-DDS-Agent*, optimizando la comunicación entre los nodos y el agente. Esta arquitectura plantea una implementación más eficiente y adaptable para entornos de desarrollo embebidos en robótica. La arquitectura que se plantea adoptará la siguiente forma:

Figura 48

Arquitectura a implementar: nodo microROS (ESP32), nodo en máquina virtual y agente “Micro XRCE-DDS”.

Nota: Elaboración propia.

7.2.6.2.1 NODO *micro-ROS* PUBLICADOR - SUSCRIPTOR EN *ESP32*

Para realizar el programa que unifica las acciones de publicador y suscriptor, se realizó un análisis de los ejemplos mencionados en los puntos anteriores, unificando los códigos para obtener un único programa que realice las dos acciones. Además, para evitar inconvenientes en la comunicación entre el nodo y el agente, se implementó todo lo relacionado con esta comunicación en uno de los núcleos del microcontrolador. Dicha implementación se basó en la documentación oficial disponible en <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v4.3/esp32/api-reference/system/freertos.html>. De este modo, se reservó el segundo núcleo para la función “Programa de usuario”, donde se ejecutan todas las tareas necesarias para la aplicación en desarrollo.

En cuanto al núcleo destinado a la gestión de la comunicación, es posible definir los tópicos en los que el *ESP32* publicará datos (*publisher*) y aquellos de los que leerá información (*subscriber*). Una vez definidos estos tópicos, se asocian a variables específicas, donde se almacenarán los valores obtenidos desde el entorno (datos leídos por el *ESP32*) y las variables a través de las cuales el entorno recibirá la información generada por el *ESP32* (datos publicados por el microcontrolador). En las figuras siguientes, se muestran las secciones del código en las cuales se aplicaron modificaciones para implementar tópicos de publicación - suscripción y la sección “main” en la cual se encuentra el código referido a la comunicación:

Figura 49

Tópicos y variables en las cuales el ESP32 actúa como publicador.

```
// Variables asociadas a los diccionarios de los tópicos en
//los cuales el ESP32 publica (escribe).
int w_velocidad = 0; // El ESP32 Escribe.
int w_direccion = 0; // El ESP32 Escribe.
int w_sentido = 0; // El ESP32 Escribe.

// Diccionario de tópicos en el cual el ESP32 publica (escribe).
std::map<const char*, int*> publisher_topics = {
    {"w_velocidad", &w_velocidad},
    {"w_direccion", &w_direccion},
    {"w_sentido", &w_sentido}
};
```

Nota: generada el 02-08-2024 a las 14:45h.

Figura 50

Tópicos y variables en las cuales el ESP32 actúa como suscriptor.

```
// Variables asociadas a los diccionarios de los tópicos en
//los cuales el ESP32 se suscribe (lee).
int sensor_1 = 0; // El ESP32 Lee.
int sensor_2 = 0; // El ESP32 Lee.
int sensor_3 = 0; // El ESP32 Lee.

// Diccionario de tópicos al cual el ESP32 se suscribe (lee)
std::map<const char*, int*> subscription_topics = {
    {"vision", &sensor_1},
    {"distancia", &sensor_2},
    {"retorno", &sensor_3}
};
```

Nota: generada el 02-08-2024 a las 14:49h.

Figura 51

Código destinado a la comunicación micro-ROS.

```
main | Arduino 1.8.19
File Edit Sketch Tools Help
main program_user
*/
// Variables asociadas a los diccionarios de los tópicos en los cuales el ESP32 publica (escribe).
int w_velocidad = 0; // El ESP32 Escribe.
int w_direccion = 0; // El ESP32 Escribe.
int w_sentido = 0; // El ESP32 Escribe.

// Diccionario de tópicos en el cual el ESP32 publica (escribe)
std::map<const char*, int*> publisher_topics = {
    {"w_velocidad", &w_velocidad},
    {"w_direccion", &w_direccion},
    {"w_sentido", &w_sentido}
};

// Variables asociadas a los diccionarios de los tópicos en los cuales el ESP32 se suscribe (lee).
int r_velocidad = 0; // El ESP32 Lee.
int r_direccion = 0; // El ESP32 Lee.
int r_sentido = 0; // El ESP32 Lee.

// Diccionario de tópicos al cual el ESP32 se suscribe (lee)
std::map<const char*, int*> subscription_topics = {
    {"r_velocidad", &r_velocidad},
    {"r_direccion", &r_direccion},
    {"r_sentido", &r_sentido}
};

Done uploading.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
```

Nota: generada el 02-08-2024 a las 14:34h.

7.2.6.2.2 NODO *micro-ROS* a través de Wi-Fi EN *ESP32*

En líneas anteriores, se utilizó la comunicación a través del puerto USB para realizar las pruebas con los programas de suscripción y publicación entre el nodo realizado en el *ESP32* y el entorno virtual con el sistema operativo *Ubuntu* y *micro-ROS*. Esto resulta conveniente para verificar la comunicación, sin embargo, no resulta práctico ya que limita el sistema a una conexión cableada entre los equipos, lo que repercute en la versatilidad del mismo. Con base la información obtenida del ejemplo de la librería utilizada para *micro-ROS*, “*micro-ros_publisher_wifi*”, se adapta el programa unificado del *ESP32* para realizar la comunicación con el nodo maestro a través de Wi-Fi, lo que elimina la limitación de la distancia por la longitud del cable.

El uso del módulo Wi-Fi presente en el microcontrolador, se realiza con la librería denominada “*WiFi*”. En cuanto a las configuraciones, requiere las propias de este medio, es decir, el SSID de la red a la cual se conectará y la contraseña de esta. Sin embargo, al ser una red con base en la arquitectura publicador / suscriptor, se agrega un parámetro más, el cual es la dirección del agente (nodo maestro) que gestionará la comunicación entre los nodos. En la figura siguiente, se puede visualizar la sección del código en la cual se definen estos parámetros:

Figura 51

SSID, contraseña y dirección del agente de la red ROS 2 - micro-ROS.

```
//-----
//--Definiciones-
//-----
char ssid[] = "RED1"; // SSID de la red al cual se va
                      //a conectar el ESP32.

char password[] = "12345678"; // Clave de la red al
                              //cual se va a conectar el ESP32.

char agent_ip[] = "192.168.0.205"; // Dirección del Agente
                                   //al cual se debe conectar
                                   //el nodo del ESP32.
```

Nota: generada el 02-08-2024 a las 14:38h.

7.2.6.2.3 AGENTE *micro-ROS EN LA RASPBERRY PI ZERO 2 W*

En líneas anteriores, y para realizar las pruebas de funcionamiento, se ha realizado la instalación de *ROS 2 Humble Hawksbill* en una máquina virtual con *Ubuntu Linux - Jammy Jellyfish* (versión 22.04), con el objetivo de realizar un agente *micro-ROS* y probar la comunicación con un nodo realizado con el *ESP32*. Sin embargo, esto trajo consigo la necesidad de mantener una computadora⁶ encendida cuya potencia consumida ronda los 90W como máximo, para ejecutar el agente.

De lo anterior surge el interrogante si es posible la creación de un agente que requiera un menor consumo energético. Es por ello que, con base en la información disponible en https://micro.ros.org/docs/overview/docker_ci_status/, la cual enumera diversas opciones para implementar tanto nodos como agentes, se utilizó el *Micro XRCE-DDS Agent*, cuyas características son: bajo consumo de recursos, soporte de transporte múltiple y soporte multiplataforma⁷.

El hardware seleccionado fue la *Raspberry Pi Zero 2 W*⁸ ya que esta tiene un consumo energético, tamaño y costo reducidos en comparación al sistema anterior. Esto no solo permite hacer el sistema más eficiente sino también optimizar el espacio físico necesario.

Figura 52

Selección del agente a instalar en la Raspberry Pi Zero 2 W.

Repository	Description	CI	Issues / Pull Requests	Documentation
Micro XRCE-DDS Client	Client C99 library of eProsima's open-source implementation of DDS-XRCE	build failing	issues 13 open pull requests 10 open	read the docs
Micro XRCE-DDS Agent	Agent (bridge to DDS) C++11 library of eProsima's open-source implementation of DDS-XRCE	build passing	issues 29 open pull requests 5 open	read the docs
rmw-microxrcedds	ROS 2 RMW adapter for Micro-XRCE-DDS Client library	build passing	issues 3 open pull requests 6 open	read the docs
rosidl-typesupport-microxrcedds	ROS 2 type support for Micro-XRCE-DDS Client library	build passing	issues 0 open pull requests 2 open	read the docs
micro-ROS-Agent	Agent (bridge) to ROS	build passing	issues 29 open	read the docs

Nota: generada el 02-08-2024 a las 15:00h.

⁶Implementado sobre un equipo portátil Asus modelo N56VB (https://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/N56VB/S_eManual_N56VB_VER6951.pdf?model=N56VB), cuya fuente de alimentación corresponde al modelo EXA 1202YH. Consultado el 01-08-2024 a las 8:42h.

⁷ Extraído de https://micro.ros.org/docs/concepts/middleware/Micro_XRCE-DDS/ el 01-08-2024 a las 9:19h.

⁸ <https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-zero-2-w/> Extraído el 01-08-2024 a las 8:49h.

7.2.6.2.3.1 CREACIÓN DEL NODO MAESTRO (AGENTE)

Al adquirir la placa *Raspberry Pi Zero 2 W*, esta no incluye un sistema operativo ni memoria disponible para almacenar programas. Esto se debe a que requiere una tarjeta *microSD*, que debe adquirirse por separado, para funcionar como disco del sistema. En este caso, se utilizó una tarjeta de 128 GB de capacidad, clase 10.

En la sección de anexos, se detalla el proceso de instalación del sistema operativo necesario para que la plataforma quede operativa. Una vez realizado el proceso anterior, se inserta la tarjeta *microSD* en la *Raspberry Pi Zero 2 W* y se conecta una fuente de alimentación a través del conector correspondiente. Una vez que la placa se inicia, se conecta a la red *Wi-Fi* configurada durante la instalación, lo que permite el acceso remoto mediante el protocolo “SSH” (*Secure Shell*)⁹.

Para establecer la conexión *SSH*, se pueden utilizar diferentes programas; en este caso, se utilizó “*PuTTY*” (<https://www.putty.org/>) para el sistema operativo “*MSI (‘Windows Installer’) - 64-bit x86*”. Al abrir “*PuTTY*”, se presentan los campos “*Host Name (or IP address)*” y “*Port*”, donde se ingresan la dirección IP y el puerto correspondientes para establecer la conexión con la *Raspberry Pi Zero 2 W*. Una vez configurados, se solicitará el nombre de usuario y la contraseña previamente establecidos en la placa, como se muestra en las figuras adjuntas:

Figura 53

Pantalla inicial del programa “PuTTY”.

Nota: generada el 02-08-2024 a las 15:10h.

⁹ SSH (Secure Shell) es un protocolo de comunicación de red que permite a dos computadoras comunicarse y compartir datos de manera segura. A diferencia de protocolos como HTTP, SSH cifra la comunicación entre las computadoras, lo que lo hace adecuado para su uso en redes inseguras. Consultado en <https://www.ucl.ac.uk/isd/what-ssh-and-how-do-i-use-it> el 03-08-2024 a las 4:09h.

Una vez que se ha establecido la conexión con la *Raspberry Pi Zero 2 W* mediante el software “*PuTTY*”, se despliega una terminal. En esta pantalla, se solicita el ingreso del nombre de usuario, que en este caso es “*uRos*”, seguido de la contraseña previamente configurada durante la instalación del sistema operativo. Al proporcionar las credenciales correctas, se obtiene acceso a la interfaz de comandos de la *Raspberry Pi Zero 2 W*. Desde allí, se pueden ejecutar diversas instrucciones para gestionar el sistema y la configuración del dispositivo

Figura 54

Proceso de logeo en la Raspberry Pi Zero 2 W a través de SSH.


```
uRos@Raspi: ~  
login as: uRos  
uRos@192.168.0.205's password:  
Linux Raspi 6.6.31+rpt-rpi-v7 #1 SMP Raspbian 1:6.6.31-1+rpt1 (2024-05-29) armv7  
l  
  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Sat Aug 3 15:44:03 2024 from 192.168.0.228  
uRos@Raspi:~ $
```

Nota: generada el 02-08-2024 a las 15:17h.

Al establecer conexión por *SSH*, el dispositivo se encuentra preparado para la instalación del agente que gestionará la conexión de los diversos nodos de *micro-ROS*. El proceso para la instalación es mediante línea de comandos y se listan a continuación:

1. Actualiza e instala dependencias: en este paso se asegura de que el sistema operativo esté actualizado y de que todas las dependencias necesarias estén instaladas.
2. Clona el repositorio: se clona el repositorio de *Micro-XRCE-DDS-Agent* desde *GitHub*¹⁰.
3. Configura y compila el agente: se configura y compila el agente utilizando *CMake*.
4. Ejecuta el agente: se ejecuta el agente utilizando el transporte adecuado (*UDP*, *serial*, *TCP*, etc.), siendo para este caso *UDP*¹¹.

1. Actualiza e instala dependencias:

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo apt install cmake build-essential git -y
```

2. Clona el repositorio:

Clonar el Repositorio de *GitHub* que contiene el código fuente del agente *Micro-XRCE-DDS-Agent*

```
git clone https://github.com/eProxima/Micro-XRCE-DDS-Agent.git
cd Micro-XRCE-DDS-Agent
```

3. Configura y compila el agente:

Se crea un directorio de compilación, luego se configura el proyecto con *CMake* y se lo compila:

```
mkdir build
cd build
cmake ..
make
```

¹⁰ GitHub es una plataforma donde es posible almacenar, compartir y trabajar junto con otros usuarios para escribir código. Consultado en <https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git> el 22-09-2024 a las 17:22h.

¹¹ Ethernet UDP (User Datagram Protocol) es un protocolo de comunicación básico ya sea de Internet o Redes privadas. Permite una conexión rápida y en tiempo real. Se prefiere para aplicaciones que no pueden tener latencia, como transmisiones en vivo y en directo, videollamadas y juegos. Consultado en <https://www.a-m-c.com/es/experiencia/technologies/network-communication/ethernet-udp-y-tcp/> el 03-08-2024 a las 5:29h.

Es posible que el paso correspondiente a la compilación, requiera de un tiempo considerable, pudiendo ser superior a 40 minutos. Además, es probable que el avance en porcentaje visualizado se detenga y no finalice la compilación. De ocurrir esto, se debe reiniciar la *Raspberry Pi Zero 2 W* y ejecutar nuevamente la compilación. Para el caso del proyecto, se necesitó reiniciar aproximadamente dos veces hasta que culminó correctamente. Una vez finalizada, no es necesario realizarla nuevamente y solo se debe navegar al directorio “*build*” mediante y ejecutar el paso 4:

```
cd Micro-XRCE-DDS-Agent
cd build
```

4. Ejecutar el agente

Una vez que la compilación se completó, se ejecuta el agente utilizando el transporte *UDP* en el puerto 8888

```
./MicroXRCEAgent udp4 -p 8888
```

Nota: si bien para este proyecto se utiliza el transporte *UDP* para *Micro-XRCE-DDS-Agent*, es posible utilizar otro medio empleando las opciones a continuación

a) Transporte por conexión serie

```
./MicroXRCEAgent serial --dev /dev/ttyUSB0 -b 115200
```

Se debe cambiar */dev/ttyUSB0* al puerto serial correcto y 115200 a la velocidad de baudios adecuada.

b) Transporte TCP:

```
./MicroXRCEAgent tcp4 -p 8888
```

Una vez que se ha completado la instalación y configuración del agente *Micro XRCE-DDS Agent* en la *Raspberry Pi Zero 2 W*, el siguiente paso es verificar que el agente esté en funcionamiento y preparado para gestionar las comunicaciones con los nodos de la red. Si el proceso de instalación se ha realizado correctamente, se debe visualizar una pantalla similar a la mostrada a continuación, en la cual se indica que el agente está activo y a la espera de conexiones. En esta pantalla se mostrará información relevante sobre el estado del agente, como el puerto de red en el que está escuchando y cualquier nodo que intente establecer una conexión.

El agente desempeña un rol fundamental en la arquitectura de micro-ROS, ya que actúa como intermediario entre los nodos de la red y facilita la comunicación en tiempo real. Es crucial verificar que el agente se encuentra en este estado de espera antes de proceder a la

activación de los nodos en dispositivos como el ESP32, ya que la correcta interacción entre estos componentes es esencial para el funcionamiento del sistema.

Figura 55

Agente Micro XRCE-DDS Agent ejecutándose en la Raspberry Pi Zero 2 W.


```
uRos@Raspi: ~/Micro-XRCE-DDS-Agent/build
login as: uRos
uRos@192.168.0.205's password:
Linux Raspi 6.6.31+rpt-rpi-v7 #1 SMP Raspbian 1:6.6.31-1+rpt1 (2024-05-29) armv7l

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat Aug  3 16:21:43 2024 from 192.168.0.228
uRos@Raspi:~ $ cd Micro-XRCE-DDS-Agent
uRos@Raspi:~/Micro-XRCE-DDS-Agent $ cd build
uRos@Raspi:~/Micro-XRCE-DDS-Agent/build $ ./MicroXRCEAgent udp4 -p 8888
[1722717810.448403] info      | UDPv4AgentLinux.cpp | init      |
running...      | port: 8888
[1722717810.449618] info      | Root.cpp             | set_verbosity_level | 1
ogger setup     | verbose_level: 4
```

Nota: generada el 02-08-2024 a las 15:25h.

8. RESULTADOS

En este trabajo se han realizado dos implementaciones del sistema operativo *ROS 2* y su adaptación a microcontroladores *micro-ROS*: por un lado, la primera consistió en probar la comunicación entre *ROS 2* y *micro-ROS* en dos situaciones:

- Cuando el microcontrolador actúa como suscriptor a un tópico.
- Cuando el microcontrolador actúa como publicador en un tópico.

Para el primer caso, se utilizó el código de ejemplo presente en la librería implementada en Arduino, creando así un nodo en el *ESP32* que solo publicaba mensajes en un tópico. Estos eran leídos por un nodo implementado en una máquina virtual con *Ubuntu Linux - Jammy Jellyfish (versión 22.04)* que los recibía a través de la gestión realizada por un agente que se encontraba corriendo en la misma máquina virtual. Para el segundo caso, el procedimiento fue similar con la diferencia de que ahora el nodo realizado en el *ESP32*, recibía los mensajes y prendía o apagaba el LED presente en la placa. En ambos casos se utilizó la conexión por puerto Serie (USB) para realizar la comunicación lo que permitió una implementación básica que dió resultados favorables en ambos casos y se logró el objetivo propuesto: enlazar los dispositivos.

En el apartado siguiente, se intentó realizar una implementación que esté más acorde a conceptos tales como eficiencia energética, practicidad de uso, robustez en el código, red de nodos. Para ello, se relevaron los código de ejemplo publicador y suscriptor mencionados en las pruebas anteriores, con el objetivo de realizar un único programa que contemple las dos situaciones.

Una vez logrado el punto anterior, se planteó un nuevo objetivo que era la posibilidad de manejar varios tópicos de Suscripción y Publicación y que estos puedan ser definidos por el usuario de una manera sencilla. Este objetivo se logró mediante la creación de dos estructuras separadas; una contiene los tópicos en los cuales el microcontrolador se va a suscribir y, la otra contiene los que va a publicar. Cada tópico ya sea de Suscripción o ubicación es asociado a una variable en memoria RAM que recibe el valor de dicho tópico.

El paso siguiente, resultó en tratar de utilizar un Núcleo (el número 1) del microcontrolador para que se ocupe solamente de la comunicación dejando el Núcleo 0 para lo que se denominó "*Programa de usuario*". Este programa contiene las diversas funciones que el usuario desea ejecutar con la ventaja de que éstas no interferirán en el pasaje de información entre los nodos ya que corren en núcleos separados. El último paso en lo que respecta al microcontrolador, fue el traspaso de la comunicación serie utilizada en las comprobaciones anteriores a la Wi-Fi, ya que resulta conveniente para la comunicación de los diversos nodos a través de este medio. Esto fue posible gracias a la implementación de módulo Wi-Fi que dispone el dispositivo utilizado.

Sin embargo, y atendiendo a la eficiencia energética, se indagó en las posibilidades de realizar el agente en otra plataforma que utilice los recursos de manera más eficiente. La anterior investigación dio como resultado que la *Raspberry Pi Zero 2 W* cumplía con los requerimientos para la implementación en cuestión. Si bien el objetivo se cumplió y la *Raspberry Pi Zero 2 W* realiza la función de agente, el proceso de instalación y puesta en

funcionamiento resultó tedioso ya que se requirió probar con distintas opciones hasta llegar a la que funcionó correctamente *Micro-XRCE-DDS-Agent*.

En resumen el sistema fue reducido a una *Raspberry Pi Zero 2 W* que auspicia como agente entre el *nodo* implementado en el microcontrolador *ESP32*, que tienen la capacidad de publicar y suscribirse a tópicos dentro de la red a través de Wi-Fi y la máquina virtual realizada en Ubuntu. Además se pudo obtener cierta seguridad en el microcontrolador ya que la comunicación y el programa que ha de desarrollar el usuario no comparten el mismo núcleo del procesador, lo que evita que una instrucción colocada por el programador pueda comprometer la eficacia de los mensajes.

9. CONCLUSIONES

Durante el desarrollo de este trabajo, el objetivo que se había planteado en un principio referido a la implementación de *ROS 2* y nodos *micro-ROS* orientado a plataformas educativas ha evolucionado conforme el desarrollo del proyecto. En los primeros pasos referidos a la búsqueda de trabajos relacionados y sistemas educativos similares, fue posible obtener una perspectiva de los lineamientos generales que se debían tener en cuenta. Si bien cada sistema tiene sus particularidades, había características similares que no se podían pasar por alto, ya que “acercaban” de una forma lúdica y entretenida la programación y la robótica a niños y adultos sin la necesidad de que estos tengan un conocimiento en las áreas mencionadas. Ejemplo de esto “*Plobot*” (<http://plobot.com/>), desarrollado por el profesor de robótica de la Universidad de Nueva York, Rudi Cossovich, y el ex ingeniero de Google, Sean Purser-Haskell. “*Plobot*”, es un robot que prescinde de pantallas y códigos de texto convencionales, en lugar de eso utiliza un conjunto de tarjetas con órdenes para controlar sus acciones. Esto resulta en un sistema tan simple como efectivo, ya que brinda a las personas sus primeros pasos en programación de una forma amena y divertida, prescindiendo de elementos que si bien resultan de gran utilidad para usuarios más avanzados, desvían el foco si se trata de principiantes.

El ejemplo anterior puede verse reflejado en otras características de los kits analizados, como la morfología, que podría definirse como atractiva y en algunos casos atípica, lo que genera originalidad e interés (por ejemplo el *Kit de robótica KIBO*) y los colores que resultan en una combinación que refleja el carácter recreativo del sistema. Es por ello que uno de los puntos que se tuvieron en cuenta durante el proceso, es su facilidad y practicidad en el uso y la posibilidad de ampliar el sistema, siendo reflejado esto en la metodología que se emplea para incorporar un nuevo tópico ya sea suscriptor o publicador dentro del nodo realizado en el ESP32.

En lo que respecta a la investigación acerca del Sistema Operativo de Robots *ROS* y su posterior evolución *ROS 2* se pudo lograr comprender no sólo la potencialidad y las características que presenta, sino también su versatilidad con base en algunos trabajos de investigación recopilados en este proyecto. Por lo que respecta a la instalación de los componentes requeridos, se identificó la importancia de comprobar la compatibilidad entre la versión de *ROS* y la distribución de *Linux* seleccionada. En esta ocasión, surgieron dificultades vinculadas a dicha compatibilidad, lo que obstaculizó la finalización exitosa del proceso hasta que se confirmó la adecuada correspondencia entre los sistemas. Para este caso se utilizó la recomendada en la documentación de “*Humble Hawksbill*”, es decir “*Ubuntu Linux - Jammy Jellyfish (22.04)*”. Lo siguiente fue la puesta en marcha del nodo maestro *micro-ROS*, lo cual implicó un aprendizaje en cuanto a la forma de lograr su funcionamiento ya que requiere una instalación adicional a *ROS 2* para que gestione la comunicación con los nodos.

En lo que respecta a la creación del nodo *micro-ROS* en el microcontrolador, la experiencia resultó enriquecedora ya que implicó diversas etapas como son el análisis de las placas que soportan este sistema, la selección de acuerdo a criterios que resultan condicionantes para su implementación, la selección del IDE (Entorno Integrado de Desarrollo) adecuado, la comunicación (primero a través del puerto serie y luego por WI-FI) del nodo con el nodo maestro en *ROS 2* y por último la aplicación de dos programas de

ejemplo: uno en el cual el *ESP32* publicaba en un tópico y otro en el que se suscribió a un tópico.

Al principio de este apartado se habló de una evolución del objetivo inicial planteado. Es aquí en donde lo anterior cobra sentido, ya que al lograr comunicar el nodo *micro-ROS* con el nodo maestro realizado en Linux, se estableció un nuevo horizonte: hacer más eficiente y compacto el sistema reemplazando el nodo maestro en ROS 2 que se encontraba en la máquina virtual, por una implementación que realice la misma función pero en un hardware optimizado. Es aquí que, con base a los requerimientos necesarios por el nodo maestro, se intentó utilizar la *Raspberry Pi Zero 2 W*. Esto trajo aparejado explorar las capacidades de la placa y la forma en la cual se instala el sistema operativo y la implementación del nodo maestro. Una vez finalizados los pasos de la configuración del nodo maestro, fue necesario realizar el proceso de compilación del mismo para que entre en funcionamiento. Esto presentó una situación particular en la cual fue necesario ejecutar reiteradas veces el paso 3 “Configurar y Compilar el nodo maestro” bajo el título “Pasos para la instalación del nodo maestro, para finalizar la compilación debido a que, si bien en cada oportunidad el porcentaje de avance era mayor, no llegaba al final. Conforme varios intentos se logró terminar el proceso e iniciar el nodo maestro *micro-ROS*.

Finalmente, se enfocaron los recursos en optimizar el nodo realizado en el *ESP32*. Para ello se interpretó el código y realizaron pruebas de los programas de ejemplo de la librería para Arduino “*micro-ros_publisher*” y “*micro-ros_subscriber*” para unificarlos en un solo código y de esta manera lograr que el *ESP32* realice ambas acciones. Una vez realizado esto, se planteó la necesidad de vincular el nodo con el nodo maestro a través de Wi-Fi, lo cual permitió no sólo entender aún más la arquitectura ROS, sino también brindarle mayor versatilidad al nodo debido a la ausencia de cables para comunicación.

Por último y con la mirada puesta brindar robustez al sistema, se realizaron las modificaciones necesarias para que el código correspondiente a *micro-ROS* sea ejecutado en el núcleo 1 y del *ESP32*, dejando el núcleo 0 para lo que se denominó “*Programa de usuario*”, que se encarga de las funciones propias de la aplicación a controlar. Con lo anterior se evita que existan conflictos entre la comunicación con el agente y las funciones que pueda crear el usuario.

En resumen, en el desarrollo de este trabajo se logró cumplir con el objetivo inicial de implementar ROS 2 como nodo maestro y nodos *micro-ROS* en un *ESP32*, avanzando significativamente en la exploración y aplicación educativa. La investigación preliminar sobre sistemas educativos similares permitió identificar características clave que fomentan el aprendizaje de la programación y la robótica de manera lúdica y accesible para niños y adultos, sin necesidad de conocimientos previos. Ejemplos como “Plobot”, que utiliza tarjetas en lugar de pantallas y códigos de texto convencionales, ilustran cómo se puede simplificar la introducción a la programación. Asimismo, la morfología atractiva y los colores vivos de algunos kits de robótica capturan el interés de los usuarios, destacando la importancia de un diseño amigable y accesible.

La implementación de ROS 2 y *micro-ROS* en el ámbito educativo demostró la versatilidad y potencia del sistema, permitiendo su aplicación en una amplia gama de escenarios, desde robots colaborativos hasta sistemas de interfaz humano-robot. El proceso

de instalación y configuración del software destacó la necesidad de compatibilidad entre las versiones de *ROS* y Linux, superando desafíos iniciales y logrando una instalación exitosa.

La implementación práctica con el nodo *micro-ROS* en el *ESP32* fue una experiencia enriquecedora, involucrando análisis, selección de hardware, configuración del entorno de desarrollo, y pruebas de comunicación tanto por puerto serie como por Wi-Fi. Este proceso permitió no solo la creación de un nodo funcional, sino también la optimización y unificación de sus funciones de publicación y suscripción.

La evolución del proyecto llevó a explorar la posibilidad de implementar el nodo maestro *ROS 2* en una *Raspberry Pi Zero 2 W*, reduciendo la dependencia de una máquina virtual y optimizando el sistema. Tras varios intentos, se logró configurar y compilar exitosamente el nodo maestro *micro-ROS* en la *Raspberry Pi Zero 2 W*, ampliando así las capacidades del sistema.

10. TRABAJOS FUTUROS

Los avances realizados durante el desarrollo propuesto son significativos para lograr llevar el sistema operativo de robot *ROS* al ámbito educativo y que su uso resulte ameno no sólo para los educandos sino para los profesores. Por eso, además de los aportes de este trabajo, se plantea una serie de implementaciones y pruebas futuras que favorecen aún más el uso de *ROS* en las aulas:

- Implementar una red con un número progresivo de nodos con el objetivo de determinar la capacidad de la *RaspberryPi Zero 2 W* como nodo maestro.
- Emplear una red con un número progresivo de tópicos presentes en cada nodo para determinar la cantidad de variables en simultáneo que puede manejar el sistema (nodo maestro - nodos) sin perder eficacia en la comunicación.
- Utilizar otras plataformas, ya sean del tipo “oficialmente compatibles” o “soportadas por la comunidad” que pueden ejecutar *micro-ROS* para determinar jerarquías en cuanto a la eficiencia y eficacia con que cada placa se desempeña como nodo.
- Desarrollar una función que permita medir tiempos de respuesta de los diversos nodos en la red para determinar la eficiencia del sistema del sistema al ser utilizado en una aplicación específica.
- Desarrollar librerías para los usuarios orientadas a la implementación de *micro-ROS*, es decir, funciones optimizadas para su utilización con este sistema que resulten amenas para los usuarios.
- Verificar si la conexión de los nodos con el agente es posible realizarla por TCP y no por UDP como se utilizó en este trabajo.
- Encontrar un método de medición para establecer diferencias en el uso del transporte UDP con respecto a TCP para determinar si el uso de TCP no impacta en gran medida en la velocidad y, de esta manera, adoptarlo para hacer más robusto el sistema.
- Realizar un plan de acción que permita transmitir el conocimiento necesario para el uso de *ROS 2* y *micro-ROS* en las aulas.
- Establecer actividades que permitan documentar la experiencia de usuario en los alumnos y profesores al utilizar la implementación propuesta para encontrar falencias del sistema y oportunidades de mejora.

11. REFERENCIAS

Córdoba. Ministerio de Educación, González, Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, ISEP - Instituto Superior de Estudios Pedagógicos (2024), Educación *STEAM* Ampliada: Ciencias, Tecnologías, Ingenierías, Artes, Humanidades y Matemáticas Desafíos y oportunidades. Recuperado de <https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/SIDPyTE/publicaciones/2024/Ministerio-de-Educacion-Educacion-Steam-Ampliada.pdf>

Massachusetts Institute of Technology (s.f.). *Acerca de Scratch*. <https://scratch.mit.edu/about>

Open Source Robotics Foundation. (2021). *Robotics Operation System.ROS - Robot Operating System*. Recuperado de <http://www.ros.org/>

eProxima. (s.f.). *micro-ROS puts ROS 2 onto microcontrollers*. Recuperado de <https://micro.ros.org/>

Erle Robotics. (s. f.). *ROS : Conceptos*. Recuperado de <https://erlerobotics.gitbooks.io/erlerobot/content/es/ros/ROS-concepts.html>

Sandra Sánchez Gea (2019). *El framework ROS. Implementación y experimentación de herramientas para el diseño y desarrollo de comportamientos en robots tipo Turtlebot*. Recuperado de https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/99751/1/El_framework_ROS_Implementacion_y_experimentacion_de_herr_Sanchez_Gea_Sandra.pdf

eProxima. (s.f.). *Features and architecture*. Recuperado de <https://micro.ros.org/docs/overview/features/>

Espressif Systems (2024). *ESP32*. Recuperado de <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32>

Espressif Systems (2024). *ESP32-DevKitC*. Recuperado de <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/hw-reference/esp32/get-started-dev-kitc.html>

ROS Wiki. (2021). *ROS/Concepts*. Recuperado de <http://wiki.ros.org/ROS/Concepts>

eProxima. (s.f.). *Supported Hardware*. Recuperado de <https://micro.ros.org/docs/overview/hardware/>

Renesas Electronics Corporation (2022). *RA6M5 Group Evaluation Kit for RA6M5 Microcontroller Group EK-RA6M5 v1 User's Manual Renesas RA Family RA6 Series*.

Recuperado de <https://www.renesas.com/us/en/document/man/ek-ra6m5-v1-users-manual?r=1494266>

Renesas Electronics Corporation (2023). *Renesas Electronics EK-RA6M5 Evaluation Kit*. Recuperado de https://ar.mouser.com/new/renesas/renesas-ekra6m5-eval-kit/?_gl=1*7ijqc6*_ga*ODI1NDYyOTE2LjE3MTAzNjU4MDg.*_ga_15W4STQT4T*MTcxMDM2NTgwOC4xLjAuMTcxMDM2NTgwOC42MC4wLjA.*_ga_1KOLCYKRX3*MTcxMDM2NTgwOC4xLjAuMTcxMDM2NTgwOC4wLjAuMA..

Mouser Electronics (2024). *Espressif Systems ESP32-DevKitC-32E*. Recuperado de <https://ar.mouser.com/ProductDetail/Espressif-Systems/ESP32-DevKitC-32E?qs=GedFDFLaBXFpgD0kAZWDrQ%3D%3D>

Espressif Systems (2023). *ESP32-WROOM-32E & WROOM-32UE Datasheet v1.6*. Recuperado de https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32e_esp32-wroom-32ue_datasheet_en.pdf

Arduino (2024). *Portenta H7*. Recuperado de <https://store-usa.arduino.cc/products/portenta-h7?selectedStore=us#looxReviews>

Arduino (2024). *Portenta H7 Collective Datasheet - Product Reference Manual*. Recuperado de <https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/ABX00042-ABX00045-ABX00046-datasheet.pdf>

Arduino (2024). *Portenta H7 - Tech Specs*. Recuperado de <https://docs.arduino.cc/hardware/portenta-h7/#tech-specs>

Arduino (2024). *Portenta H7 - Compatibility*. Recuperado de <https://docs.arduino.cc/hardware/portenta-h7/#compatibility>

Raspberry Pi Foundation (s.f.). *Raspberry Pi Pico*. Recuperado de <https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-pico/>

Raspberry Pi Ltd (2024). *Raspberry Pi Pico W Datasheet An RP2040-based microcontroller board with wireless*. Recuperado de https://ar.mouser.com/datasheet/2/635/pico_w_datasheet-3048920.pdf

Raspberry Pi Ltd (2012-2024). *Raspberry Pi Documentation/Pico-series Microcontrollers*. Recuperado de <https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/raspberry-pi-pico.html#the-family>

Raspberry Pi Ltd (2024). *Raspberry Pi Pico Datasheet An RP2040-based microcontroller board*. Recuperado de <https://datasheets.raspberrypi.com/pico/pico-datasheet.pdf>

Robotis (2024). *e-manual/OpenCR 1.0*. Recuperado de <https://emanual.robotis.com/docs/en/parts/controller/opencr10/>

Robotis (2024). *Overview/Product Description*. Recuperado de <https://www.robotis.us/opencr1-0/>

PJRC (s.f.). *Teensy 3.2 & 3.1 - New Features*. Recuperado de <https://www.pjrc.com/teensy/teensy31.html>

PJRC (s.f.). *Teensy® 4.1 Development Board*. Recuperado de <https://www.pjrc.com/store/teensy41.html>

Bitcraze (2024). *Crazyflie 2.1*. Recuperado de <https://store.bitcraze.io/products/crazyflie-2-1>

Bitcraze. (2021). *Datasheet Crazyflie 2.1 - Rev 3*. Recuperado de https://www.bitcraze.io/documentation/hardware/crazyflie_2_1/crazyflie_2_1-datasheet.pdf

Bitcraze. (s.f.). *Development overview/Quick links for development*. Recuperado de <https://www.bitcraze.io/development/development-overview/#programming-languages>

STMicroelectronics (2024). *B-L475E-IOT01A/STM32L4 Discovery kit IoT node, low-power wireless, BLE, NFC, SubGHz, Wi-Fi*. Recuperado de <https://www.st.com/en/evaluation-tools/b-l475e-iot01a.html>

STMicroelectronics (2018). *B-L475E-IOT01A/Discovery kit for IoT node, multi-channel communication with STM32L4/Data brief*. Recuperado de https://www.st.com/resource/en/data_brief/b-l475e-iot01a.pdf

STMicroelectronics (2017). *b-l475e-iot01ax Schematics files package*. Recuperado de https://www.st.com/resource/en/schematic_pack/b-l475e-iot01ax_sch.zip

STMicroelectronics (2019). *UM2153/User manual/Discovery kit for IoT node, multi-channel communication with STM32L4*. Recuperado de https://www.st.com/resource/en/user_manual/um2153-discovery-kit-for-iot-node-multichannel-communication-with-stm32l4-stmicroelectronics.pdf

Olimex (2017-2024). *STM32-E407/Development board for STM32F407ZGT6 CORTEX-M4 microcontroller with Ethernet, USB host, USB-OTG*. Recuperado de <https://www.olimex.com/Products/ARM/ST/STM32-E407/open-source-hardware>

Olimex (2021). *STM32-E407 development board/USER'S MANUAL*. Recuperado de <https://www.olimex.com/Products/ARM/ST/STM32-E407/resources/STM32-E407.pdf>

Olimex (2013). *OLIMEX OpenOCD Development Suite/Introduction to OLIMEX ODS*. Recuperado de https://www.olimex.com/Products/ARM/JTAG/_resources/OpenOCD/Introduction_to_Olimex_ODS.pdf

Olimex (2014). *OpenOCD/OLIMEX OpenOCD Development Suite*. Recuperado de https://www.olimex.com/Products/ARM/JTAG/_resources/OpenOCD/

ChibiOS EmbeddedWare (2006-2024). *ChibiOS Homepage*. Recuperado de <http://chibios.org/dokuwiki/doku.php>

Arduino (s.f.). *Docs/Due/Compatibility*. Recuperado de <https://docs.arduino.cc/hardware/duel/#compatibility>

Arduino (2024). *STORE/Arduino Due*. Recuperado de <https://store-usa.arduino.cc/products/arduino-due?selectedStore=us#looxReviews>

Arduino (s.f.). *Arduino Due Technical Drawing*. Recuperado de https://content.arduino.cc/assets/Arduino_Due_Technical_Drawing.pdf

Arduino (2024). *STORE/Arduino Zero*. Recuperado de <https://store-usa.arduino.cc/products/arduino-zero?selectedStore=us>

Arduino (s.f.). *DOCS/Zero*. Recuperado de <https://docs.arduino.cc/hardware/zero/>

Arduino (s.f.). *DOCS/Zero/Tech Specs*. Recuperado de <https://docs.arduino.cc/hardware/zero/#tech-specs>

STMicroelectronics (2024). *NUCLEO-F446ZE/STM32 Nucleo-144 development board with STM32F446ZE MCU, supports Arduino, ST Zio and morpho connectivity/Documentation*. Recuperado de <https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f446ze.html#documentation>

STMicroelectronics (2024). *NUCLEO-XXXXLX NUCLEO-XXXXZX/NUCLEO-XXXXZX-P NUCLEO-XXXXZX-Q/Data brief/STM32 Nucleo-144 boards*. Recuperado de https://www.st.com/resource/en/data_brief/nucleo-f446ze.pdf

STMicroelectronics (2016). *UM1727/User manual/Getting started with STM32 Nucleo board software development tools*. Recuperado de https://www.st.com/resource/en/user_manual/um1727-getting-started-with-stm32-nucleo-board-software-development-tools-stmicroelectronics.pdf

STMicroelectronics (2023). *UM1974/User manual/STM32 Nucleo-144 boards (MB1137)*. Recuperado de https://www.st.com/resource/en/user_manual/um1974-stm32-nucleo144-boards-mb1137-stmicroelectronics.pdf

STMicroelectronics (2024). *NUCLEO-F446ZE/STM32 Nucleo-144 development board with STM32F446ZE MCU, supports Arduino, ST Zio and morpho connectivity/Sample & Buy*. Recuperado de <https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f446ze.html?rt=db&id=DB3171#sample-buy>

STMicroelectronics (2024). *NUCLEO-F446ZE/STM32 Nucleo-144 development board with STM32F446ZE MCU, supports Arduino, ST Zio and morpho connectivity/Product overview*. Recuperado de <https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f446ze.html?rt=db&id=DB3171#>

STMicroelectronics (2023). *NUCLEO-XXXXZX NUCLEO-XXXXZX-P/NUCLEO-XXXXZX-Q/Data brief/STM32 Nucleo-144 boards*. Recuperado de <https://www.farnell.com/datasheets/3927505.pdf>

STMicroelectronics (2024). *NUCLEO-F446ZE/STM32 Nucleo-144 development board with STM32F446ZE MCU, supports Arduino, ST Zio and morpho connectivity/Documentation*. Recuperado de <https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f446ze.html?rt=db&id=DB3171#documentation>

STMicroelectronics (2024). *NUCLEO-F746ZG/STM32 Nucleo-144 development board with STM32F746ZG MCU, supports Arduino, ST Zio and morpho connectivity/Product overview*. Recuperado de <https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f746zg.html#overview>

STMicroelectronics (2024). *NUCLEO-F746ZG/STM32 Nucleo-144 development board with STM32F746ZG MCU, supports Arduino, ST Zio and morpho connectivity/Sample & Buy*. Recuperado de <https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f746zg.html#sample-buy>

STMicroelectronics (2024). *NUCLEO-F746ZG/STM32 Nucleo-144 development board with STM32F746ZG MCU, supports Arduino, ST Zio and morpho connectivity/Documentation*. Recuperado de <https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f746zg.html#documentation>

STMicroelectronics (2024). *NUCLEO-H743ZI/STM32 Nucleo-144 development board with STM32H743ZI MCU, supports Arduino, ST Zio and morpho connectivity/Product overview*. Recuperado de <https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-h743zi.html>

STMicroelectronics (2024). *NUCLEO-H743ZI/STM32 Nucleo-144 development board with STM32H743ZI MCU, supports Arduino, ST Zio and morpho connectivity/Sample & Buy*. Recuperado de <https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-h743zi.html#sample-buy>

STMicroelectronics (2024). *NUCLEO-H743ZI/STM32 Nucleo-144 development board with STM32H743ZI MCU, supports Arduino, ST Zio and morpho connectivity/Documentation*. Recuperado de <https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-h743zi.html#documentation>

STMicroelectronics (2023). *UM2407/User manual/STM32H7 Nucleo-144 boards (MB1364)*. Recuperado de https://www.st.com/resource/en/user_manual/um2407-stm32h7-nucleo144-boards-mb1364-stmicroelectronics.pdf

Broadcom Inc. (2005- 2024). *Desktop Hypervisor/Product Overview*. Recuperado de <https://www.vmware.com/products/workstation-player.htm>

Canonical Ltd. (2018). *Ubuntu 22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish)*. Recuperado de <https://releases.ubuntu.com/jammy/>

Open Source Robotics Foundation. (s.f.). *Documentation for Active ROS Distributions*. Recuperado de <http://docs.ros.org/>

Open Robotics (2024). *ROS 2 Documentation*. Recuperado de <http://docs.ros.org/en/humble/>

Open Robotics (2024). *Ubuntu (deb packages)*. Recuperado de <http://docs.ros.org/en/humble/Installation/Ubuntu-Install-Debians.html#>

MICROSOFT (s.f.). *Visual Studio Code/Getting Started*. Recuperado de <https://code.visualstudio.com/docs>

ECLIPSE FOUNDATION (s.f.). *What Is Eclipse?*. Recuperado de <https://www.eclipse.org/home/whatis/>

Rodolfo Cuan (2024). *ROS 2 en Español | 11. Workspace y Colcon | Creación y Gestión de Workspaces en ROS 2 con Colcon*. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=kKdNJYlz3bc>

Open Source Robotics Foundation. (s.f.). *ROS 2 Documentation: Humble/Creating a workspace*. Recuperado de <https://docs.ros.org/en/humble/Tutorials/Beginner-Client-Libraries/Creating-A-Workspace/Creating-A-Workspace.html#create-a-new-directory>

Ossaba Tech (2023). *Como instalar ROS 2 (Robot Operating System) en Ubuntu 22.04*. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=2YfzByFQCUw>

eSimon (2023). *Que es Micro ROS?*. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=32BOQThrFX0>

RoboFuntastic (2023). *Setup the micro ROS with Esp32 | ROS 2 for Beginners and micro-ROS with ESP32 Course.* Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=qtVFsgTG3AA>

eProsima. (s.f.). *First Steps Tutorials/First micro-ROS Application on Linux.* Recuperado de https://micro.ros.org/docs/tutorials/core/first_application_linux/

Raspberry Pi Ltd (2024). *Raspberry Pi Zero 2 W.* Recuperado de https://datasheets.raspberrypi.com/rpizero2/raspberry-pi-zero-2-w-product-brief.pdf?_gl=1*_lr6zpe*_ga*Mjc5MDE2NjcuMTcyMjU1NjA2Nw..*_ga_22FD70LWDS*MTcyMjU1NjA2OC4xLjEuMTcyMjU1NjA4NS4wLjAuMA..

Raspberry Pi Ltd (s.f.). *Raspberry Pi Zero 2 W.* Recuperado de <https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-zero-2-w/>

eProsima. (s.f.). *Micro XRCE-DDS.* Recuperado de https://micro.ros.org/docs/concepts/middleware/Micro_XRCE-DDS/

pablogs9 (2024). *eProsima /Micro-XRCE-DDS.* Recuperado de <https://github.com/eProsima/Micro-XRCE-DDS>

pablogs9 (2024). *eProsima /Micro-XRCE-DDS-Agent.* Recuperado de <https://github.com/eProsima/Micro-XRCE-DDS-Agent>

GitHub Inc. (2024). *Acerca de GitHub y Git.* Recuperado de <https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git>

eProsima (2018). *EPROSIMA MICRO XRCE-DDS/Installation.* Recuperado de <https://micro-xrce-dds.docs.eprosima.com/en/latest/installation.html>

University College London (2024). *What is SSH and how do I use it?.* Recuperado de <https://www.ucl.ac.uk/isd/what-ssh-and-how-do-i-use-it>

Raspberry Pi Ltd (s.f.). *Raspberry Pi OS .* Recuperado de <https://www.raspberrypi.com/software/>

ADVANCED Motion Controls (2024). *Ethernet (UDP y TCP)*. Recuperado de <https://www.a-m-c.com/es/experiencia/technologies/network-communication/ethernet-udp-y-tcp/>

Electrobes (s.f.). *ESP32 WROOM-32 38-pins Wifi+Bluetooth MCU Module*. Recuperado de <https://electrobes.com/product/esp32-wroom-32-38-pins-wifiblueetooth-mcu-module/>

12. ANEXOS

A INSTALACIÓN DE *UBUNTU LINUX - JAMMY JELLYFISH (22.04)*

Para implementar *ROS 2*, es necesario realizar la instalación del sistema operativo en el cual se va a ejecutar. Al realizar una búsqueda en el apartado referido a la instalación de *ROS 2* “<https://docs.ros.org/en/iron/Installation.html>” se pudo comprobar que requiere *Ubuntu Linux - Jammy Jellyfish (versión 22.04)*. Es por ello, que se presentan a continuación los pasos para realizar la instalación del mencionado sistema operativo. Cabe destacar que se utilizó una máquina virtual realizada con el virtualizador VMware® Workstation 15 Player¹² en su versión 15.5.7 build-17171714 para sistemas operativos de 64 bits.

El primer paso consiste en obtener el archivo de imagen *ISO* de *Ubuntu Linux - Jammy Jellyfish* en su versión “*Desktop image*” desde el sitio web oficial de *Ubuntu* (<https://releases.ubuntu.com/jammy/>). Una vez descargado el archivo, se debe abrir el software de virtualización, *VMware*, y crear una nueva máquina virtual. Durante este proceso, se asignará memoria RAM, espacio de almacenamiento y otros recursos según las necesidades del sistema operativo invitado. En la secuencia siguiente se visualiza el proceso de la creación del entorno virtual:

Figura 56

Panel de control de software virtualizador.

Nota: generada el 01-05-2024 a las 11:29h

¹² Página oficial de la Empresa para descargar el virtualizador “<https://www.vmware.com/products/workstation-player.html>”. Verificado el 29-04-2024 a las 10:14h.

Antes de iniciar el sistema virtual, es necesario configurar la unidad su óptica para que cargue el archivo de imagen de *Ubuntu* obtenido en el primer paso. Esto permitirá que el sistema arranque desde el archivo *ISO* durante el proceso de instalación:

Figura 57

Fuente de instalación del sistema operativo.

Nota: generada el 01-05-2024 a las 11:39h

En los pasos siguientes, el virtualizador solicitará diversos datos como un nombre para la máquina, donde se alojará, la capacidad de disco, memoria, etcétera, que se le asignará al nuevo sistema operativo. Para este caso, se seleccionó la configuración, tomando como base los valores por defecto que posee el software de virtualización para el sistema operativo seleccionado:

Memoria RAM: 4GB

Procesadores asignados: 2

Disco virtual: 40GB

Adaptador de red: En puente (*Bridged Automatic*) con el sistema anfitrión.

Una vez configurados todos los ajustes necesarios, se puede iniciar la máquina virtual. Al arrancar, lo hará desde el archivo de imagen *ISO* y mostrará el menú de instalación de *Ubuntu* en donde se debe seleccionar “*Try or Install Ubuntu*”:

Figura 58

Opciones al iniciar la máquina virtual con Ubuntu.

Nota: generada el 01-05-2024 a las 12:04h

Luego de terminar la carga del sistema operativo, se muestra la siguiente pantalla en la cual se debe seleccionar el idioma a utilizar y la opción “*Install Ubuntu*”:

Figura 59

Panel de selección para el modo de uso de Ubuntu.

Nota: generada el 01-05-2024 a las 12:09h.

Durante el proceso de instalación se solicitarán diversas configuraciones y datos que deben ser seleccionados con base en las características del equipo y las preferencias del usuario. Es importante resaltar el paso en el cual se solicitará al usuario que cree una cuenta y establezca una contraseña, ya que esta cuenta será la principal para acceder al sistema operativo y realizar las modificaciones necesarias para instalar ROS 2. Una vez finalizadas las configuraciones, se realiza el proceso de instalación como se muestra a continuación:

Figura 60

Proceso de instalación: "Ubuntu Linux - Jammy Jellyfish (versión 22.04)".

Nota: generada el 01-05-2024 a las 12:16h.

Una vez finalizada, se debe reiniciar la máquina virtual. Al iniciar lo hará con el nuevo sistema operativo *Ubuntu Linux - Jammy Jellyfish* y se mostrará la pantalla de inicio de sesión. Desde este punto, se puede comenzar a utilizar *Ubuntu Linux* en la máquina virtual. Es importante recordar que debe retirar la imagen *ISO* de la unidad de *CD* virtual para evitar que el entorno virtual inicie desde la unidad mencionada:

Figura 61

Finalización de la instalación de "Ubuntu Linux - Jammy Jellyfish (versión 22.04)".

Nota: generada el 01-05-2024 a las 12:32h

Finalmente, es recomendable comprobar si el sistema operativo es correcto, es por ello que utilizando la consola de comandos y ejecutando `lsb_release -a` se detallan las características de la versión instalada:

Figura 62

Escritorio del sistema operativo "Ubuntu Linux - Jammy Jellyfish (versión 22.04)".

Nota: generada el 01-05-2024 a las 12:41h.

Figura 63

Terminal con la versión "Ubuntu Linux - Jammy Jellyfish (versión 22.04)" instalada.


```
ale@ROS2-micro-ROS: ~  
└─$ lsb_release -a  
No LSB modules are available.  
Distributor ID: Ubuntu  
Description:    Ubuntu 22.04.4 LTS  
Release:        22.04  
Codename:       jammy  
ale@ROS2-micro-ROS: ~
```

Nota: generada el 01-05-2024 a las 12:43h.

B INSTALACIÓN DE ARDUINO IDE

En este apartado, se plantean los pasos necesarios para instalar el *IDE* de Arduino en *Ubuntu*. Esto resulta fundamental para realizar los nodos con *micro-ROS* que luego intercambiarán datos a través de los tópicos. Para la instalación se debe iniciar una terminal y ejecutar el siguiente comando:

```
sudo snap install arduino
```

Al finalizar la instalación e iniciar el *IDE*, es posible que se presente el siguiente aviso, el mismo refiere a que no es posible subir los programas realizados en el entorno a las placas debido a que el usuario no tiene permisos para acceder a los puertos USB. En ese caso, se debe ejecutar en un terminal, el comando propuesto en la advertencia utilizando la contraseña de administrador y reiniciar la PC:

Figura 64

Advertencia del software de Arduino al inicializar por primera vez.

Nota: generada el 01-05-2024 a las 14:27h.

C INSTALACIÓN DEL S.O. EN LA *RASPBERRY PI ZERO 2 W*

Para poder utilizar la placa *Raspberry Pi Zero 2 W* como agente que facilite la comunicación entre nodos con *micro-ROS*, es indispensable instalar el sistema operativo de la misma, es por ello, que se presentan a continuación los pasos requeridos para realizar dicha tarea. En primer lugar, es necesario contar con una tarjeta micro SD que contendrá el sistema operativo y será utilizada como almacenamiento por la plataforma. Su configuración se realiza mediante una PC para luego colocarla en la placa.

Ingresando en la página <https://www.raspberrypi.com/software/> es posible descargar un programa que permite la gestión para la instalación denominado “*Raspberry Pi Imager*”. Este presenta una serie de opciones que se deben configurar para que al finalizar, sea creado en la tarjeta micro SD el sistema operativo de la *Raspberry Pi Zero 2 W*:

Figura 65

Configuraciones utilizadas en la Raspberry Pi Zero 2 W.

Nota: generada el 28-07-2024 a las 22:04h.

El sistema operativo seleccionado es “*RASPBERRY PI OS LITE (32-BIT)*”, la selección se realizó con base en utilizar la menor cantidad de recursos para el sistema operativo y, de esta manera, que se encuentren disponibles para el nodo maestro *ROS* a instalar. Una vez seleccionados los ítem anteriores, es posible realizar una personalización de

la instalación en ciertos puntos que resultan de interés para luego acceder al dispositivo. Entre estos puntos se encuentran el “Nombre de anfitrión”, “Nombre de usuario”, “Contraseña”, “SSID” y “Contraseña” de la red a la cual se debe conectar la *Raspberry Pi Zero 2 W*, entre otros. Para este caso los parámetros fueron configurados según las siguientes imágenes:

Figura 66

Configuraciones del S.O. en la pestaña “General”.

The image shows a window titled "Personalización del SO" with three tabs: "GENERAL", "SERVICIOS", and "OPCIONES". The "GENERAL" tab is selected. The window contains the following configuration options:

- Establecer nombre de anfitrión: .local
- Establecer nombre de usuario y contraseña
 - Nombre de usuario:
 - Contraseña:
- Configurar LAN inalámbrica
 - SSID:
 - Contraseña:
 - Mostrar contraseña SSID oculta
 - País de LAN inalámbrica:
- Establecer ajustes regionales
 - Zona horaria:
 - Distribución del teclado:

At the bottom center of the window is a red button labeled "GUARDAR".

Nota: generada el 28-07-2024 a las 22:17h.

Figura 67

Configuraciones del S.O. en la pestaña "Servicios".

Nota: generada el 28-07-2024 a las 22:17h.

Figura 68

Configuraciones del S.O. en la pestaña “Opciones”.

Nota: generada el 28-07-2024 a las 22:18h.

Cabe destacar la importancia de activar la casilla que habilita el protocolo *SSH* “Activar SSH” para poder, luego, realizar la comunicación con la *Raspberry Pi Zero 2 W* a través de este medio. Una vez finalizada la configuración del sistema operativo, se inicia la

escritura en la tarjeta micro SD. Al finalizar la escritura, es posible retirarla de la PC e insertarla en la plataforma para su utilización:

Figura 69

Progreso de la instalación del sistema operativo.

Nota: generada el 29-07-2024 a las 18:42h.

Figura 70

Finalización de la instalación del sistema operativo para la Raspberry Pi Zero 2 W en la tarjeta SD.

Nota: generada el 29-07-2024 a las 18:52h.

